

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА

С К У П Ш Т И Н А
ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

САДРЖАЈ

КАНДИДАТИ ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења хемијских и биолошких наука САНУ

1. дописни члан САНУ Милош Ђуран
2. дописни члан САНУ Велимир Попсавин

КАНДИДАТИ ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења хемијских и биолошких наука САНУ

1. Марјан Никетић
2. Жељко Томановић

Са већином гласова у Одељењу хемијских и биолошких наука САНУ

1. Есма Исеновић
2. Игор Пашти

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Кнез-Михаилова 35
Тел.: 2639-960

ОДЕЉЕЊА ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА

E-mail: omfg-hb@sanu.ac.rs

Број акта 237/187
Датум 29.5.2021

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Предмет: Одлука Одељења хемијских и биолошких наука САНУ (у даљем тексту: ОХБН) о кандидатима за нове редовне и дописне чланове САНУ у 2021. години

На IV скупу Одељења одржаног 21. маја 2021. године обављено је тајно гласање за нове редовне и дописне чланове САНУ. За одржавање скупа ОХБН је постојао кворум и гласању је присуствовало **13** чланова ОХБН: **10** редовних и **3** дописна члана САНУ. У изборну комисију у ОХБН изабрани су академици Радомир Саичић и Славко Ментус.

Гласању за **РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ** је приступило 10 редовних чланова ОХБН. Већина од присутних редовних чланова ОХБН је 6.
2/3 већина од присутних редовних чланова ОХБН је 7.

Након обављеног тајног гласања резултати гласања су следећи:

1. дописни члан САНУ Милош Ђуран, 10 гласова
2. дописни члан САНУ Велимир Попсавин, 8 гласова

Оба предложена дописна члана ОХБН за редовне чланове САНУ су добила двотрећинску подршку присутних чланова Одељења хемијских и биолошких наука САНУ.

Гласању за нове **ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ** је приступило 13 чланова ОХБН. Већина од присутних чланова ОХБН је 7.
2/3 већина од присутних чланова ОХБН је 9.

Након обављеног тајног гласања резултати гласања су следећи:

Двотрећинску подршку присутних чланова Одељења хемијских и биолошких наука САНУ су добили:

1. Марјан Никетић, 10 гласова
2. Жељко Томановић, 10 гласова

Већину гласова присутних чланова Одељења хемијских и биолошких наука САНУ су добили:

1. Есма Исеновић, 8 гласова
2. Игор Пашти, 7 гласова

Секретар

Одељења хемијских и биолошких наука

академик Владимир Стевановић

ПРЕДЛОГ

за избор дописног члана Милоша И. Ђурана за редовног члана САНУ

БИОГРАФИЈА, НАСТАВНЕ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КАНДИДАТА

Лични подаци и образовање. Милош (Илије) Ђуран је рођен 24. јула 1952. године у Казанцима код Босанског Грахова. Основну школу је завршио 1967. године у Челебићу код Ливна, а гимназију 1971. године у Босанском Грахову. Студије хемије на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду завршио је 1976. године. Последипломске студије је завршио 1981. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, а докторску дисертацију под насловом „Циркуларни дихроизам родијум(III) комплекса $edta$ -типа“ одбранио је 1985. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу.

Запослење и напредовање у служби. Након дипломирања (1976. године) запослио се као асистент на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. За наставника у звању доцента, из уже научне области Неорганска хемија на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, изабран је октобра 1985. године, где је касније (1995. године) изабран у звање ванредног професора. У звање редовног професора овог факултета изабран је 2001. године. Од октобра 2017. године је у пензији.

Стручно усавршавање. У току 1978. године, у оквиру израде магистарске тезе, провео је шест месеци на Хемијском факултету „Адам Мицкијевич“ Универзитета из Познања (Пољска), где је на Катедри за синтетичку органску хемију у групи професора Анзелма Левандовског (А. Lewandowski) радио на синтези различитих аминополикарбоксилатних једињења као лиганата за комплексирање јона прелазних метала. У периоду од 1989–1990. године провео је десет месеци на постдокторском усавршавању у Институту за хемију Универзитета у Лајдену (Холандија), код професора Јана Ридајка (Jan Reedijk). Након тога, у периоду од 1992–1994. године провео је две године као научни сарадник на Биркбек колеџу Универзитета у Лондону у истраживачкој групи професора Питера Садлера (Peter Sadler). У оквиру постдокторских боравака, које је провео у најпознатијим центрима из области медицинске неорганске хемије, бавио се истраживањем примене комплекса различитих јона метала у медицини као антитуморских агенаса. Након завршених постдокторских студија наставио је да се бави научним радом из области медицинске неорганске хемије у оквиру које је постигао запажене научне резултате, веома препознате како у нашој земљи тако и у свету.

Активности у руковођењу на Универзитету у Крагујевцу. Упоредо са наставним и научним радом обављао је различите административне дужности које су значајно допринеле развоју Природно-математичког факултета, Универзитета у Крагујевцу и шире. Био је управник Института за хемију (1987–1989), продекан за финансије Природно-математичког факултета у Крагујевцу (1998–2001), проректор за наставу Универзитета у Крагујевцу (април–новембар 2001), ректор Универзитета у Крагујевцу (2004–2009). Члан је Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Наставна активност. На основним академским студијама држао је наставу из предмета Општа и неорганска хемија, Бионеорганска хемија и Одабрана поглавља неорганске хемије. На мастер и докторским академским студијама изводио је наставу из предмета Координациона хемија, Комплекси у медицини и Медицинска неорганска хемија, од којих је за последња два предмета осмислио садржај и први пут их увео у наставни план и програм студија хемије на Природно-математичком факултету у Крагујевцу.

Менторство. Био је ментор осам докторских дисертација. Сви његови докторанти раде као наставници на различитим факултетима Универзитета у Крагујевцу, Универзитета у Нишу и Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Након одласка у пензију наставио је да руководи истраживачком групом која ради на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, дајући велики допринос изради већег броја докторских дисертација. Био је инострани експерт за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за хемију Универзитета у Фрибургу (Швајцарска).

Руковођење пројектима. Научноистраживачки рад Милоша Ђурана се одвијао кроз реализацију и руковођење националним и међународним научним пројектима.

а) Пројекти реализовани пре избора у дописног члана САНУ (2015):

1. Национални пројекат 2002–2004: „Синтеза и реактивност нових органских једињења и комплекса метала као потенцијалних терапеутских и биолошки активних агенаса“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта: 1254).
2. Национални пројекат 2011-2015: „Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта: 172036).

б) Пројекти реализовани после избора у дописног члана САНУ:

3. Национални пројекат 2016–2019 (продужетак пројекта 172036): „Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије).
4. Билатерални пројекат 2016–2017: „Нови комплекси платинске групе метала за биомедицинску примену“ (Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу и Факултет за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Љубљани).
5. Међународни пројекат SCOPES 2016–2018: “Биомедицински значај супрамолекулске хемије у високом образовању и истраживању у земљама Балкана” (Партнерски пројекат између три високошколске институције: Институт за хемију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска; Институт за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу и Институт за органску хемију са центром за фитохемију, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска).
6. Стратешки пројекат Српске академије наука и уметности 2019–2021: „Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала”, руководилац потпројекта: „Синтеза и испитивање нових комплекса метала за антимикуробну, антитуморску и комбиновану терапију” (број пројекта: 01-2019-F65).
7. Индивидуални пројекат члана САНУ: „Комплекси метала као потенцијални терапеутски агенси” (број пројекта: Ф-128).

Међународна научна сарадња. Милош Ђуран има успешну научну сарадњу са већим бројем научних институција у земљи и иностранству. Ова сарадња се реализује кроз заједничка истраживања и учешће на конкурсима за међународне пројекте, затим међусобне студијске посете и боравке, као и размену истраживача.

а) Остварена научна сарадња пре избора за дописног члана САНУ (2015):

Остварена је успешна научна сарадња са Хемијским факултетом Универзитета „Адам Мицкијевич“ из Познања (Пољска), која је резултирала публикавањем преко 40 заједничких научних радова. Поред тога, вредна помена је сарадња са Институтом за биохемију и биофизику Пољске академије наука у Варшави. Од институција у земљи, остварена је сарадња са Институтом за онкологију Војводине у Сремској Каменици и Институтом за хемију, технологију и металургију у Београду.

б) Остварена научна сарадња после избора за дописног члана САНУ:

Поред актуелне сарадње са научним институцијама која је успостављена пре избора за дописног члана САНУ, у току последњих шест година, остварена је веома успешна научна сарадња са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду коју карактерише заједничко учешће на конкурсима за националне и међународне пројекте и већи број публикованих коауторских научних радова (25 радова). У сарадњи са овим институтом, покренута је област истраживања примене комплекса метала као потенцијалних антимикуробних агенаса. Такође, истраживачка група Милоша Ђурана има врло успешну научну сарадњу са Факултетом за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани (4 коауторска рада) и Институтом за хемију Универзитета у Фрибургу (Швајцарска) (4 коауторска рада).

НАУЧНИ РАД КАНДИДАТА

Квантитативни показатељи. Од избора за дописног члана САНУ (новембра 2015. године) настављена су истраживања у области медицинске неорганске хемије којом се кандидат интензивно бави последњих тридесет година.

а) Укупан број објављених научних радова: До сада је објавио 121 научни рад и 4 ревијска рада у међународним часописима са IF и то: 5 радова из категорије M21a, 42 рада из категорије M21, 56 радова из категорије M22 и 22 рада из категорије M23. Поред тога, аутор је једног ревијског рада у специјалном издању часописа *Chemistry*, које је посвећено проф. Бернду Гизеу (Bernd Giese) поводом његовог 80. рођендана. Од укупног броја објављених радова, у 50 радова означен је као аутор за кореспонденцију. Поред тога, аутор је 13 радова у часописима националног значаја (категирија M53), два уџбеника на

српском језику чији је издавач Природно-математички факултет у Крагујевцу и једне монографије националног значаја. Учествовао је на националним и међународним научним конференцијама са преко 200 радова који су штампани у изводу.

б) Број објављених научних радова после избора за дописног члана: Након избора за дописног члана до сада, објавио је 2 ревијска рада и 37 научних радова у међународним часописима са IF и то: један рад из категорије M21a, 17 радова из категорије M21, 18 радова из категорије M22 и 3 рада из категорије M23. Поред тога, аутор је једног ревијског рада у специјалном издању часописа *Chemistry* које је посвећено проф. Бернду Гизеу (Bernd Giese) поводом његовог 80. рођендана. Учествовао је са преко 50 радова на националним и међународним научним конференцијама, од којих су 4 рада штампана у целини (M33). У 20 радова, објављених након избора за дописног члана у међународним часописима са IF, означен је као аутор за кореспонденцију. Такође, у овом периоду аутор је 4 рада у националним часописима из категорије M53.

в) Предавања по позиву после избора за дописног члана САНУ: Одржао је предавања на конференцијама у земљи и иностранству, као што су 13th *European Biological Inorganic Chemistry Conference, EuroBIC 13* (Budapest, Hungary, 28. август – 01. септембар 2016. године), *Summer School: Supramolecular Chemistry-Ideas, Design and Methods for Investigations* (Bulgaria, Borovets, 16–18. јун 2016. године), Свечана скупштина СХД (Београд, 6. децембар 2017. године), затим предавање у Огранку САНУ у Новом Саду (10. мај 2017. године) и Огранку САНУ у Нишу (19. фебруар 2018. године), као и на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (31. октобар 2016. године).

г) Цитираност: Претраживањем база података *Science Citation Index* 1978–1995. и *Web of Science* за период од 1996. до децембра 2020. године, које је урадила Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду, пронађено је 1803 цитата (без самоцитата), док вредност Хиршовог индекса (*h-index*) према бази података *Web of Science* за овај период износи 19. Према бази података *Scopus* број цитата без самоцитата је 1845, док вредност Хиршовог индекса износи 19 (подаци се односе на 5. мај 2021).

Од избора за дописног члана до сада, укупна цитираност се повећала за 613 цитата, док се вредност Хиршовог индекса за наведени период повећала за 7 (подаци се односе на период 2015–2020).

Списак 20 одабраних научних публикација кандидата

Ревиијски радови

- [1] В. Ђ. Glišić, U. Rychlewska, M. I. Djuran, Reactions and structural characterization of gold(III) complexes with amino acids, peptides and proteins. *Dalton Transactions*, 41 (2012) 6887-6901. DOI: 10.1039/C2DT30169E; ISSN: 1477-9226. IF 3,806 (2012) M21
- [2] В. Ђ. Glišić, M. I. Djuran, Gold complexes as antimicrobial agents: an overview of different biological activities in relation to the oxidation state of the gold ion and the ligand structure. *Dalton Transactions*, 43 (2014) 5950-5969. DOI: 10.1039/C4DT00022F; ISSN: 1477-9226. IF 4,197 (2014) M21
- [3] S. Rajković, M. D. Živković, M. I. Djuran, Reactions of dinuclear platinum(II) complexes with peptides. *Current Protein & Peptide Science*, 17 (2016) 95-105. DOI: 10.2174/138920371702160209120921, ISSN: 1389-2037. IF 2,576 (2016) M22
- [4] T. P. Andrejević, В. Ђ. Glišić, M. I. Djuran, Amino acids and peptides as versatile ligands in the synthesis of antiproliferative gold complexes. *Special Issue „Radically Different-A Themed Issue in Honor of Professor Bernd Giese on the Occasion of His 80th Birthday“*, *Chemistry*, 2 (2020) 203-218. DOI: 10.3390/chemistry2020013; ISSN: 2624-8549.
- [5] I. M. Stanojević, В. Ђ. Glišić, D. D. Radanović, M. I. Djuran, Copper(II) complexes of aminopoly-carboxylate ligands with N₂O₂, N₂O₃ and N₂O₄ donor sets. The relationship between the ligand structure and molecular geometry of the complex. *Journal of Molecular Structure*, 1232 (2021) 130001; DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.130001; ISSN: 0022-2860. IF 2,463 (2019) M22

Научни радови

- [6] S. Rajković, M. D. Živković, C. Kállay, I. Sóvágó, M. I. Djuran, A study of the reactions of a methionine- and histidine-containing tetrapeptide with different Pd(II) and Pt(II) complexes: selective cleavage of the amide bond by platination of the peptide and steric modification of the catalyst. *Dalton Transactions*, (2009) 8370-8377. DOI: 10.1039/B908182H; ISSN: 1477-9226. IF 4,081 (2009) M21

- [7] U. Rychlewska, B. Warzajtis, B. Đ. Glišić, M. D. Živković, S. Rajković, **M. I. Djuran**, Monocationic gold(III) Gly-L-His and L-Ala-L-His dipeptide complexes: crystal structures arising from solvent free and solvent-containing crystal formation and structural modifications tuned by counter-anions. *Dalton Transactions*, **39** (2010) 8906-8913. DOI: 10.1039/C0DT00163E; ISSN: 1477-9226. IF 3,647 (2010) **M21**
- [8] S. Rajković, D. P. Ašanin, M. D. Živković, **M. I. Djuran**, ¹H NMR study of the reactions between carboplatin analogues [Pt(en)(Me-mal-*O, O'*)] and [Pt(en)(Me₂-mal-*O, O'*)] and various methionine- and histidine-containing peptides under physiologically relevant conditions. *Inorganica Chimica Acta*, **395** (2013) 245-251. DOI: 10.1016/j.ica.2012.11.004; ISSN: 0020-1693. IF 2,041 (2013) **M22**
- [9] B. Đ. Glišić, L. Senerovic, P. Comba, H. Wadepohl, A. Veselinovic, D. R. Milivojevic, **M. I. Djuran**, J. Nikodinovic-Runic, Silver(I) complexes with phthalazine and quinazoline as effective agents against pathogenic *Pseudomonas aeruginosa* strains. *Journal of Inorganic Biochemistry*, **155** (2016) 115-128. DOI 10.1016/j.jinorgbio.2015.11.026; ISSN: 0162-0134. IF 3,348 (2016) **M21**
- [10] S. Rajković, M. D. Živković, B. Warzajtis, U. Rychlewska, **M. I. Djuran**, Synthesis, spectroscopic and X-ray characterization of various pyrazine-bridged platinum(II) complexes: ¹H NMR comparative study of their catalytic abilities in the hydrolysis of methionine- and histidine-containing dipeptides. *Polyhedron*, **117** (2016) 367-376. DOI:10.1016/j.poly.2016.06.011; ISSN 0277-5387. IF 1,926 (2016) **M22**
- [11] B. Warzajtis, B. Đ. Glišić, N. D. Savić, A. Pavic, S. Vojnovic, A. Veselinović, J. Nikodinovic-Runic, U. Rychlewska, **M. I. Djuran**, Mononuclear gold(III) complexes with L-histidine-containing dipeptides: tuning the structural and biological properties by variation of the N-terminal amino acid and counter anion. *Dalton Transactions*, **46** (2017) 2594-2608. DOI: 10.1039/C6DT04862E; ISSN: 1477-9226. IF 4,099 (2017) **M21**
- [12] N. D. Savić, S. Vojnovic, B. Đ. Glišić, A. Crochet, A. Pavic, G. Janjić, M. Pekmezović, I. M. Opsenica, K. M. Fromm, J. Nikodinovic-Runic, **M. I. Djuran**, Mononuclear silver(I) complexes with 1,7-phenanthroline as potent inhibitors of *Candida* growth. *European Journal of Medicinal Chemistry*, **156** (2018) 760-773. DOI: 10.1016/j.ejmech.2018.07.049; ISSN: 0223-5234. IF 4,833 (2018) **M21a**
- [13] A. Pavic, N. D. Savić, B. Đ. Glišić, A. Crochet, S. Vojnovic, A. Kurutos, D. M. Stanković, K. M. Fromm, J. Nikodinovic-Runic, **M. I. Djuran**, Silver(I) complexes with 4,7-phenanthroline efficient in rescuing the zebrafish embryos of lethal *Candida albicans* infection. *Journal of Inorganic Biochemistry*, **195** (2019) 149-163. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2019.03.017; ISSN: 0162-0134. IF 3,212 (2019) **M21**
- [14] S. Ž. Đurić, S. Vojnovic, T. P. Andrejević, N. Lj. Stevanović, N. D. Savić, J. Nikodinovic-Runic, B. Đ. Glišić, **M. I. Djuran**, Antimicrobial activity, DNA/BSA binding affinity of polynuclear silver(I) complexes with 1,2-bis(4-pyridyl)ethane/ethene as bridging ligands. *Bioinorganic Chemistry and Applications*, **2020** (2020) 3812050. DOI: 10.1155/2020/3812050; ISSN:1565-3633. IF 3,273 (2019) **M21**
- [15] T. P. Andrejević, D. Milivojevic, B. Đ. Glišić, J. Kljun, N. Lj. Stevanović, S. Vojnovic, S. Medic, J. Nikodinovic-Runic, I. Turel, **M. I. Djuran**, Silver(I) complexes with different pyridine-4,5-dicarboxylate ligands as efficient agents for the control of cow mastitis associated pathogens. *Dalton Transactions*, **49** (2020) 6084-6096. DOI: 10.1039/D0DT00518E; ISSN: 1477-9226. IF 4,174 (2019) **M21**
- [16] T. P. Andrejević, B. Warzajtis, B. Đ. Glišić, S. Vojnovic, M. Mojicevic, N. Lj. Stevanović, J. Nikodinovic-Runic, U. Rychlewska, **M. I. Djuran**, Zinc(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles as antifungal agents: Synergistic activity with clinically used drug nystatin. *Journal of Inorganic Biochemistry*, **208** (2020) 111089. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2020.111089; ISSN: 0162-0134. IF 3,212 (2019) **M21**
- [17] A. A. Franich, M. D. Živković, J. Milovanović, D. Arsenijević, A. Arsenijević, M. Milovanović, **M. I. Djuran**, S. Rajković, *In vitro* cytotoxic activities, DNA- and BSA-binding studies of dinuclear palladium(II) complexes with different pyridine-based bridging ligands. *Journal of Inorganic Biochemistry*, **210** (2020) 111158; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2020.111158; ISSN: 0162-0134. IF 3,212 (2019) **M21**
- [18] S. Ž. Đurić, B. Warzajtis, N. S. Drašković, N. D. Savić, D. M. Gurešić, U. Rychlewska, **M. I. Djuran**, Modulation of the structure of octahedral 1,3-pdta-nickel(II) complex by introducing methyl substituents at the central 1,3-propanediamine carbon atom: Stereospecific formation and the crystal structure of [Mg(H₂O)₅Ni(2,2-diMe-1,3-pdta)]·1.5H₂O. *Polyhedron*, **191** (2020) 114812. DOI: 10.1016/j.poly.2020.114812; ISSN: 0277-5387. IF 2,343 (2019) **M22**
- [19] T. P. Andrejević, I. Aleksic, M. Počkaj, J. Kljun, D. Milivojevic, N. Lj. Stevanović, J. Nikodinovic-Runic,

I. Turel, M. I. Djuran, B. Đ. Glišić, Tailoring copper(II) complexes with pyridine-4,5-dicarboxylate esters to anti-*Candida* activity. *Dalton Transactions*, 50 (2021) 2627-2638. DOI: 10.1039/d0dt04061d; ISSN: 1477-9226. IF 4,174 (2019) M21

[20] D. P. Ašanin, S. Skaro Bogojevic, F. Perdih, T. P. Andrejević, D. Milivojevic, I. Aleksic, J. Nikodinovic-Runic, B. Đ. Glišić, I. Turel, M. I. Djuran, Structural characterization, antimicrobial activity and BSA/DNA binding affinity of new silver(I) complexes with thianthrene and 1,8-naphthyridine. *Molecules*, 26 (2021) 1871. DOI: 10.3390/molecules26071871; ISSN: 1420-3049. IF 3,267 (2019) M22

Кратак приказ и оцена најзначајнијих резултата и доприноса кандидата

Милош Ђуран се бави истраживањем у области медицинске неорганске хемије. Овом врстом истраживања почео се бавити међу првима у нашој земљи (крајем 80-тих година прошлог века) и до сада је дао значајан допринос развоју ове научне области у нашој земљи. Поред тога, научни допринос и резултати које је до сада постигао у оквиру медицинске неорганске хемије су веома препознати у ширим научним круговима ван наше земље. Научна активност и најзначајнији доприноси кандидата у наведеној области изучавања могу се представити у оквиру следећа три сегмента:

- (а) Комплекси злата(III) са пептидима и њихова антитуморска и антимикробна активност;
- (б) Испитивање реакција антитуморских комплекса платине(II) и паладијума(II) са пептидима;
- (в) Испитивање антимикробне активности комплекса сребра(I), цинка(II) и бабра(II).

(а) Откриће да, по структури веома једноставан, *cis*-[PtCl₂(NH₃)₂] комплекс (цисплатина) показује антитуморска својства, као и чињеница да се овај комплекс, од 1974. године, користи у медицини као антитуморски агенс, значајно су допринели развоју медицинске неорганске хемије. Ограничен спектар антитуморске активности и изражено токсично дејство овог комплекса су усмерили фокус научника, како на синтезу нових структурно модификованих комплекса платине(II) тако и на синтезу и испитивање антитуморских својстава комплексних једињења других јона метала. С обзиром на чињеницу да платина(II) и злато(III) јони имају исту *d⁸* електронску конфигурацију и да сходно томе граде комплексе сличне структуре, посебна пажња научника усмерена је на синтезу и испитивање антитуморских својстава комплекса злата(III). За разлику од комплекса платине(II), који су веома стабилни при физиолошким условима, аналогни комплекси злата(III) при овим условима су нестабилни. Да би се повећала стабилност комплекса злата(III) неопходно је да се овај јон метала комплексира са полидентатним лигандима [1,2,4,7,11]¹. У том циљу, истраживања Милоша Ђурана су у протеклом периоду посебно била усмерена на испитивање реакција и комплексирање јона злата(III) са дипептидима који у структури садрже аминокиселину L-хистидин (опште формуле X-L-His, X = Gly, L-Ala, L-Val и L-Leu). Реакције су испитиване применом различитих спектроскопских метода, док су производи испитиваних реакција окарактерисани применом рендгенске структурне анализе. Нађено је да се у овим реакцијама, иницијално, злато(III) јон монодентатно координује за N3 атом азота из имидазоловог прстена, а затим у другој фази долази до тридентатне координације овог јона метала, прво за депротоновани азот пептидне везе (N_P) у чију структуру улази аминокиселинска група хистидина, а затим за азот терминалне аминокиселине (N_A). Реакција депротонације пептидног азота под утицајем злато(III) јона се одиграва у јако киселој средини (pH < 2,0). Коначни производи реакција Au(III) јона са дипептидима који садрже хистидин су [Au(X-L-His-N_A,N_P,N3)Cl]⁺ комплекси, квадратно-планарне геометрије, за које је нађено да су врло стабилни у широком pH опсегу (1,0 < pH < 9,0). На основу резултата *in vitro* испитивања цитотоксичне активности [Au(X-L-His-N_A,N_P,N3)Cl]⁺ комплекса закључено је ови комплекси, у односу на цисплатину, показују осредњу активност према различитим ћелијама канцера. Међутим, за разлику од цисплатине, сви испитивани комплекси злата(III) са X-L-His дипептидима су показали врло слабо токсично дејство према нормалним хуманим ћелијама фибропласта плућа (MRC-5). Резултати *in vivo* испитивања на моделу зебрица (*Danio rerio*) су показали да поједини злато(III)-пептид комплекси имају значајну антиангиогенску активност и да у односу на клинички коришћене лекове, као што су ауранофин и сунитиниб малат, имају врло слабо токсично дејство. Сви испитивани [Au(X-L-His-N_A,N_P,N3)Cl]⁺ комплекси су показали слабу антимикробну активност. Извршено је поређење антитуморске и антимикробне активности [Au(X-L-His-N_A,N_P,N3)Cl]⁺ комплекса са одговарајућим активностима комплекса овог јона метала који садрже различите структурно модификоване хистидинске пептиде као лиганде. Имајући у виду чињеницу да се комплекси злата(I) већ дужи низ година користе у медицини за лечење реуматоидног артритиса, као и то да су комплекси злата(III) показали значајну антитуморску активност, последњих неколико деценија комплекси овог метала су веома изучавани. Полазећи од ове чињенице, урађена је компаративна анализа резултата испитивања реакција злата(III) са

¹Бројеви у загради [] одговарају редоследу радова приказаних у 20 одабраних публикација кандидата.

полидентатним лигандима биолошког значаја, као што су аминокиселине, пептиди и протеини. Антимикробна активност комплекса злата(I) и злата(III) представља, такође, предмет интензивних изучавања, нарочито након открића Роберта Коха (Robert Koch), крајем 19. века, да поједини комплекси злата(I) показују значајну активност према бактерији која узрокује туберкулозу (*Mycobacterium tuberculosis*). Имајући то у виду, урађен је преглед и систематизација резултата испитивања биолошке активности комплекса злата(I) и злата(III), као што су антибактеријска, антифунгална и антипаразитска активност. С обзиром на значајну цитираност овог прегледног рада, може се закључити да је ова публикација Милоша Ђурана од изузетне важности за научнике који се баве изучавањем хемије злата, посебно из разлога што се у њој на јединствен начин доводи у везу биолошка активност злата са његовим оксидационим стањем, врстом донорског атома у лиганду и структуром одговарајућих комплекса.

(б) Друга важна област истраживања Милоша Ђурана је испитивање реакција антитуморских мононуклеарних и динуклеарних комплекса платине(II) и паладијума(II) са биолошки важним лигандима, као што су аминокиселине, пептиди и нека ароматична хетероциклична једињења са атомима азота у прстену [3,6,8,10,17]. Посебан аспект ових изучавања се односи на испитивање реакција комплекса ових јона метала са пептидима који у бочном низу пептидног ланца садрже аминокиселине L-метионин и L-хистидин. У односу на комплексе платине(II) који се у медицини користе као антитуморски агенси, аналогни комплекси паладијума(II) нису показали значајну антитуморску активност. Полазећи од чињенице да ова два јона метала граде изоструктурне комплексе (оба јона метала имају d^8 електронску конфигурацију), комплекси паладијума(II), због своје веће реактивности, често се користе као "модел-молекули" за испитивање реакција антитуморских комплекса платине(II). Нађено је да се токсично дејство антитуморских комплекса платине(II) може приписати њиховим реакцијама са једињењима која садрже сумпор-донорске атоме. Антитуморска активност комплекса платине(II) се доводи у везу са њиховим реакцијама са пуринским и пиримидинским базама у ДНК. Посебан аспект ових изучавања је испитивање механизма ових реакција, при чему се механизам реакција антитуморских комплекса платине(II) са пептидима који садрже сумпор-донорске атоме разликује од механизма реакција ових комплекса са пептидима који садрже азот-донорске атоме. Резултати ових испитивања су показали да се структурном модификацијом комплекса платине(II), у смислу повећања стерног ефекта координованог лиганда, може утицати на смањење токсичног и повећање антитуморског дејства одговарајућег комплекса.

(в) Најновија истраживања Милоша Ђурана се односе на синтезу, карактеризацију и испитивање антимикробне активности комплекса сребра(I) (истраживања започета после избора за дописног члана). Интерес за ова истраживања се заснива на чињеници да су инфекције изазване различитим сојевима бактерија и гљива свакодневна претња за људско здравље, јер су многи микроорганизми постали резистентни на различите врсте антимикробних лекова. Процењује се да се у Европи и САД, због резистенције микроорганизама на ове лекове, више од 50 хиљада смртних случајева догоди у току једне године, а претпоставка је да ће 2050. године, због наведених разлога, више од 10 милиона људи умрети годишње. Имајући ово у виду, неопходно је радити на изналажењу нових антимикробних агенаса који ће спречити ширење инфекција изазваних микроорганизмима. Полазећи од чињенице да су неки комплекси сребра(I) већ нашли примену у медицини као ефикасни антимикробни агенси, као што је комплекс сребра(I) са сулфадиазином ($AgSD$) за лечење инфекција код опекотина, посебна пажња у лабораторији Милоша Ђурана је посвећена синтези нових комплекса сребра(I) као антимикробних агенаса са потенцијалном применом у медицини (у последњих шест година истраживачка група Милоша Ђурана из ове области је публиковала 24 научна рада). За синтезу комплекса сребра(I) као лиганди употребљена су различита ароматична хетероциклична једињења са атомима азота у прстену, као што су фталазин, хиназолин, 1,7- и 4,7-фенантролин, или различити пиридин-4,5-дикарбоксилато лиганди [9,12-15,20]. На основу добијених резултата може се закључити да нуклеарност и геометрија комплекса сребра(I) зависи од структуре наведених лиганда, односно од положаја атома азота у ароматичном прстену, врсте полазне соли сребра(I) која се користи за синтезу, растварања, температуре реакционе смеше, временске дужине извођења реакције и многих других фактора. Имајући у виду да јон сребра(I) при различитим условима (молски однос реактанта, температура реакционе смеше, врсте растварања и сл.) са истим органским једињењима може градити комплексе различите геометрије и нуклеарности, поред спектроскопских и других аналитичких метода, неопходно је да се структура синтетисаних комплекса потврди рендгенском структурном анализом. Антимикробна активност комплекса испитивана је у *in vitro* условима на различитим сојевима Грам-позитивних и Грам-негативних бактерија и различитим *Candida* сојевима гљива. У циљу одређивања механизма антимикробног деловања комплекса сребра(I) испитиване су њихове интеракције са протеинима и ДНК, а затим и формирање реактивних кисеоничних

врста (ROS, reactive oxygen species). За већи број комплекса сребра(I) испитивано је њихово *in vivo* токсично дејство на моделу ембриона зебрица (*Danio rerio*). Нађено је да антимиљробна активност и токсични ефекти испитиваних комплекса сребра(I) зависе од природе координованог органског једињења, односно од положаја атома азота у ароматичном хетероцикличном прстену. У складу са том чињеницом, комплекси сребра(I) са фталазином и хиназолином су показали изузетну активност према различитим сојевима бактерија и веома слабу активност према *Candida* сојевима гљива. Супротно томе, комплекси сребра(I) са 1,7- и 4,7-фенантролином су показали много већу активност према *Candida* сојевима у односу на бактеријске врсте. На основу резултата испитивања антимиљробне активности комплекса сребра(I) са различитим пиридин-4,5-дикарбоксилато лигандима може се закључити да ови комплекси показују добру активност према широком спектру микроорганизама изолованих из млека крава оболелих од маститиса, који представља најраспрострањенију инфективну болест код ових животиња. Упоредо са испитивањем утицаја природе координованог органског једињења на антимиљробну активност комплекса сребра(I), испитивано је како се мења биолошка активност аналогног комплекса са променом јона метала. У том циљу, испитивана је антимиљробна активност комплекса цинка(II) са хиназолином, 1,5-нафтиридином и 4,7-фенантролином и комплекса бакра(II) са различитим пиридин-4,5-дикарбоксилато лигандима [16,19]. Нађено је да сви испитивани комплекси цинка(II) показују добру активност према сојевима гљива *Candida albicans* и *Candida parapsilosis* и малу токсичност према нормалним хуманим ћелијама фибропласта плућа (MRC-5). На основу резултата *in vitro* испитивања антимиљробне активности комплекса бакра(II) са координованим пиридин-4,5-дикарбоксилато лигандима може се закључити да су ови комплекси много активнији према сојевима гљива спречавајући њихову филаментацију (*Candida albicans* и *Candida parapsilosis*) у односу на испитиване бактеријске врсте (*Pseudomonas aeruginosa* и *Staphylococcus aureus*). Упоредо са испитивањем антитуморске и антимиљробне активности комплекса злата(III), платине(II), паладијума(II) и сребра(I), Милош Ђуран се већ дуже време бави изучавањем координационе хемије неких есенцијалних јона метала са аминокполикарбоксилатним лигандима N_2O_2 , N_2O_3 и N_2O_4 донорске хромофоре [5,18].

Квалитативни показатељи

а) **Чланство у одборима научних часописа међународног и националног значаја.** Милош Ђуран је био члан уређивачког одбора за међународни часопис *Metal-Based Drugs* (1994–1996). Од 2009. године члан је уређивачког одбора и подручни уредник за неорганску хемију за часопис Српског хемијског друштва *Journal of the Serbian Chemical Society*. Члан је уређивачког одбора часописа *Kragujevac Journal of Science* (Природно-математички факултет у Крагујевцу) и уређивачког одбора часописа *The University Thought-Publication in Natural Sciences* (Природно-математички факултет у Косовској Митровици). Гостујући је уредник специјалног издања „Metal-Based Antimicrobials“ у часопису *Inorganics*.

б) **Чланство у одборима за организацију научних конференција.** Био је председник организационог одбора 49. Саветовања Српског хемијског друштва, Крагујевац, 13–14. мај 2011. Након избора за дописног члана САНУ, као председник научног одбора, организовао је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу 53. Саветовање Српског хемијског друштва (Крагујевац, 10–11. јун 2016. године). Као руководиоца SCOPEС пројекта организовао је научну конференцију са међународним учешћем „International Meeting on Medicinal and Bio(in)organic Chemistry“ (Врњачка Бања, 26–31. август 2017. године).

в) **Чланство у националним одборима за регулисање и оцењивање питања науке и високог образовања.** У периоду од 2009. до 2015. године био је члан Националног савета за науку и технолошки развој Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У току 2014. године био је члан експертског тима који је формирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја за израду Стратегије развоја академских студија у оквиру пројекта „Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године“. Сада је члан Матичног научног одбора за хемију при Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Управног одбора Фондације ТЕМПУС за Републику Србију.

г) **Рецензија радова у међународним научним часописима.** Рецензент је научних радова у познатим међународним часописима из неорганске и медицинске неорганске хемије, као што су: *Inorganic Chemistry*, *Dalton Transactions*, *Journal of Inorganic Biochemistry*, *Journal of Biological Inorganic Chemistry*, *Chemical Biology and Drug Design*, *Inorganica Chimica Acta*, *Polyhedron* и други.

д) **Рецензија међународних пројеката.** Рецензент је пројеката *National Scientific Foundation, Poland (NSF)*, *Research Foundation Flanders, Belgium (FWO)* и *EUTOPIA Science and Innovation Post-doctoral Fellowship program*.

ђ) Чланство у одборима САНУ. Управник је Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и члан следећих одбора у САНУ: Академијски одбор за науку, Академијски одбор за високо образовање и Академијски одбор за српско питање.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету (награде и признања). Милош Ђуран је заслужни члан Српског хемијског друштва за допринос раду друштва и добитник медаље Српског хемијског друштва за трајан и изванредан допринос развоју хемије.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ

Милош Ђуран се бави истраживањем у области медицинске неорганске хемије у којој ради на синтези, структурној карактеризацији и биолошком испитивању комплекса метала и њиховој потенцијалној примени у медицини као антитуморских и антимикробних агенаса. Научни резултати које је до сада постигао из ове области су веома препознати на националном и светском нивоу. До сада је објавио 125 радова у познатим међународним часописима са импакт фактором, од чега је 39 радова објављено после избора за дописног члана САНУ. Његови научни радови су веома цитирани. Према бази података *Scopus* број цитата без самоцитата је 1845, док вредност Хиршовог индекса износи 19 (подаци се односе на 5. мај 2021. године). Од избора за дописног члана до сада цитираност је повећана за 613 цитата, док је Хиршов индекс за наведени период повећан за 7. У периоду после избора за дописног члана руководио је националним и међународним пројектима. Поред тога, у овом периоду, руководилац је једног потпројекта у оквиру стратешког САНУ пројекта. Био је ментор већег броја докторских дисертација и сви његови докторанти су сада наставници на неколико универзитета у нашој земљи. Има остварену научну сарадњу са познатим институтима и факултетима у земљи, а нарочито добру сарадњу са више универзитета у иностранству где његови млади сарадници одлазе на студијске боравке и постдокторска усавршавања. Као дописни члан САНУ, организовао је једну националну и једну међународну научну конференцију, стални је рецензент радова за познате научне часописе из неорганске и медицинске неорганске хемије, као и неколико међународних пројеката. Више од 10 година је уредник за неорганску хемију у међународном часопису *Journal of the Serbian Chemical Society* који издаје Српско хемијско друштво и значајно је допринео угледу овог часописа и развоју друштва. Поред тога, члан је уређивачког одбора националних часописа које издају факултети Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. У претходном периоду, био је веома ангажован у раду САНУ, као члан три академијска одбора (Академијски одбор за науку, Академијски одбор за високо образовање и Академијски одбор за српско питање). Управник је Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу. Као руководилац овог Центра, значајно је допринео унапређењу његовог рада и афирмацији САНУ на просторима где се налазе факултети Универзитета у Крагујевцу, као и доброј сарадњи између САНУ и Универзитета у Крагујевцу. Вредна помена је чињеница да је пре његовог преузимања дужности управника овај Центар био пред гашењем. Упоредо са радом у САНУ, Милош Ђуран је ангажован у раду других одбора од значаја за развој науке и високог образовања у нашој земљи (Матични научни одбор за хемију и Управни одбор Темпус фондације за Србију).

На основу свих претходно наведених чињеница, са задовољством предлажемо Одељењу хемијских и биолошких наука и Скупштини Српске академије наука уметности да дописног члана Милоша И. Ђурана изабере за редовног члана САНУ.

У Београду,
10. мај 2021. године

1. Академик Иван Гутман
2. Академик Богдан Цолаја
3. Академик Радомир Н. Саичић

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР

Проф. др Велимира Попсавина
за редовног члана Српске академије наука и уметности

Одлуком Одељења хемијских и биолошких наука Српске академије наука и уметности, која је донета на III скупу одржаном 23. априла 2012. године, одређени смо у комисију за писање реферата о кандидату Одељења за редовног члана САНУ, проф. др Велимиру Попсавину. У вези са овом одлуком подносимо Одељењу следећи извештај:

Основни биографски подаци о кандидату

Лични подаци и образовање кандидата: Проф. Велимир Попсавин је рођен 1951. год. у Новом Саду где је завршио основну школу и гимназију. Говори и пише енглески језик. На групу хемија Природно-математичког факултета у Новом Саду (ПМФНС), уписао се 1970. године, а дипломирао је у октобру 1974. године. Магистарски рад под насловом „Синтезе и особине неких 2,5-анхидро-D-алдопентоза“ одбранио је 1981. године на ПМФНС, при чему је стекао академски степен магистра хемијских наука. Титулу доктора хемијских наука стекао је 1988. године на ПМФ-у Универзитета у Новом Саду (ПМФ УНС), након одбране докторске дисертације под насловом „Деривати D-ксилозе и D-глукозе као хирални синтони за добијање аналога (+)-биотина“. Ментор магистарске и докторске тезе био је професор др Душан А. Миљковић.

Запослење и напредовање у звањима: Велимир Попсавин је запослен на ПМФ УНС од 1975. године. Прво је радио у звању асистента-приправника (1975–1981), а након магистрирања у звању асистента (1981–1989) из уже научне области биохемија. У звање доцента за ужу научну област органска хемија и биохемија изабран је 1989. године. У звање редовног професора изабран је у августу 1999. године.

Педагошке активности кандидата: На Основним академским студијама биохемије на ПМФНС предаје курсеве Биоорганска хемија и Медицинска хемија, а на Мастер академским студијама биохемије предаје курс под називом Рационални дизајн лекова. На Докторским студијама хемије и биохемије задужен је за следеће предмете: Биоорганска хемија угљених хидрата, Одабрана поглавља медицинске хемије и Стереохемија моносахарида. По први пут је увео поменуте курсеве на ПМФНС и осмислио је савремене наставне програме за ове предмете. Коаутор је једног универзитетског уџбеника, три практикума и једне збирке задатака за средњу школу.

Менторство и образовање кадрова од стране кандидата: Био је ментор 5 докторских дисертација, 4 магистарске тезе и великог броја дипломских и мастер радова студената ПМФ УНС. Од сарадника који су докторирали под његовим руководством, двоје су ванредни професори, један је доцент, а један је виши научни сарадник на ПМФ УНС.

Руковођење научним пројектима: Пре избора за дописног члана САНУ руководио је израдом три вишегодишња пројекта и једног потпројекта МПНТР Републике Србије, једног потпројекта Фонда за науку АП Војводине и једног развојног пројекта за потребе компаније ICN Галеника:

1. Синтеза и биолошка испитивања нових миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса тиазофурина и природних нафтних киселина. Пројекат МПНТР Републике Србије, (Ев. Бр. 172006), 2011–2015.
2. Синтеза одабраних биолошки активних молекула и аналога од потенцијалног интереса за биомедицину и агрономију. Пројекат МНТР Републике Србије, (Ев. Бр. 142005), 2006–2010.
3. Синтеза потенцијалних цитотоксичних агенаса, антихормона, ензимских инхибитора и стимулатора раста. Пројекат МНТР Републике Србије, (Ев. Бр. 1896), 2002–2005.
4. Синтеза и физичко-хемијска испитивања биолошки активних једињења и њихових аналога. Пројекат Министарства за науку и технологију републике Србије, 1996–2000. (Руководилац потпројекта: Хемијске трансформације моносахарида).
5. Synthesis of 1-O- and 3-O-D-fructose-linker intermediates. Развојни пројекат урађен за потребе компаније ICN Galenika, април–септембар 1997.

После избора за дописног члана САНУ руководио је једним вишегодишњим пројектом које је финансирало МПНТР Републике Србије, два индивидуална пројекта финансирана од Фонда САНУ за истраживање у науци и уметности, као и једног потпројекта у оквиру програма Стратешки пројекти САНУ:

1. Синтеза и биолошка испитивања нових миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса тиазофурина и природних нафтних киселина, Пројекат МПНТР Републике Србије, (ОИ 172006), трајање 2011–2019. (Руководилац пројекта).
2. Развој и биомедицинска испитивања потенцијалних антитуморских агенаса, Индивидуални пројекат САНУ Београд/Нови Сад (Ф-130), трајање 2016–2020. (Руководилац пројекта).
3. Синтеза и биолошка испитивања нових антитуморских и антимикуробних агенаса (акроним: СИНБИОТА), Индивидуални пројекат САНУ Београд/Нови Сад (Ф-130), трајање 2020–2023. (Руководилац пројекта).
4. Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала (СИПХЕМО), Стратешки пројекат САНУ Београд, (Ф-65), трајање 2019–2021. (Руководилац потпројекта: Синтеза и биомедицинска испитивања нових антитуморских и антибактеријских агенаса на бази природних цитотоксичних лактона и С-нуклеозида тиазофурина).

Међународна научна сарадња (конкретизована кроз заједничке публикације): School of Chemistry, University of Leeds (UK); Institute of Biochemistry, Kossuth Lajos University, Debrecen (Hungary); Valeant Pharmaceuticals International Costa Mesa (USA); Laboratory for Chemical and Mineralogical Crystallography, Bern University (Switzerland); Institute of Chemical Technology, Prague (Czech Republic).

Домаћа научна сарадња: Институт ICN Галеника, Београд – Земун; Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица; Институт за хемију, технологију и металургију, Београд; Хемијски факултет, Београд; Технолошки факултет Нови Сад; Пастеров завод, Нови Сад.

Стручна усавршавања: Од 15. септембра–15. октобра 1983. боравио је у Институту за биохемију Универзитета Lajos Kossuth, у Дебрецену (Мађарска), у групи професора Lipták András-a (касније члан Мађарске академије наука). Од марта 1989. до јуна 1991. био је на постдокторском усавршавању у Школи за хемију Универзитета у Leeds-у (Engleska), у групи професора А. Р. Johnson-a. Од јуна до октобра 2000. био је гостујући истраживач на истом универзитету.

Чланства у међународним и најзначајнијим националним одборима за регулисање и оцењивање питања науке: Члан је Матичног научног одбора за хемију у МПНТР Републике Србије од 2006. године. Од 2007–2010. био је члан Стручног већа Сената Универзитета у Новом Саду за поље природно-математичких наука. Члан је Српског хемијског друштва – Хемијског друштва Војводине од 1975. године.

Квантитативни показатељи рада кандидата

Главне области научног рада су тотална синтеза природних производа и медицинска хемија. Ова истраживања реализује четрнаесточлани тим под његовим руководством.
(<https://www.dh.uns.ac.rs/istrazivacka-grupa-za-sintezu-prirodnih-proizvoda-i-medicinsku-hemiju/>)

Објавио је 95 научних радова (9×21а, 32×M21, 22×M22, 11×M23, 15×M24, 5×M51, 1×M52). На 64 рада је аутор за кореспонденцију. Након избора за дописног члана САНУ објавио је 17 радова (6×21а, 3×M21, 5×M22, 3×M23). Коаутор је и 166 радова у зборницима са научних скупова (31 након избора за дописног члана САНУ). Одржао је 13 предавања по позиву (6 после избора за дописног члана).

Према *Science Citation Index*-у радови су му укупно цитирани 574 пута (без самоцитата), уз Х-индекс 14. Након избора за дописног члана САНУ регистровано је 235 хетероцитата. Према бази *Scopus* радови су му цитирани 632 пута (без самоцитата), уз Х-индекс 14 (стање на дан 01. мај, 2021. године).

Листа 20 најзначајнијих радова кандидата

1. G. Benedeković, M. Popsavin, N. S. Radulović, Z. Stojanović-Radić, S. Farkas, J. Francuz, V. Popsavin: Synthesis and antimicrobial activity of (–)-cleistenolide and analogues, *Bioorganic Chemistry*, **2021**, *106*, 104491. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104491> [IF 4.831, M21 (8)]
2. G. Benedeković, M. Popsavin, I. Kovačević, V. Kojić, M. Rodić, V. Popsavin: Synthesis, antiproliferative activity and SAR analysis of (–)-cleistenolide and analogues, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2020**, *202*, 112597. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112597> [IF 5.572, M21a (10)]
3. V. Kojić, M. Popsavin, S. Spaić, D. Jakimov, I. Kovačević, M. Svirčev, L. Aleksić, B. Srećo Zelenović, V. Popsavin: Structure based design, synthesis and in vitro antitumour activity of tiazofurin stereoisomers with nitrogen functions at the C-2' or C-3' positions, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2019**, *183*, 111712. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.111712> [IF 5.572, M21a (10)]
4. J. Francuz, M. Popsavin, S. Djokić, V. Kojić, T. Srdić-Rajić, M. V. Rodić, D. Jakimov, V. Popsavin: Novel *O*-methyl goniofufurone and 7-*epi*-goniofufurone derivatives: Synthesis, in vitro cytotoxicity and SAR analysis, *MedChemComm*, **2018**, *9*, 2017–2027. DOI: <https://doi.org/10.1039/C8MD00431E> [IF 2.608, M22 (5)]
5. I. Kovačević, M. Popsavin, G. Benedeković, J. Kesić, V. Kojić, D. Jakimov, T. Srdić-Rajić, G. Bogdanović, V. Divjaković, V. Popsavin: Synthesis and in vitro antitumour activity of crassalactone D, its stereoisomers and novel cinnamic ester derivatives, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2017**, *134*, 293–303. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.03.088> [IF 4.816, M21a (10)]
6. J. Francuz, I. Kovačević, M. Popsavin, G. Benedeković, B. Srećo Zelenović, V. Kojić, D. Jakimov, L. Aleksić, G. Bogdanović, T. Srdić-Rajić, E. Lončar, M. V. Rodić, V. Divjaković, V. Popsavin: Design, synthesis and in vitro antitumor activity of new goniofufurone and 7-*epi*-

- goniofufurone mimics with halogen or azido groups at the C-7 position, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2017**, *128*, 13–24. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.01.024> [IF 4.816, M21a (10)]
7. M. Popsavin, V. Kojić, Lj. Torović, M. Svirčev, S. Spaić, D. Jakimov, L. Aleksić, G. Bogdanović, V. Popsavin: Synthesis and in vitro antitumour activity of tiazofurin analogues with nitrogen functionalities at the C-2' position, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2016**, *111*, 114–125. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2016.01.037> [IF 4.519, M21a (10)]
 8. I. Kovačević, M. Popsavin, G. Benedeković, V. Kojić, D. Jakimov, M. V. Rodić, T. Srdić-Rajić, G. Bogdanović, V. Divjaković, V. Popsavin: Synthesis and antiproliferative activity of goniobutenolides A and B, 5-halogenated crassalactone D derivatives and the corresponding 7-epimers, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2016**, *108*, 594–604. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.12.011> [IF 4.519, M21a (10)]
 9. G. Benedeković, I. Kovačević, M. Popsavin, J. Francuz, V. Kojić, G. Bogdanović, V. Popsavin: Divergent total synthesis of crassalactones B and C and evaluation of their antiproliferative activity, *Tetrahedron*, **2015**, *71*, 4581–4589. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tet.2015.05.040> [IF 2.817, M21 (8)]
 10. G. Benedeković, M. Popsavin, J. Francuz, I. Kovačević, V. Kojić, G. Bogdanović, V. Divjaković, V. Popsavin: Design, synthesis and SAR analysis of antitumour styryl lactones related to (+)-crassalactones B and C, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2014**, *87*, 237–247. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.09.064> [IF 3.447, M21 (8)]
 11. G. Benedeković, J. Francuz, I. Kovačević, M. Popsavin, B. Srećo Zelenović, V. Kojić, G. Bogdanović, V. Divjaković, V. Popsavin: Conformationally constrained goniofufurone mimics as inhibitors of tumour cells growth: design, synthesis and SAR study, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **2014**, *82*, 449–458. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.05.081> [IF 3.447, M21 (8)]
 12. M. Popsavin, V. Kojić, S. Spaić, M. Svirčev, G. Bogdanović, D. Jakimov, L. Aleksić, V. Popsavin: 2-Substituted thiazole-4-carboxamide derivatives as tiazofurin mimics: synthesis and in vitro antitumour activity, *Tetrahedron*, **2014**, *70*, 2343–2350. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tet.2014.02.035> [IF 2.817, M21 (8)]
 13. V. Popsavin, J. Francuz, B. Srećo Zelenović, G. Benedeković, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović: Heteroannelated and 7-deoxygenated goniofufurone mimics with antitumour activity: design, synthesis and preliminary SAR studies, *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, **2013**, *23*, 5507–5510. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2013.08.069> [IF 2.554, M22 (5)]
 14. V. Popsavin, I. Kovačević, G. Benedeković, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović: Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones related to goniobutenolides A and B, and to crassalactone D, *Organic Letters*, **2012**, *14*, 5956–5959. DOI: <https://doi.org/10.1021/ol302860z> [IF 6.142, M21a (10)]
 15. B. Srećo, G. Benedeković, M. Popsavin, P. Hadžić, V. Kojić, G. Bogdanović, V. Divjaković, V. Popsavin: Heteroannelated (+)-muricatacin mimics: synthesis, antiproliferative properties and structure–activity relationships, *Tetrahedron*, **2011**, *67*, 9358–9367. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tet.2011.09.132> [IF 3.219, M21 (8)]
 16. M. Popsavin, M. Svirčev, Lj. Torović, G. Bogdanović, V. Kojić, D. Jakimov, S. Spaić, L. Aleksić, V. Popsavin: Antitumour tiazofurin analogues embedded with an amide moiety at the C-2' position, *Tetrahedron*, **2011**, *67*, 6847–6858. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tet.2011.06.090> [IF 3.025, M21 (8)]
 17. V. Popsavin, B. Srećo, G. Benedeković, J. Francuz, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović: Design, synthesis and antiproliferative activity of styryl lactones related to (+)-goniofufurone,

European Journal of Medicinal Chemistry, 2010, 45, 2876–2883. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2010.03.010> [IF 3.193, M21 (8)]

18. V. Popsavin, G. Benedeković, B. Srećo, J. Francuz, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović, V. Divjaković: Enantiodivergent synthesis of cytotoxic styryl lactones from D-xylose. The first total synthesis of (+)- and (–)-crassalactone C, *Tetrahedron*, 2009, 65, 10596–10607. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tet.2009.10.079> [IF 3.219, M21 (8)]
19. V. Popsavin, G. Benedeković, B. Srećo, M. Popsavin, J. Francuz, V. Kojić, G. Bogdanović: Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones from D-xylose. The first total synthesis of (+)-crassalactone C, *Organic Letters*, 2007, 9, 4235–4238. DOI: <https://doi.org/10.1021/ol701734s> [IF 4.802, M21 a (10)]
20. V. Popsavin, I. Krstić, M. Popsavin, B. Srećo, G. Benedeković, V. Kojić, G. Bogdanović: Enantiodivergent synthesis of muricatacin related lactones from D-xylose based on the latent symmetry concept. Preparation of two novel cytotoxic (+)- and (–)-muricatacin 7-oxa analogues, *Tetrahedron*, 2006, 62, 11044–11053. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tet.2006.09.054> [IF 2.817, M21 (8)]

Од 20 најзначајнијих радова, девет је објављено након избора кандидата за дописног члана САНУ. Кандидат је на 16 радова аутор за кореспонденцију. Збир IF = 78.752, просечан IF = 3.938, а највећи IF = 6.142.

Сажет приказ и оцена до пет најзначајнијих доприноса кандидата.

Главни научни доприноси Велимира Попсавина могу се систематизовати на следећи начин: (1) Развој нових путева тоталне синтезе (+)-оксибиотина и (+)-мускарин, одговарајућих стереоизомера и аналога; (2) тоталне и парцијалне синтезе природних цитотоксичних лактона и аналога и испитивање њихове антитуморске активности; (3) синтеза и биолошка испитивања нових миметика антитуморског C-нуклеозида тиазофурина; (4) развој нових реакција у органској хемији и њихова примена у синтези биолошки активних молекула.

Тоталне синтезе (+)-оксибиотина и (+)-мускарин, њихових стереоизомера и аналога представљају проблематику којом се кандидат бавио у почетку своје самосталне научне каријере. Допринос кандидата у овој области огледа се у чињеници да је он руководио тимом који је развио неколико нових и ефикаснијих путева синтезе познатих биолошки активних једињења као што су (+)-оксибиотин, (+)-мускарин и одговарајући стереоизомери, односно аналози.

Научним радом који је усмерен на проналажење нових антитуморских агенаса, значајно је допринео развоју биоорганске и медицинске хемије у Србији. Откривено је више нових реакција и примењено за добијање биолошки активних аналога природних цитотоксичних лактона, односно нових миметика онколитичког C-нуклеозида тиазофурина. Остварене су прве тоталне синтезе више природних производа од медицинског значаја, као што су клеистенолат, односно красалактони Б и Ц, што је омогућило њихова детаљна биолошка испитивања. Синтетизована су два нова биолошки активна γ -лактона, који су убрзо након синтезе нађени у природи (<https://doi.org/10.1177/1934578X1400900417> i <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.10.014>).

Тоталном синтезом клеистенолата ревидирана је његова структура и одређена је апсолутна стереохемија овог природног производа. Ови резултати још нису објављени, а припрема публикације је у току. Биолошка испитивања клеистенолида и аналога довела су до открића да ови δ -лактони, поред антимицробне, показују и антитуморску активност. Бројни нови аналози и деривати клеистенолида показали су вишеструко јачу антитуморску активност од комерцијалног лека доксорубицина.

Значајно је допринео и развоју универзитетске наставе, с обзиром да је међу првима у Србији предавао наставне садржаје из Биоорганске (од 1991. год.), односно из Медицинске хемије (од 2003. год.).

Одјек резултата у научним и образовним круговима

О позитивном одјеку и актуелности остварених истраживања, а такође и о значају добијених резултата сведоче пре свега публикације у реномираним научним часописима, као и предавања по позиву у земљи и иностранству. Велики број прегледа радова кандидата на научно-истраживачким платформама (нпр. Research Gate, Academia and Sciece Direct) указује на висок квалитет и значај спроведених истраживања.

Након што су, на иницијативу кандидата, уведени наставни садржаји из Биоорганске хемије и Медицинске хемије на ПМФ УНС, слични курсеви су уведени на осталим универзитетима у земљи.

Квалитативни показатељи успеха у раду

Награде и признања: Медаља за трајан и изванредан допринос науци. Српско хемијско друштво, Београд, 2014. Повеља за остварене резултате, поводом 50 година Департмана за хемију. Нови Сад, 2012. Прва награда за постигнуте резултате у научно-истраживачком раду, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије. Београд, 2004.

Рецензије радова за међународне часописе: Рецензирао је велики број радова међународне часописе са ISI листе (European Journal of Medicinal Chemistry, Tetrahedron, Current Medicinal Chemistry, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Synlett, Bioorganic & Medicinal Chemistry, Chemical Biology & Drug Design, RSC Advances, Carbohydrate Research, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Molecules, Journal of the Serbian Chemical Society).

Чланство у САНУ: За дописног члана САНУ изабран је 05. 11. 2015. Преглед активности и библиографски подаци, који су релевантни за избор у дописног члана, детаљно су приказани у *Годишњаку САНУ за 2015. годину* (књига СХХП), стр. 349–358.

Активности у САНУ: Представник је САНУ у Матичном научном одбору за хемију у МПНТР РС. Члан је академијског одбора за науку. Председник је Комисије за материјално-финансијска питања у Огранку САНУ у Новом Саду и члан је Комисије за културно-уметничке активности и научну трибину Огранка. Руководилац је пројекта Фонда САНУ за истраживање у науци (Ф-130) од 2016 и једног потпројекта из програма Стратешки пројекти САНУ (Ф-65) од 2019. У САНУ је до сада одржао пет предавања: једно на Одељењу ХБН у Београду, једно у Огранку САНУ у Нишу, два на Научној трибини Огранка САНУ у Новом Саду (*Анали Огранка САНУ у Новом Саду*, бр. 10, год. 2015. стр. 97–106; бр. 12, год. 2017. стр. 31–41) и једно пленарно предавање на Првом симпозијуму Секције за фармацеутске науке (суорганизатор скупа: Огранак САНУ у Новом Саду).

Закључак и предлог

На основу изложених података види се да је досадашња активност Велимира Попсавина, као научног радника и универзитетског професора, била веома успешна и плодна. Комисија оцењује да је дописни члан САНУ Велимир Попсавин, својим научним радом у великој мери допринео развоју органске, а посебно биоорганске и медицинске хемије у нашој земљи.

Научна проблематика којом се кандидат бави, поред фундаменталног, има и потенцијални примењени значај с обзиром да велики број дизајнираних и синтетизованих молекула

показује снажну и селективну цитотоксичност према бројним туморским ћелијама, док је велика већина њих потпуно нетоксична према нормалним ћелијама. Резултати истраживања, усмерених на испитивање механизма антитуморског дејства одабраних природних производа и аналога, значајно су допринели разумевању њихових биолошких ефеката на молекулском нивоу. Постигнути резултати су последица интензивне научне сарадње са водећим институцијама у земљи које се баве научним истраживањима у овој области. То су пре свега Институт за онкологију Војводине у Сремској Каменици, као и Институт за онкологију и радиологију Србије у Београду. Истраживања којим се др Велимир Попсавин бави су актуелна и значајна о чему сведоче, пре свега, публикације у реномираним научним часописима, као и већи број предавања по позиву. Поред тога, кандидат је био руководиоца или коруководилаца девет вишегодишњих научних пројекта.

Након избора за дописног члана САНУ, професор др Велимир Попсавин је наставио са интензивним и плодним научно-истраживачким радом. Објавио је 17 научних радова у међународним часописима са ISI листе и одржао је 6 предавања по позиву у последњем петогодишњем периоду.

Поред научних резултата, кандидат је дао значајан допринос и као универзитетски професор, увођењем савремених наставних садржаја на основним, мастер и докторским студијама хемије и биохемије на ПМФ УНС.

Имајући у виду све наведено, Комисија искрено препоручује Скупштини Српске академије наука уметности да дописног члана Велимира Попсавина изабере за свог редовног члана.

У Београду, 10. 05. 2021. године

Академик Богдан Шолаја

Академик Слободан Милосављевић

Академик Радомир Н. Саичић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

Одељење хемијских и биолошких наука

Одлуком Одељења хемијских и биолошких наука од 23. априла 2021. године, одређени смо у Комисију за писање реферата о кандидату др Марјану Никетићу, научном саветнику и кустосу саветнику у Природњачком музеју у Београду за избор у дописног члана Српске академије наука и уметности. На основу биографских и библиографских података, као и увида у целокупан научноистраживачки рад кандидата, подносимо Одељењу хемијских и биолошких наука и Скупштини САНУ следећи

РЕФЕРАТ

Биографски подаци кандидата

Марјан Никетић је рођен 26. фебруара 1961. у Нишу где је завршио основну школу и гимназију. Уписао се на студије биологије 1981, на Биолошком факултету Универзитета у Београду, које је завршио 1986. са средњом оценом 9,18. На истоименом факултету је 2004. стекао звање магистра, а 2007. доктора биолошких наука са одбрањеном дисертацијом под насловом „Ендемични представници рода *Cerastium* у флори југоисточне Европе. Таксономија, хорологија и екологија”. За научног сарадника изабран је 2009, вишег научног сарадника 2014. и научног саветника 2015. Такође је стекао сва музеолошка звања од кустоса 1987, вишег кустоса 2010. и музејског саветника 2012. Запослен је у Природњачком музеју у Београду од 01.03.1987.

Ботаничка истраживања започео је још од средњошколских дана, непосредно пре уписа на факултет, као и на самом факултету у оквиру БИД-а „Јосиф Пачић“. Учествовао је у већем броју пројеката које финансира МНТХ (данас МПНТР) и то: 2000-2004 „Ендемична флора Србије - распрострањење, екологија и заштита“; 2000-2004 „Процена стања и промена биолошке и геолошке разноврсности модификованих предела на примеру централних делова Србије (Шумадија)“; 2006-2007 „Диверзитет фосилне и рецентне флоре и фауне Србије – евалуација степена разноврсности и процена угрожености као индикатора заштите природних вредности“; 2006-2010 „Диверзитет флоре и вегетације централног Балкана - екологија, хорологија и конзервација (бр. 143015)“ и 2011-2018 „Испитивање лековитог потенцијала биљака: Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација (бр. 143012 и бр. 173021), 2011-2017 „Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита (бр. 173030)“, као и МЗС: 1998-2000 „Црвена књига флоре Србије 1“; 2001-2002 „Центри диверзитета у Србији“; 2003-2005 „Црвена књига флоре Србије 2“; 2003-2005 „Хармонизација националне номенклатуре у класификацији станишта са стандардима међународне заједнице“; 2003-2005 „Ботанички значајна подручја (Important plant area - IPA) у Србији“; 2015-2016 „Подаци и услуге везани за успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије јн бр. оп 01/2015“; 2015-2016 „Подаци и услуге везани за израду црвених књига и црвених листа флоре, фауне и гљива на територији Републике Србије јн бр. Оп 02/2015“; 2021 „Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије“ ЈНОП 02/2019. Такође је био и руководилац пројекта којег финансира МЗЖС: 2019-2020 „Проучавање живог света заштићеног природног добра „Рисовача““.

Био је учесник следећих међународних пројеката: “Atlas Florae Europaeae - Distribution of the Vascular Plants in Europe” - Committee for Mapping of Flora of Europe Helsinki, Finland (сарадник у тиму задуженом за картирање флоре Србије и околних земаља) (1999 –), “Euro+Med Plant Base” - Euro+Med Plant Base Secretariat, Reading, UK (2006 –); 2000-2007; “Indicative map of the Pan-European Ecological Network for South-eastern Europe”. Council of Europe, UNEP (2004-2006); „Секције *Hololeia* и *Pannosa* рода *Hieracium* у Србији. Таксономско фитогеографска анализа“ – сарадња САНУ и ПАН – Институт за ботанику Пољске Академије наука (2004-2008); “Emerald network of areas of special conservation interest in Serbia - Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats”. - Council of Europe (2007); “Taxonomic and chorological revision of *Hieracium* sect. *Pannosa*, sect. *Cernua* (Compositae) in South-Eastern Europe” - SYNTHESYS (GB-TAF-5553: (руководилац пројекта) (2009); “Evolution, biodiversity and conservation of indigenous plant species of the Balkan

Peninsula” - SEE-ERA.NET Plus-049 (2010-2012); „Таксономија, фитогеографија и очување биљних таксона рода *Hieracium* s. str. (Asteraceae) у флорама Бугарске и Србије, са посебним освртом на *H. sect. Pannosa*“ (руководилац пројекта) у оквиру сарадње САНУ и БАН (2014-2016); „Дистрибуција, еколошке карактеристике и таксономија представника агрегата *Stachys recta* са подручја централног дела Балканског полуострва“ (руководилац пројекта) (2014-2017); „Флора и вегетација на ултрамафитима (серпентинитима) као основ за проширење националних листа биљака и станишта у Црној Гори и Србији, са посебним освртом на биоакумулацијски потенцијал појединих биљака за потребе (у сврху) фиторемедијације“ (2019); „EU for Serbia – Continued support to implementation of chapter 27 in the area of nature protection (Natura 2000)“ (2020).

Осим тога, др Марјан Никетић је учествовао у реализацији низа локално-регионалних пројеката који су се односили на флору појединих делова Балканског полуострва као што су били: „Ботанички значајна подручја у Србији“ – Министарство за животну средину Србије, „Флора и вегетација на подручју Власине - стање, специфичности, процена вредности и перспективе заштите“ – Републички завод за заштиту природе, „Фауна Националног парка Дурмитор“ – ЦАНУ, „Флора Црне Горе“ – ЦАНУ, „Стање и заштита флоре и вегетације Космаја“ – Републички завод за заштиту природе, „Флора планине Соколовице“ – Републички завод за заштиту природе, итд.

Био је члан уређивачких одбора и један од аутора публикација „Црвена књига васкуларне флоре Србије 1“ – Министарство за животну средину Републике Србије (1999) и „Флора Србије“, САНУ (1999, 2012). Главни уредник је часописа *Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade* (Гласник Природњачког музеја у Београду). Члан је следећих научних и научно-стручних друштава: 1987– Музејско друштво Србије; 1990 – Српско биолошко друштво; 1989 – OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area); 2008 – IAPT (International Association for Plant Taxonomy). Био је члан је следећих научних одбора: 2005– Одбор за изучавање флоре и вегетације САНУ; 2006– National Centre for Serbia and Montenegro, Euro + Med Plant Base (Adviser); 2008– Convention on Biological Diversity, Global Taxonomy Initiative (National Focal Point), као и члан организационих и научних одбора следећих међународних и домаћих скупова: XI OPTIMA Meeting, Beograd (2014); 5 th Balkan Botanical Congress, Beograd (Organizing and Scientific Committee) (2009), International Symposium “Evolution of Balkan Biodiversity”, Zagreb (2012); Двеста година од рођења Јосифа Панчића (Организациони одбор) САНУ (2014), 6 th Balkan Botanical Congress, Rijeka (CRO) (Scientific committee) (2016), 7 th Balkan Botanical Congress, Novi Sad (Scientific committee) (2018); 180 година од рођења и 130 година од смрти редовног члана Српског научног друштва и дописника Српске краљевске академије Саве Петровића (Организациони одбор) САНУ (2019).

М. Никетић је члан Музејско друштво Србије, (1987-), Српско биолошко друштво (1990-), Друштво еколога Србије (1990-1997), OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) (1989-2008), IAPT (International Association for Plant Taxonomy) (2008-), BalkBioDiv Consortium (2010-2012). Члан је Академијског Одбора за изучавање флоре и вегетације САНУ (2005-), Convention on Biological Diversity, Global Taxonomy Initiative (National Focal Point) (2008-), National centre for Serbia and Montenegro, Euro+Med PlanBase (adviser) (2006-2010). Главни и одговорни уредник је *Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade* (2008-) и члан редакције часописа *Botanica Serbica* (2009 -) и *Acta Musei Macedonici* (2019-)

Основна научна оријентација кандидата је **биљна таксономија, фитохемија укључујући хемотаксономију, хорологија и флористика и заштита васкуларних биљака Србије и Балканског полуострва**. Др Марјан Никетић је један од ретких темељно посвећених ботаничара теренском и кабинетском раду који постигао успех у каријери захваљујући великој посвећености, самокритичности и самопрегору. Он је од завршетка студија до данас остао неуморни истраживач балканске флоре. Обишао је велики део Балканског полуострва (Босна и Херцеговина, Албанија, Грчка, Македонија, Бугарска), посебно скоро сваки део Србије и Црне Горе и сакупио обимну флористичку грађу. Он спада у наше најбоље познаваоце васкуларне флоре који се храбро упуштао и успешно решавао најкомпликованије таксономске проблеме критичких родова као што су *Hieracium*, *Cytisus*, *Erysimum*, *Viola*, *Knautia*, *Stachys*, *Cerastium* итд. Др Марјан Никетић је незаменљиви сарадник на Пројекту САНУ „Флора Србије“ у коме је од новог издања овог капиталног ботаничког дела узео учешће и својим прилозима који се односе на поједине родове и врсте дао велики допринос квалитету ове

публикације. Описао је сам и или са сарадницима 8 нових врста за науку, један нови хибрид и већи број нових инфраспецијских таксона. Осим тога, као познавалац флоре Балканског полуострва он је дао велики допринос фитохемијским истраживањима флоре Србије и околних земаља, посебно оних родова и агрегатних врста које су предмет таксономских ревизија. Коначно, др Марјан Никетић је својим познавањем софтверских програма и креирањем оригиналних решења допринео њиховој успешној примени у картирању флоре, проценама угрожености врста и уопште стварања корисних и интерактивних база података о биљном свету Србије и Балканског полуострва. Важно је нагласити да се његови софтверски програми за картирање примењују или су примењивани у бројним публикацијама и радовима. Треба додати и то да је аутор изванредних фотографија биљака које се по квалитету изједначавају са професионалним умећем и думетима.

Био је ментор 3 одбрањена доктората и члан комисије за одбрану 10 докторских дисертација, као и већег броја дипломских и мастер радова на Биолошком и Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, као и на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду. Био члан комисија за избор у звања код 13 кандидата

Квантитативни показатељи публикација кандидата

До сада је публиковао 374 библиографских јединица од којих 212 библиографске јединице по критеријумима и категоријама вредновања научног рада МПНТР Р. Србије (без саопштења штампаних у изводу са научних скупова у земљи и иностранству, као и без уређивања часописа): M14 = 2, M15 = 8, M21a = 3, M21 = 13, M22 = 35, M23 = 25, M24 = 9, M31 = 3, M32 = 5, M41 = 1, M43 = 2, M44 = 31, M46 = 1, M47 = 7, M51 = 28, M52 = 26, M53 = 4, M63 = 7, M99 = 2. Према Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду 03. фебруара 2021. године процењена цитираност радова др Марјана Никетића према базама података Science Citation Index (1985-1995) и Web of Science (1996-2020) износи укупно **1765** цитата без аутоцитата за **126 публикација** и **X(H) индекс 15**. Будући да су у обрачунавању ових индекса изостављене монографије, ако се уврсте свих 126 поменутих референци, добија се вредност **X индекса 19**. Такође је у бази Google Scholar (11. фебруар 2021) нађено 1519 цитата без аутоцитата са X(H) индексом 20.

Одабрана библиографија кандидата (20 референци):

- Stevanović, V., Niketić, M., Stevanović, B. (1986): Sympatric area of the sibling and endemo-relic species *Ramonda serbica* Panč. and *R. nathaliae* Panč. et Petrov. (Gesneriaceae) in southeast Serbia (Yugoslavia). - Glasnik Instituta za botaniku i Botaničke bašte Univerziteta u Beogradu 20: 45-54.
- Niketić, M. (1992). A Taxonomical –Chorological Differentiation of Species *Aquilegia grata* F. Maly ex Zimmeter and *Aquilegia ottonis* Orph. ex Boiss. (Ranunculaceae) Glasnik Prirodnjačkog muzeja sewr. B, 47: 97-104.
- Niketić, M. (1994): *Cerastium neoscardicum*, a new species of Ser. Alpina from Mt Shar-planina, Serbia. - Glasnik Instituta za botaniku i Botaničke bašte Univerziteta u Beogradu 26-27: 63-70.
- Niketić, M. (1999): Softverske aplikacije za procenu stepena ugroženosti taksona. - In: Stevanović, V.(ed.): Crvena knjiga flore Srbije. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni: 30-31 [404-405] -Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije, Biološki fakultet, Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije, Beograd. [in eng. p.p.]
- Niketić, M. (1999a): *Aconitum toxicum* Reichenb. subsp. *toxicum*, *Linum nodiflorum* L., *Aconitum anthora* L., *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray, *Erysimum crepidifolium* Reichenb., *Erysimum marschallianum* Andr. ex Bieb., *Oreopteris limbosperma* (Bellardi ex All.) J. Holub, *Phlomis pungens* Willd., *Waldsteinia trifolia* Rochel ex Koch, *Cerastium neoscardicum* Niketić, *Solenanthus krasniqii* (T. Wraber) Niketić, *Alkanna pulmonaria* Griseb., *Cachrys alpina* L., *Cephalorrhynchus tuberosus* (Steven) Schchian, *Crepis macedonica* Kitanov, *Hieracium agastum* Rech. fil. & Zahn., *Allium cyrilli* Ten., *Camphorosma monspeliaca* subsp. *monspeliaca*, *Hypocoum pseudograndiflorum* Petrović, *Nonea pallens* Petrović, *Allium guttatum* subsp. *dalmaticum*, *Aster oleifolius* (Lam.) Wagenitz, *Crepis bertisceae* Jáv., *Hieracium oxyodon* Fries. subsp. *oxyodon*, *Salix alpina* Scop.- In: Stevanović, V. (ed.): Crvena knjiga flore Srbije. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni: 59-60 [412], 78-80 [420], 99-100, [428], 112-113 [433], 115-116 [434-

- 435], 117-118 [435], 125-126 [438], 126-127 [438-439], 135-136 [442], 145-147 [445-446], 157-159 [449-450], 171-172 [453], 174-176 [454-455], 182-184 [457], 187-189 [458-459], 193-194 [460], 237-239 [475], 245-247 [477-478], 302-303 [497], 303-305 [497-498], 322-323 [504], 329-331 [506], 333-334 [507-508], 344-345 [511-512], 376-377 [523] - Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije, Biološki fakultet, Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije, Beograd. [in eng. p.p.]
- Niketić, M.** (2005): *Hieracium bertisceum* (Compositae), a new species from the State Union of Serbia and Montenegro. - *Willdenowia* 35(2): 265-269.
- Niketić, M.**, Vladimirov, V., Mráz, P. (2006): Chromosome numbers and taxonomic-chorological notes on selected species of *Hieracium* s.str. (Asteraceae) from Montenegro. - *Phytologia Balcanica* 12(1): 85-97.
- Niketić, M.**, Stevanović, V. (2007): A new species of *Heliosperma* (Caryophyllaceae) from Serbia and Montenegro. - *Botanical Journal of the Linnean Society* 154: 55-63.
- Chrtek, J., Gottschlich, G., Mateo, G., Mráz, P., **Niketić, M.**, Sennikov, A. N., Szelaĝ, Z., Tomović, G., Tyler, T., Vladimirov, V. (2008): *Hieracium* L. - In: Greuter, W., Raab-Straube, E.: *Med-Checklist 2, Dicotyledones* (Compositae): 242-487. - *Optima Secretariat, Palermo; Med-Check Trust of OPTIMA, Genève; Euro+Med Plantbase Secretariat, Berlin.*
- Niketić, M.**, Tomović, G. (2008a): Taxonomy and nomenclature of the *Linaria genistifolia* complex (Plantaginaceae-Antirrhineae) in S.E. Europe. - *Taxon* 57(2): 619-629.
- Niketić, M.** (2012): *Cerastium* L. In: Stevanović, V. (ed.): *Flora Srbije 2, ed. 2*: 270-334. - *Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.*
- Niketić, M.**, Siljak-Yakovlev, S., Frajman, B., Lazarević, M., Stevanović, B., Tomović, G., Stevanović, V. (2013): Towards resolving the systematics of *Cerastium* subsection *Cerastium* (Caryophyllaceae): a cytogenetic approach. - *Botanical Journal of the Linnean Society* 172(2): 205-224.
- Lakušić, D., **Niketić, M.**, Rakić, T., Stevanović, V. (2013a): *Edraianthus canescens* (Campanulaceae), a new species from the Central Balkan Peninsula. - *Phytotaxa* 118(1): 22-28.
- Popović, V., Héyerick, A., Petrović, S., Van Calenbergh, S., Karalić, I., **Niketić, M.**, Deforce, D. (2013b): Sesquiterpene lactones from the extracts of two Balkan endemic *Laserpitium* species and their cytotoxic activity. - *Phytochemistry* 87: 102-111.
- Niketić, M.** (2014): Nomenclature review of the plants published by Josif Pančić (Nomenclator Pancicianus novus). - *Botanica Serbica* 38(2): 209-236.
- Tomović, G., **Niketić, M.**, Lazarević, M., Melovski, Lj. (2016): Taxonomic reassessment of *Viola aetolica* and *Viola elegantula* (V. sect. *Melanium*, Violaceae), with descriptions of two new species from the Balkan Peninsula. - *Phytotaxa* 253 (4): 237-267.
- Đurović, S., Schönswetter, P., **Niketić, M.**, Tomović, G., Frajman, B. (2017): Disentangling relationships among the members of the *Silene saxifraga* alliance (Caryophyllaceae): Phylogenetic structure is geographically rather than taxonomically segregated. - *Taxon* 66(2): 343-364.
- Milutinović, V., **Niketić, M.**, Ušjak, Lj., Nikolić, D., Krunić, A., Zidornd, C., Petrović, S. (2018): Methanol extracts of twenty-eight *Hieracium* species from the Balkan Peninsula – comparative LC-MS analysis, chemosystematic evaluation of their flavonoid and phenolic acid profiles and antioxidant potentials. - *Phytochemical Analysis* 29: 30-47.

Niketić, M. (2018a): The first record of *Ephedra distachya* L. (Ephedraceae, Gnetophyta) in Serbia. Biogeography, coenology, and conservation. – Botanica Serbica 42(1): 123-138.

Niketić, M., Tomović, G. (2018): Kritička lista vrsta vaskularne flore Srbije 1. Lycopodiopsida, Polypodiopsida, Gnetopsida, Pinopsida i Liliopsida. - Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 294 pp.

Приказ и оцена најзначајнијих резултата кандидата

Основна научна оријентација кандидата је фитотаксономија. На првом месту је истраживање полиморфних, критичних таксономских група, пре свега ендемичних представника родова *Cerastium*, *Hieracium* и *Viola*. Кандидат је на основу резултата обављених хоролошких, еколошких, упоредно-морфолошких, кариолошких, молекуларних, филогеографских и фитохемијских анализа, изнео критички осврт и комплетну таксономско-хоролошку ревизију подсекције *Cerastium* рода *Cerastium* на простору југоисточне Европе (1994, 2012, 2013). У оквиру поменуте таксономске групе, кандидат је самостално открио и описао једну нову врсту за науку, уједно и ендемит Србије (*C. neoscardicum* 1994), као и 40 нових инфраспецијских таксона, а такође је дао нови номенклатурни статус за преко 40 таксона, укључујући нове таксономске комбинације и/или статусе (2012). Такође је типификовао скоро половину постојећих таксона, који су депоновани у великом броју хербарских збирки широм Европе. Детаљан класификациони, морфолошки и хоролошки преглед представника овог рода у флори Србије дао је у посебном поглављу монографске едиције Флора Србије (2012).

Род *Hieracium* који због специфичног репродуктивног система, разноврсности и бројности представља вероватно највећи и таксономски најкомпликованији род у биљном царству, посебно његови ендемични представници на Балканском полуострву који су били научни изазов и предмет истраживања М. Никетића са фитотаксономског, кариолошког, фитохемијског и фармаколошког аспекта (2006, 2018). При томе је као самосталан аутор кандидат објавио једну нову врсту за науку (*H. bertisceum*) (2005), док је прелиминарно објавио још 4 нове врсте за науку. Такође је већем броју таксона придодат нови номенклатурни статус, док је више таксона по први пут констатовано за флоре Србије и Црне Горе. Посебан допринос дао је и у таксономској експертизи овог рода у оквиру међународне монографије Med-Checklist (2008).

Истражујући одређен број агрегатних врста и комплекса из рода *Viola* описао је две нове ендемичне балканске врсте *V. pseudoaetolica* и *V. kopaonikensis* од којих последња расте само у Србији (2016). Поред тога М. Никетић је констатовао и три нове врсте овог рода за флору Србије од којих је посебно интересантна *V. jooi*, из дисјунктне европско-централноазијске секције *Adnatae*, до сада у Европи познате само са Карпата. Комплетан преглед представника овог рода у флори Србије приложен је у рукопису наредног тома "Флоре Србије 3, нов. ед..

Кандидат је дао и значајан допринос у расветљавању таксономских проблема неких других родова, као што су *Aquilegia*, *Astragalus*, *Nonea*, *Potentilla*, *Fritillaria*, *Achillea*, *Pedicularis*, *Linaria* (2008a), *Silene* (2017), *Heliosperma* (2007), *Knautia*, *Edraianthus* (2013a), при чему је такође учествовао у описивању нових таксона за науку. До сада је прелиминарно (5) или ефективно (8) публиковао 13 нових врста и један хибрид за науку.

Марјан Никетић је такође познат по својој истрајности у доследној примени одредби Међународног кодекса ботаничке номенклатуре, које су за већину ботаничара слабо разумљиве. При томе је дао преко 150 нових номенклатурних комбинација. Посебно треба поменути таксономско-номенклатурну студију представника комплекса *Linaria genistifolia* у југоисточној Европи и Анадолији (2008), као и детаљну кориговану номенклатуру 226 Панчићевих имена биљака у контексту савремене таксономије (2014). Резултати који су објављени у поменутим таксономско-номенклатурним радовима проистекли су из вишегодишњег теренског рада, студија хербарског материјала у бројним европским збиркама, као и из примене класичних и велике већине савремених таксономских метода и техника. У овим радовима су на правилан начин примењена номенклатурна правила, док су описи таксона и кључеви за њихову идентификацију по правилу оригинални.

Основни предуслов за све остварене резултате представља класично („природњачко“) познавање биљака и њихове екологије и хорологије. Током 40 година неуморног теренског рада у свим земаљама Балканског полуострва и шире, Марјан Никетић је стекао, и још увек стиче велико знање о флори ових подручја. Упоредо са таксономским истраживањима, током рада на терену, или у хербарским збиркама, дошао је и до значајних флористичких открића. Резултати ових истраживања обогатили су флору Србије, као и неких суседних земаља, за преко 160 нових врста и подврста укључујући и десетак нових врста за Балканско полуострво). Овим открићима за већину новопронађених врста добијене су нова сазнања о распрострањењу и границама њихових ареала. Многобројне хоролошке податке публиковао је, у сарадњи са другим ауторима, и у водећој међународној монографији „Atlas Florae Europaeae“. Од новијих флористички значајних резултата свакако треба поменути да је М. Никетић током 2017. године открио и станиште реликтне биљке *Ephedra distachya* у источној Србији; ова биљка уједно припада и разреду (Gnetophyta) који такође никада није констатован за флору Србије.

Једна део свог научног опуса посветио је истраживањима чувених ендемореликтних балканских цветница *Ramonda serbica* и *R. nathaliae*. Значајно је поменути да је први установио постојање заједничких станишта ових сестринских врста (1986), на којима је касније констатовано и постојање хибрида.

Поменуто познавање биљака и њихових станишта омогућило му је и сарадњу са стручњацима из фитохемије и фармакогнозије због чега је био коаутор у више утицајних радова из тих области. У њима је свој допринос дао кроз ботаничку компоненту, одабир таксономских група и рад на терену, а често и у компаративној таксономској интерпретацији резултата истраживања. У најновијем раду посвећеном представницима рода *Hieracium* (2018) у мултиваријатним анализама применио је властиту методу кодирања вредности релативних концентрација, уместо до сада примењиваних трансформација, што је довело до боље дискриминације истраживаних таксона. Захваљујући њему по први пут је фитохемијски анализирано на десетине биљака, углавном балканских ендемита. Од великог значаја за фитохемију било и публиковање структуре пет нових, претходно незабележених лактона, изолованих из подземних органа ендемичне врсте *Laserpitium ochridanum* (2013).

Иако је тежиште истраживања усмерио према фитотаксономији, флористици и фитохемији, мањи број прилога је такође посвећен проблемима из области фитоценологије и популационе екологије, фитогеографије, филогеографије, кариологије, примене рачунара у биологији, проучавања биотичких односа биљака и фитопатогена итд. Ако се овоме дода да је кандидат посветио посебну пажњу истраживањима угрожености васкуларне флоре у Србији као и заштити биодиверзитета и природних добара и реткости, онда се добија целокупан увид у ширину и велико ботаничко знање као и зрелост који кандидат поседује решавајући бројне проблеме и откривајући нове и непознате податке о најразличитијим геоботаничким феноменима.

Ваља нагласити да је као кустос Природњачког музеја учествовао је у реализацији више тематских изложба, од којих треба напоменути изложбу и каталог „Дрво или живот сам“ (2012) која је премијерно била презентована у Великој галерији САНУ. На овим изложбама су истакнуто мести имале његове изванредне фотографија биљака и предела које се по квалитету изједначавају са професионалним умећем и дометима.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету.

Др Марјан Никетић је у Србији, али још више на међународном нивоу, препознат као врсни познавалац флоре југоисточне Европе, али пре свега као изванредан фитотаксоном. Потврда квалитета његовог научног опуса огледа се у изузетно великом броју цитата (1765) и Х индексу (15, са монографијама 19). Његови радови су утемељени на изузетном познавању биљног света Србије и Балканског полуострва, врло квалитетним и поузданим анализама и препознатљивом рукопису који га чини афирмисаним научником у ботаничким круговима у региону и Европи. Посебно је цењено његово познавање рода *Hieracium* који је због веома комплексне репродуктивне биологије и екологије избегаван од стране бројних ботаничара који се нису упуштали у решавање таксономских, биогеографских и генетичких проблема којима обилиује овај род. Марјан

Никетић је тренутно, са још неколико млађих колега из иностранства, препознат као врсан прознавалац овог рода у Европи, посебно на Балканском полуострву на коме је општи дивертзитет овог рода и највећи. .

Због угледа и репутације, али пре свега због изузетног научног доприноса, укључиван је у велики број националних и научних пројеката, као и у знатан број научних и рецензентских одбора националних и међународних конгреса и симпозијума. Током своје каријере рецензирао је више научних радова у угледним домаћим и иностраним часописима као што су *Preslia*, *Nordic Journal of Botany*, *Phytologia Balcanica*, *Annales Botanici Fennici*, *Forest Review* (Skopje), *Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium* и др., као и неколико монографија.

Преко Министарства за заштиту животне средине од 2008. године ангажован је као национална контакт особа за конвенцију о биодиверзитету (*Convention on Biological Diversity, Global Taxonomy Initiative (National Focal Point)*) (<http://biodiverzitet-chm.rs/information/kontakt/cbd-nacionalni-focal-point>). Од 2006. до 2010. године био је ангажован као национални саветник у оквиру *Euro+Med PlantBase online (National centre for Serbia and Montenegro, Euro+Med PlanBase (adviser))*. Ова сарадња резултирала је и његовом учешћем у изради у истакнуте међународне монографије, *Med Check List 2 (2008)*, при чему је био ангажован као таксономски експерт за род *Hieracium*. Од 1994. године учествује као сарадник у изради међународне монографије *Atlas Florae Europaeae*. Учешће у овим паневропским ботаничким пројектима показује колики оглед ужива као стручњак и експерт за поједине групе биљака на Балканском полуострву у водећим ботаничким круговима Европе.

Откриће девет нових таксона за науку није само показало разноврсност флоре Србије и Балканског полуострва, већ и њену још увек недовољну истраженост у указало кроз пратеће публикације на комплексне процес флорогенезе на полуострву. Већина ових врста призната је и на референтним онлајн базама васкуларне флоре као што су *The Plant List* (<http://www.theplantlist.org/>) и *Euro+Med* (<http://www.emplantbase.org/home.html>). Сличан је случај и са већином нових таксономских комбинација предложене од стране кандидата. Тако се на пример у *The International Plant Names Index (IPNI)* бази (<http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do>) могу наћи 127 имена таксона чији је аутор „Niketić“.

На крају, посебно наглашавамо чињеницу да свих ових година др Марјан Никетић остварује тесну и разноврсну сарадњу са члановима и телима САНУ, која је започела још са академиком М. Сарићем на академијном пројекту „Концентрација урана у различитим биљним врстама на јаловишту Кална“ (1997-1998), али пре свега кроз Академијски Одбор за изучавање флоре и вегетације Србије чији је члан од 2005. године. Активно учествовао у изради последња два тома из едиције *Флора Србије* (1992, 2012) (у последњем и као аутор поглавља, карата, преламач текста и члан уређивачког одбора), био је рецензент „Речника ботаничких морфолошких појмова“ проф. др. Радише Јанчића, одржао је три предавања по позиву (1995, 2014 и 2019), био је у Организационом одбору за обележавање годишњица рођења Јосифа Панчића (2014) и Саве Петровића (2019), руководио је или био ангажован на два међународна пројекта у оквиру САНУ.

Као круну ботаничке делатности Марјана Никетића треба навести и рад на „Критичкој листи васкуларне флоре Србије 1“, чији је главни аутор. Резултат овог синтетичког дела које се дуго чекало је дугогодишње провери литературних података на терену и кабинетског и музеолошког рада на ревизији хербарског материјала. Први том (од планирана три) овог обимног флористичког дела, публикован у издању САНУ 2018. године, у извесном погледу представља прекретницу у ботаничким истраживањима у Србији. У њему је по први пут извршена рекапитулација и усаглашавање таксономских и хоролошких података, као и сложене номенклатуре, уз хронолошко-библиографски приказ и инвентар преко 1000 таксона наше васкуларне флоре. За разлику од простог инвентара или компилације, ова монографија кроз синтетски и критички приступ рефлектује актуелни степен познавања флоре и упућује на странпутице које су присутне у постојећој литератури и путоказ шта би требало детаљније истражити. Поред научне и образовне вредности, имаће важну улогу у очувању и заштити биодиверзитета, а такође ће наћи примену и у бројним активностима од општег значаја. Ово дело је већ изазвало велико интересовање у европским ботаничким круговима

Предлог за пријем у чланство САНУ

Др Марјан Никетић више од 30 година учествује у ботаничким истраживањима у Србији и у региону југоисточне Европе, дајући велики допринос развоју таксономије, флористике и фитогеографије, посебно у оним сегментима ових наука који се односе на истраживања критичних врста и родова балканске флоре (Cerastium, Hieracium, Viola, Heliosperma и др.), као и кроз низ флористичких прилога у којима су објављеној бројни нови подаци о биљном свету Србије и околних држава. Самостално или у сарадњи са другим ауторима, описао је 8 нових врста за науку, као и један хибрид што само по себи представља изузетан допринос познавању флоре овог дела Европе, демантујућу уврежено мишљење да је флора Балканског полуострва релативно добро истражена. Осим тога М. Никетић је урадио и неколико изузетно вредних и цитираних радова који расветљавају комплексни таксономију агрегатних врста и родова на Балканском полуострву. Његови радови из хорологије, флористике, као и они хемотаксономског карактера представљају вредне доприносе познавању флоре Србије и Балканског полуострва. Кандидат је посебну пажњу посветио радовима из области очувања и заштите биодиверзитета и на том плану постигао изузетне резултате. Једном речју, досадашњи научни опус др М. Никетића процењујемо као разноврстан, незаобилазан и оригиналан допринос нашој фитотаксономији, геоботаници и заштити биодиверзитета. Осим тога исказао је у великој мери и остале показатеље успеха у научном раду кроз презентације на уводним предавања научних конференција, чланства у одборима међународних научних конференција, одборима научних друштава и чланства у уређивачким одборима часописа, монографија, као и кроз рецензије научних радова у престижним иностраним часописима из биљне таксономије и фитогеографије. М. Никетић се такође доказао и у организацији научног рада кроз учествовање и руковођење научним пројектима, кроз израду рачунарских апликација широке примене, као и кроз стручно ангажовање у телима министарства, док је своје знање и способности пренео на млађе и остале колеге, путем менторства у докторским дисертацијама и мастер радовима, и организовањем међународних научних скупова. Важно је нагласити и то да је др Марјан Никетић постигао ове респективне научне резултате у институцији у којој научни рад није основна делатност, какав је Природњачки музеј, још више истиче значај и вредност постигнутих научних резултата кандидата. На основу свих наведених података, анализе и оцене научноистраживачког рада кандидата чланови комисије сматрају да др Марјан Никетић оригиналним научним резултатима у биљној таксономији, фитогеографији и конзервационој биологији који су проистекли из огромног познавања биљног света Србије и Балканског полуострва, великој посвећености, самодорицању и самопрегору у научном и стручном раду, као и осведоченим људским квалитетима испуњава све услове да буде изабран за дописног члана САНУ. Из тих разлога предлагачи имају част да са задовољством предложе члановима Одељења хемијских и биолошких наука да прихвате овај предлог и да подрже избор научног саветника др Марјана Никетића за дописног члаа САНУ.

У Београду, 16. маја 2021.

Предлог подносе

Академик Владимир Стевановић

Академик Драгослав Маринковић

Академик Драган Шкорић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

Одељење хемијских и биолошких наука

На основу одлуке Одељења хемијских и биолошких наука од 23. априла 2021. године, именовани смо у Комисију за писање реферата о кандидату за избор у дописног члана Српске академије наука и уметности др Жељка Томановића, редовног професора Биолошког факултета Универзитета у Београду. На основу биографских и библиографских података, као и увида у целокупан научноистраживачки рад кандидата подносимо Одељењу хемијских и биолошких наука и Скупштини САНУ следећи

РЕФЕРАТ

Жељко Томановић је рођен 1. септембра 1966. у Ужицу, где је завршио основну школу и Ужичку гимназију. Студије биологије започео је 1986/87, а дипломирао је први у генерацији почетком 1991. Постдипломске студије уписује 1991/92. на Биолошком факултету у Београду. Предмет истраживања магистарске тезе и докторске дисертације су паразитске осе (Aphidiinae), минуциозни инсекти чија величина не прелази 3-4 милиметра и који су најзначајнији природни непријатељи бильних ваши. Магистарску тезу под насловом: "Паразитске осе (Aphidiidae, Hymenoptera) и њихов утицај на сезонску динамику луцеркине ваши, *Acyrtosiphon pisum* Harris (Aphidiidae, Hymenoptera)" је одбранио 1994, а докторску дисертацију под насловом: "Фаунистичко-еколошка и таксономска студија паразитских оса (Aphidiidae, Hymenoptera) агроекосистема југоисточног дела Панонске низије" 1998. године. Професионална каријера проф. Жељка Томановића је започела 1991. када је изабран за асистента приправника на Катедри за упоредну морфологију и систематику животиња на Биолошком факултету. На истој Катедри је биран за асистента 1995, доцента 2000, ванредног професора 2006, а за редовног професора на Биолошком факултету изабран је 2011. Обављао је дужност продекана за науку и докторске студије Биолошког факултета Универзитета у Београду у периоду 2010-2016. За декана Биолошког факултета Универзитета у Београду изабран је 2016. Као најзначајније активности проф. Ж. Томановића као декана треба истаћи изузетно ангажовање око завршетка пројекта и изградња нове зграде Биолошког факултета, као и легализације и завршетка изградње објекта у Ботаничкој башти започетог пре више од 25 година, који треба да буде легат Јосифа Панчића и центар за еколошку едукацију школске деце. У сарадњи са Аудиовизуелним архивом и центром за дигитализацију САНУ покренуо је иницијативу и активности на дигитализацији Панчићеве писане заоставштине и хербара.

Проф. Жељко Томановић је водећи предавач на курсевима Систематика и филогенија бескичмењака, Примењена ентомологија, Ентомолошки практикум, Ентомологија. Осмислио је курсеве Ентомолошки практикум и Примењена ентомологија. Аутор је четири уџбеника (Систематика инвертебрата са практикумом (други део, 1999), Систематика и филогенија бескичмењака (2018), Ентомолошки практикум – методе сакупљања и препаровања инсеката (2000) (прва таква публикација на српском језику), Примењена ентомологија (2012) и једног практикума (Практикум из Систематике бескичмењака (2018)). Предавач је на мастер студијама "Integrated Pest Management" (курс "Applied Entomology") на Универзитету у Љеиди, Шпанија (2019). Одржао је предавања по позиву студентима основних и докторских студија Биотехничког факултета Универзитета у Љубљани током 2005. и 2006. Проф. Жељко Томановић је био ментор 18 доктората од чега и докторантима из Словеније, Босне и Херцеговине, Северне Македоније и Црне Горе. Под менторством и научним вођством проф. Ж. Томановића поникло је 14 истраживача са Универзитета у Београду, Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Нишу, који даље формирају своје истраживачке групе и успешно воде истраживања. Ментор је прва два доктората из области предеоне екологије у Србији. У лабораторији проф. Ж. Томановића су боравили докторанти из САД (University of Minnesota) и Шпаније (University of Leida, Љеида и Institute for Food and Agricultural Research and Technology (IRTA), Барселона). Био је ментор две магистарске тезе и учесник у комисији за четири, од чега једном кандидату из Босне и Херцеговине, 20 дипломских/мастер радова, а у 9 радова је био члан Комисије. Добитник је Захвалнице Удружења Срба из Босне и Херцеговине (2019.) за помоћ школама у Херцеговини оштећеним у земљотресу. Организовао је помоћ ПМФ-у у Косовској Митровици у набавци најновије стручне литературе и препарата за експерименталне вежбе из биологије.

Професор Жељко Томановић је члан већег броја научних и стручних друштава: Ентомолошког друштва Србије (председник у периоду 2007-2012), Српског биолошког друштва, Друштва за заштиту биља Србије,

Националног савета за биолошку сигурност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (2004-2007), Стручног савета за биолошку сигурност Министарства пољопривреде, Академијског одбора за проучавање фауне Србије (САНУ), International Society of Hymenopterists, Entomological Society of America.

Учествовао је у организацији већег броја међународних и националних научних скупова. Био је члан програмско одбора скупа "Biotično varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi", Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, 1. јун 2006. год., Љубљана, Словенија; члан међународног Управног одбораконференције "Ecology of Aphidophaga 10", International Organization for Biological Control (IOBC), 5-10. септембар 2007, Атина, Грчка; члан научно одбора "VI Congress of Plant Protection with Symposium about Biological Control of Invasive species" (IOBC - East Palaearctic Regional Section), 23-27. новембар 2009, Златибор, Србија; главни организатор и члан међународног Управног одбора конференције "Ecology of Aphidophaga 12", (IOBC), Београд, Србија, 9-13. септембар, 2013. Ова конференција уз учешће научника из око 30 земаља одржана у сарадњи са САНУ, а свечано отварање и пленарни реферати одржани су у свечаној сали САНУ. Члан међународног Управног одбора "Ecology of Aphidophaga 13" IOBC, Фрајзинг, Немачка, 29. август-2. септембар 2016. Члан научног одбора другог конгреса биолога Србије Кладово, 25-30. септембар 2018. Био је више пута члан организационог и/или научног одбора Симпозијума ентомолога Србије у периоду 2005-2019. год. Члан организационог одбора научног скупа посвећеног обележавању 50 година од смрти академика Милутина Радовановића, 15. новембар 2018, САНУ.

Професор Томановић је рецензирао већи број уџбеника и практикума на универзитетима у Србији и Босни и Херцеговини. Такође је био рецензент преко 80 радова у више од 40 водећих међународних часописа (Agriculture Ecosystems & Environment, Biocontrol, Biological Control, Ecological Entomology, Evolutionary Applications Ecosphere, Ecological Research, Infection, Genetics & Evolution, Insects, Journal of Pest Sciences, Mitochondrial DNA Part B: Resources, Journal of Animal Ecology, Contribution to Zoology, Crop Protection, Urban Forestry & Urban Greening, Micron, Pest Management Science...). Члан уређивачког одбора у међународним (Scientifica, Psyche) и националним часописима (Acta Entomologica Serbica, Biologica Nyssana, Ecologia Balkanica, Acta Agriculturae Slovenica). Предметни уредник часописа Scientifica и Psyche (Wiley). Члан је уређивачког одбора стручно-популарног часописа National Geographic Србија. Рецензирао је већи број радова у националним часописима (Acta Entomologica Serbica, Biologica Nyssana, Заштита природе, Пестициди и фитомедицина). Рецензирао је пројекте Словеначке агенције за научна истраживања (ARRS) и Чешке агенције за науку (Czech Science Foundation - GAČR), као и већи број билатералних научних пројеката надлежног Министарства (Словенија, Турска).

Професор Ж. Томановић је руководио већим бројем међународних и националних пројеката. Тренутно је руководилац тима и регионални координатор за југоисточну Европу пројекта "Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity" (ECOSTACK), H2020-SFS-2017-2 - ID 773554-2, финансираног од стране Европске комисије у периоду 2018-2023. Био је вођа српског тима пројекта "Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products" (BIOCOMES) FP7-KBBE-2013-7 (2014-2017). Ко-руководилац пројекта "Host specialization of aphid parasitoids" SCOPES, финансираног од стране швајцарске агенције за науку (Swiss National Scientific Agency), IZ73Z0_1 28174 (2010-2013). Руководио је пројектом "Landscape and regional context of insect agrobiodiversity in Southeastern Europe: a pilot survey of selected hemipteran pests, their parasitoids and predators, and bee pollinator diversity" SEE ERA NET (FP6 - 9608), (2007-2008), а био је и вођа тима пројекта "Development of a non-toxic, ecologically compatible, natural-resource based insecticide from diatomaceous earth deposits of South Eastern Europe to control stored-product insect pests" SEE ERA NET (FP6 - 9902) (2007-2008). Руководио је са два пројекта билатералне сарадње са Републиком Словенијом (2005-2006; 2008-2009). У два циклуса је руководио националним пројектима Министарства надлежног за науку и то пројектом "Биљне ваши, паразитске осе и ериофидне гриње: диверзитет и филогенетски односи" (143006Б) у периоду 2006-2010, као и пројектом "Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена" (ИИИ43001) у периоду 2011-2019. Руководио је пројектом "Каталог паразитских оса Црне Горе", ЦАНУ (2017-2018). Учествовао је и на неколико националних пројеката у периоду 1993-2005.

Проф. Ж. Томановић је одржао већи број предавања по позиву на домаћим и међународним скуповима и у научним институцијама: на научно-стручном скупу "Biotično varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi", Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, 1. јун 2006, Љубљана, Словенија, под насловом: "Паразитоиди"; на конференцији "Ecology of Aphidophaga 10", IOBC, Атина, Грчка, 5-10. септембра 2007. пленарно предавање под насловом: "Aphid parasitoids (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) in southeastern Europe: in a search for a pattern of

their trophic associations"; предавање по позиву на Симпозијуму ентомолога Србије под насловом: "Савремене методе у систематици и филогенији" Ужице (2007); на Институту за екологију, Универзитета у Инсбрук (Аустрија) 2014. под насловом "Diversity and host specialization of aphid parasitoids (Hymenoptera, Braconidae Aphidiinae)"; предавање под насловом "Aphid parasitoids in orchards – potential for biological control against aphid pests / European orchard bees (*O. cornuta* and *O. rufa*) and their role in orchards pollination", на Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Science, Urumqi, China (2018); пленарно предавање на другом конгресу биолога под насловом "Систематика и фаунистика у савременој науци: истраживања и перспективе" Кладово (2018); предавање под насловом "Biology, ecology and taxonomy of aphid parasitoids in relation to biological control", на Institute for Food and Agricultural Research and Technology (IRTA), Барселона, Шпанија (2019). Проф. Ж. Томановић је одржао и два предавања по позиву на скуповима које је организовала САНУ – Генетички модификовани организми – чињенице и изазови (2014) и Еколошки и економски значај фауне Србије (2018). Био је на краћим боравцима у Benaki Phytopathological Institute, Атина, Грчка – јули 2003. и март 2010.

Квантитативни показатељи публикација кандидата

Проф. Ж. Томановић до сада је објавио преко 130 радова у водећим међународним часописима (од тога у 68 радова је био први или последњи аутор), три научне монографије, 50 радова у националним часописима и учествовао на преко 60 научних скупова у земљи и иностранству, са више од 130 саопштења. Радови проф. Ж. Томановића су цитирани 1423 пута у научним часописима (Web of Science 1996-2021), X(H)-индекс 22 (WoS), X(H)-индекс 23 (Scopus). У бази Google Scholar, која укључује и цитате кандидата у књигама и докторским дисертацијама (САД, Канада, Аустралија, Нови Зеланд, Белгија, Немачка, Бразил...) проф. Ж. Томановић има 3609 цитата и X(H)-индекс 34.

Одабрана библиографија кандидата (20 референци):

- Томановић, Ж., Жикић, В., Петровић, А. (2021). Фауна паразитоидних оса (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) Србије. Академијски одбор за проучавање фауне Србије, САНУ (у штампи).
- Kocić, K., Petrović, A., Črkić, J., Kavallieratos, N. G., Rakhshani, E., Arnó, J., Aparicio, J., Hebert, P.D.N., Tomanović, Ž. (2020). Resolving the Taxonomic Status of Potential Biocontrol Agents Belonging to the Neglected Genus *Lipolexis* Förster (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) with Descriptions of Six New Species. *Insects*, 11, 667. DOI:10.3390/insects11100667
- Črkić, J., Petrović, A., Kocić, K., Mitrović, M., Kavallieratos, N.G., van Achterberg, C., Hebert, P.D.N., Tomanović, Ž. (2020). Phylogeny of the Subtribe Monoctonina (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae). *Insects*, 11, 160. DOI:10.3390/insects11030160
- Črkić, J., Petrović, A., Kocić, K., Ye, Z., Vollhardt, I.M.G., Hebert, P.D.N., Traugott, M., Tomanović, Ž. (2019). Hidden in plain sight: phylogeography of an overlooked parasitoid species *Trioxys sunnysidensis* Fulbright & Pike (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). *Agricultural and Forest Entomology* 21, 299–308. <https://doi.org/10.1111/afe.12332>
- Rakhshani, E., Barahoei, H., Ahmad, Z., Starý, P., Ghafouri-Moghaddam, M., Mehrparvar, M., Kavallieratos, N.G., Črkić, J., Tomanović, Ž. (2019). Review of Aphidiinae parasitoids (Hymenoptera: Braconidae) of the Middle East and North Africa: key to species and host associations. *European Journal of Taxonomy* 552, 1–132, ISSN 2118-9773 <https://doi.org/10.5852/ejt.2019.552> (MONOGRAPH)
- Petrović, A., Mitrović, M., Ghaliou, M.E., Ivanović, A., Kavallieratos, N.G., Starý, P., Tomanović, Ž. (2019). Resolving the taxonomic status of biocontrol agents belonging to the *Aphidiuseadyi* species group (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae): an integrative approach. *Bulletin Entomological Research*, 109, 342–355. DOI:10.1017/S000748531800055X
- Mitrović, M., Tomanović, Ž. (2018). New internal primers targeting short fragments of the mitochondrial COI region for archival specimens from the subfamily Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae). *Journal of Hymenoptera Research* 64, 191–210. DOI: 10.3897/jhr.64.25399

- Tomanović, Ž.,** Mitrović, M., Petrović, A., Kavallieratos, N.G., Žikić, V., Ivanović, A., Rakhshani, E., Starý, P., Vorbürger, C. (2018). Revision of the European *Lysiphlebus* species (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) on the basis of COI and 28SD2 molecular markers and morphology. *Arthropod Systematics & Phylogeny* 76, 179-213
- Ye, Z., Vollhardt, I.M.G., Girtler, S., Wallinger, C., **Tomanović, Ž.,** Traugott, M. (2017). An effective molecular approach for assessing cereal aphid-parasitoid-endosymbiont networks. *Scientific Reports* | 7: 3138. DOI:10.1038/s41598-017-02226-w
- Ye, Z., Vollhardt, I.M.G., **Tomanović, Ž.,** Traugott, M. (2017). Evaluation of three molecular markers for identification of European primary parasitoids of cereal aphids and their hyperparasitoids. *PLoS ONE* 12(5): e0177376. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177376>
- Schär, S., Vila, R., Petrović, A., **Tomanović, Ž.,** Pierce, N.E., Nash, D.R. (2017). Molecular substitution rate increase with latitude in butterflies: Evidence for a trans-glacial latitudinal layering of populations? *Ecography* 40, 930-935. DOI: 10.1111/ecog.02487 (FORUM)
- Janković, M., Plećaš, M., Sandić, D., Popović, A., Petrović, A., Petrović-Obradović, O., **Tomanović, Ž.,** Gagić, V. (2016). Functional role of different habitat types at local and landscape scales for aphids and their natural enemies. *Journal Pest Science* 90, 261-273. DOI: 10.1007/s10340-016-0744-9
- Gagić, V., Petrović-Obradović, O., Fründ, J., Kavallieratos, N.G., Athanassiou, C.G., Starý, P., **Tomanović, Ž.** (2016). The Effects of Aphid Traits on Parasitoid Host Use and Specialist Advantage. *PLoS ONE* 11(6): e0157674. doi:10.1371/journal.pone.0157674
- Tomanović, Ž.,** Petrović, A., Mitrović, M., Kavallieratos, N.G., Starý, P., Rakhshani, E., Rakhshanipour, M., Popović, A., Shukshuk, A.H., and Ivanović, A., 2014. Molecular and morphological variability within the *Aphidius colemani* group with redescription of *Aphidius platensis* Brethes (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). *Bulletin of Entomological Research* 104, 552 - 565. DOI:10.1017/S0007485314000327
- Plećaš, M., Gagić, V., Janković, M., Petrović-Obradović, O., Kavallieratos, N.G., **Tomanović, Ž.,** Thies, C., Tscharncke, T., Četković, A. (2014). Landscape composition and configuration influence cereal aphid parasitoid hyperparasitoid interactions and biological control differentially across years. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 183, 1-10. DOI: 10.1016/j.agee.2013.10.016
- Mitrović, M., Petrović, A., Kavallieratos, N.G., Starý, P., Petrović-Obradović, O., **Tomanović, Ž.,** Vorbürger, C. (2013). Geographic structure with no evidence for host-associated lineages in European populations of *Lysiphlebus taceipes*, an introduced biological control agent. *Biological Control* 66, 150-158. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2013.05.007
- Gagić, V., Hanke, S., Thies, C., Scherber, C., **Tomanović, Ž.,** Tscharncke, T. (2012). Agricultural intensification and cereal aphid-parasitoid-hyperparasitoid food webs: network complexity, temporal variability and parasitism rates. *Oecologia* 170, 1099-1109. DOI: 10.1007/s00442-012-2366-0
- Athanassiou, C.G., Kavallieratos, N.G., Vayias, B. J., **Tomanović, Ž.,** Petrović, A., Rozman, V., Adler, C., Korunić, Z., Milovanović, D. (2010). Laboratory evaluation of diatomaceous earth deposits mined from several locations in central and southeastern Europe as potential grain protectants. *Crop Protection* 30, 329-339. DOI: 10.1016/j.cropro.2010.10.004
- Tomanović, Ž.,** Kavallieratos, N.G., Starý, P., Stanisavljević, L.J., Četković, A., Stamenković, S., Jovanović, S., Athanassiou, C.G. (2009). Regional Tritrophic Relationship Patterns of Five Aphid Parasitoid Species (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in Agroecosystem-Dominated Landscapes of Southeastern Europe. *Journal of Economic Entomology* 102, 836-854. DOI: <https://doi.org/10.1603/029.102.0302> (INVITED - FORUM).
- Kavallieratos, N.G., **Tomanović, Ž.,** Starý, P., Athanassiou, C.G., Sarlis, G.P., Petrović, O., Niketić, M., Veroniki, M.A., 2004. A survey of aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Southeastern Europe and their aphid - plant associations. *Applied Entomology & Zoology* 39, 527-563. DOI: 10.1303/aez.2004.527

Приказ и оцена најзначајнијих резултата кандидата

Највећи допринос у свом научном раду проф. Жељко Томановић је дао у фундаменталним истраживањима таксономије, систематике, филогеније, морфологије, биодиверзитета и екологије паразитских оса (Aphidiinae) и у мањој мери других инсеката. Истраживања ових "класичних" биолошких дисциплина је значајно осавременио применом молекуларно биолошких техника уз успостављање одговарајуће лабораторије на Биолошком

факултету, као и напредних статистичких и морфометријских метода у анализи морфолошких карактера (геометријска морфометрија). Такође је препознао и увео нове значајне таксономске морфолошке карактере з истраживања паразитских оса (сегментисаност усних палпуса, број мирисних бразди на антенални чланцима). На овај начин су истраживања паразитских оса, као једне од таксономски најпроблематичнији инсекатских група, са истовремено великим примењеним значајем, добила снажан замањ кроз интегративни приступ, који осим морфолошких карактера, разматра и екологију (тритрофичке односе биљка-биљна ваш паразитска оса) и ДНК баркодинг. Проф. Ж. Томановић је својим истраживањима током три деценије доприне да фауна паразитских оса Србије са 121-ном до сада познатом врстом буде једна од најбоље истражени европских фауна. До овог резултата се дошло вишедеценијским интезивним теренским истраживањима широм Србије. Посебно детаљна фаунистичка и таксономска истраживања су рађена у Црној Гори, где је у току израда Каталога врста, пројектом финансираним од ЦАНУ, као и у другим земљама региона. До сада је описао 45 нови врста паразитских оса за науку, а што је све верификовано и публиковано у водећим међународним часописима од чега је девет врста описано у Србији (за две врсте се претпоставља да су ендемичне за Србију – *Praon nonveillerii* и *Areopraon chaitophori*), 11 у Црној Гори, три у Словенији, а остатак из других земаља широм света од тропа до арктичког круга, попут Индије, Ирана, Пакистана, Бангладеша, Јапана, Кине, Грчке, Шпаније, Чешке, Молдавије, Русије, Норвешке, Велике Британије, Аустрије, Канаде, Данске (Гренланда)... Проф. Ж. Томановић је у великом броју земаља широм света дао допринос истраживањима локалних фауна паразитских оса, успоставио је интезивну сарадњу са локалним истраживачима, позиван је на предавања и учешће у заједничким националним и међународним пројектима. Решавање бројних таксономских проблема "добре познатих врста паразитских оса" допринело је њиховом успешнијем коришћењу као биолошких агенаса против биљних ваши штеточина гајених биљака. Феномен криптичне специјације је веома чест код паразитских оса, и велики број публикација проф. Ж. Томановића се односи управо на дијагнозу, односно препознавање морфолошки и еколошки веома блиских таксона. Само један од илустративних примера је решавање таксономског статуса врсте *Aphidius colemani* (биолошког агенса који се масовно комерцијално производи широм света ради сузбијања биљних ваши у стакленицима) у Јужној Америци, источној Азији субсахарској Африци. Истраживања проф. Ж. Томановића су показала да се у наведеним регионима заправо ради о другој биолошкој врсти (*A. platensis*), а да је врста *A. colemani* распрострањена само у Медитерану и на Блиском истоку. Ово откриће је изазвало велику пажњу научне и стручне јавности и довело до промене приступа у биолошким контролним програмима у наведеним регионима. Опис неколико нових врста за науку које паразитирају биљне ваши гајених биљака (*Lysiphlebus orientalis* – соја; *Lipolexis labialis*, *L. pelopsi*, *Ephedrus dysaphidis* – воћњаци), као и открића нових алохтоних врста паразитских оса у европској фауни (*Aphidius banksae* – луцерка; *Trioxys sunnysidensis* – житарице; *Aphidius ericaphidis* – боровнице; *Pauesia anatolica* – кедај) допринела су успостављању и планирању нових програма биолошке контроле.

Узорковањем биљака нападнутим вашима на терену, њиховим гајењем у лабораторији и каснијом идентификацијом свих трофичких нивоа (биљака, биљних ваши, паразитских оса) проф. Ж. Томановић је акумулирао велики број изузетно вредних података о еколошким (трофичким) односима паразитских оса према одређеним домаћинима, односно биљкама/ биљним заједницама или асоцијацијама, са преко 1300 познатих асоцијација у Србији и неколико хиљада у светској фауни. Ови подаци представљају незаменљиву основу за било каква примењена истраживања паразитских оса и њихов конзервациони статус. Осим истраживања наведених тритрофичких асоцијација, већи број резултата проф. Ж. Томановића се односи и на секундарне паразитоиде (четврти трофички ниво), као и у мањој мери на бактеријске ендосимбионте, који имају велики утицај на бројност и диверзитет паразитских оса у трофичким асоцијацијама. Један од значајних резултата је остварен у сарадњи са истраживачима Универзитета у Инсбруку, а односи се на развијање брзих и јефтиних дијагностичких протокола за детекцију свих трофичких нивоа, укључујући већ поменуте секундарне паразитоиде и бактеријске ендосимбионте. Добијањем веома компетитивног SEE ERA NET (9608) пројекта (2007-2008) покренуо је истраживања предеоне екологије у Србији, као релативно нове еколошке дисциплине, чији резултат су биле три докторске дисертације (две урађене у Србији, а једна у Немачкој) и научно стасавање три изврсна истраживача у овој области. Из ових дисертација је публикован велики број радова у водећим светским часописима (*Agriculture, Ecosystems & Environment, Oecologia, Proceedings of the Royal Society B...*) а резултати истраживања из наведених дисертација, које су експериментално урађене у Србији, су публикована у синтетским студијама у часописима као што су *PNAS, Science Advance*. Тренутно се ова истраживања развијају

на Биолошком факултету и доприносе очувању и заштити фауне паразитских оса у полуприродним култивисаним стаништима.

Осим фундаменталних истраживања, проф. Ж. Томановић је учествовао и учествује и у бројни примењеним истраживањима. Због великог истраживачког искуства у фундаменталним истраживањим паразитских оса (таксономије, екологије и генерално биологије) позван је у конзорцијум BIOCOTES FP пројекта од стране белгијске иновативне компаније Viridaxis ради развијања нових комерцијални биоконтролних агенаса (нових врста паразитских оса за масовну производњу) и као резултат пројекта су три нове врсте на тржишту, а чија регистрација је у току. Након завршеног FP7 пројекта, компанија Viridaxis вел неколико година потписује билатералне споразуме са Биолошким факултетом, односно тимом проф. Ж. Томановића ради наставка сарадње. На позив академских партнера са неколико водећих европски универзитета, проф. Ж. Томановић са својим тимом сарадника и доктораната тренутно учествује у ECOSTACK H2020 пројекту чији је циљ повећање ефективности паразитских оса, и уопште инсекатских природни непријатеља, преко њихове заштите у фрагментираним култивисаним пределима, као биоконтролних агенаса на територији Србије, што може представљати важан подстицај органској пољопривреди у нашој земљи. Још један примењени аспект остварен је пројектом SEE ERA NET (9902) (2007-2008) којим је покренуо истраживања дијатомејске земље са територије Србије и ширег региона као природног пестицида против складишних инсекатских штеточина и тиме отворио могућност комерцијалне експлоатације дијатомејске земље као инсектицида у нашој земљи. За ово је и добио награду за најбољу технолошку иновацију.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Радови проф. Жељка Томановића су цитирани 1423 пут у научним часописима (WoS), X(H)-индекс 22-23 (WoS, Scopus), односно 3609 пута у бази Google Scholar са X(H)-индексом 34, што је за област истраживања кандидата изузетно висока цитираност. Кандидат је пионир у увођењу интегративног приступа у истраживања таксономије паразитских оса, која укључују и модерне молекуларно биолошке приступе уз успостављање одговарајуће лабораторије на Биолошком факултету. Под менторством и научним вођством проф. Ж. Томановића поникло је 14 истраживача са Универзитета у Београду, Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Нишу, који даље формирају своје истраживачке групе и успешно воде истраживања. Иницирао је и руководио први пут истраживањима из предеоне екологије и захваљујући томе Србија има успешне истраживаче из ове значајне еколошке дисциплине. Публиковао је радове у водећим међународним часописима из области таксономије, биодиверзитета и екологије (Zootaxa, Zookeys, European Journal of Taxonomy, Annals Entomological Society of America, Zoologischer Anzeiger, Oecologia, Ecography...) као и у часописима који публикују врхунска примењена истраживања (Agriculture, Ecosystems & Environment, Pest Management Science, Journal of Pest Science, Crop Protection, Bulletin Entomological Research, Biological Control...). У областима којима се бави, рецензент је у више од 40 водећих међународних часописа. Руководио је бројним домаћим и међународним пројектима, а као истраживач је учествовао или учествује у веома компетитивним истраживачким пројектима (FP6, FP7, H2020). Одржао је бројна предавања по позиву на еминентним научним и високошколским установама студентима, наставницима и истраживачима. На Универзитету у Леиди (Шпанија) ангажован је да држи део курса на мастер студијама. Проф. Ж. Томановић има изузетно добру сарадњу са члановима САНУ. Организовао је међународни скуп 2013. (Ecology of Aphidophaga 12) који је одржан у суорганизацији са САНУ. Учествовао је на два скупа у организацији САНУ (2014. и 2018.) са предавањима по позиву. Иницирао је активности на дигитализацији Панчићеве писане заоставштине и хербара у сарадњи са Аудиовизуелним архивом и центром за дигитализацију САНУ. Ангажован је као сарадник за већи број појмова и личности у пројекту Речник САНУ.

Добитник је награде за најбољу технолошку иновацију 2008. и 2009. год. категорија Потенцијали, прво место у области Биологије "Паразитске осе, ериофидне гриње и пчеле воћњака као опрашивачи"; треће место у апсолутној категорији "Дијатомејска земља као природни инсектицид". Захвалница Пољопривредног факултета у Београду (2009) за успешну вишегодишњу сарадњу у образовању стручњака за заштиту биља (Фитомедицину).

Закључак и предлог

На основу свега изнетог, јасно је да је професор др Жељко Томановић остварио изузетне резултате у научно истраживачком и наставном раду. Без икакве сумње један је од водећих светских истраживача у области систематике, филогеније и биодиверзитета паразитских оса, о чему говоре публикације, учешће у већем броју међународних пројеката, као и позиви за предавања на угледним универзитетима. Осим што је сада фауна паразитских оса Србије једна од најбоље истражених светских фауна, истраживања проф. Ж. Томановића су позната и призната на свим континентима (висока цитираност, откриће 45 нових врста). Поред већ наведених боравака доктораната са еминентних универзитета и научних института, у лабораторији проф. Ж. Томановића често бораве истраживачи на курсевима морфолошке и молекуларне идентификације паразитских оса Универзитета, природњачки музеји и технолошке компаније непрестано траже научне и стручне експертизе које се односе на поуздану идентификацију. С обзиром на велики примењени значај паразитских оса у биолошкој контроли биљних ваши, фундаментална истраживања проф. Томановића су веома успешно комбинована са бројним примењеним истраживањима. Последњих 14 година проф. Ж. Томановић је осим националних непрекидно учесник међународних научно-истраживачких пројеката (FP6, FP7, SCOPES, H2020) фундаменталног и примењеног карактера. Засновао је развој истраживања из предеоне екологије у Србији руковођењем три одбрањене докторске дисертације, чиме су се успоставила истраживања из ове релативно нове и веома значајне еколошке дисциплине. Био је ментор већем броју доктораната из Србије, али и из читавог региона. Успоставио је истраживачку групу која је препознатљива на глобалном нивоу.

Чланови комисије на основу свега наведеног посебно цене постигнућа професора Томановића у контексту његове оригиналности, с тим да су истраживања која су афирмисала природне вредности Србије далеко превазишла националне оквире. Проф. Ж. Томановић има изузетно добру регионалну сарадњу са колегама из Босне и Херцеговине, Словеније, Црне Горе, Северне Македоније... Образовао је докторанте, садашње наставнике и истраживаче из наведених земаља, а ако се томе додају и докторанти са различитих Универзитета у Србији, утисак о овом кандидату је посебан. Научна препознатљивост проф. Ж. Томановића на европском и светском нивоу у својој области је неупитна, до чега је дошао стрпљивим радом и залагањем, унапређујући своја истраживања, формирањем веома вредног истраживачког подмлатка, успостављањем интензивне међународне сарадње и померајући границе у области таксономије, екологије и биодиверзитета паразитских оса које проучава.

Имајући у виду оригиналност и значај постигнутих резултата, уз познавање личности кандидата, сматрамо да све наведене одлике и активности јасно квалификују професора Томановића за избор за дописног члана Српске академије наука и уметности. Стога нам чини задовољство и част да предложимо Одељењу хемијских и биолошких наука САНУ да подржи наш предлог о избору професора Жељка Томановића за дописног члана САНУ и упуту га Скупштини Академије на усвајање.

У Београду, 7. маја 2021.

Приказ приредили:

Академик Драгослав Маринковић

Академик Радмила Петановић

Академик Владимир Стевановић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Кнеза Михаила бр. 35
11000 Београд

Реферат и предлог за избор Есме Исеновић за дописног члана САНУ

Предлог Научног већа Институту за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, Председништву САНУ да се проф. др Есма Исеновић, научни саветник, из Београда, изабере за дописног члана САНУ, Одељење хемијских и биолошких наука.

Београд, 12. јануар 2021.

Проф. др Есма Исеновић, научни саветник

Прилог: Реферат и Предлог

Кратки биографски подаци

Есма Исеновић, рођена је 1962. године у Београду. Основне студије на студијској групи за Општу биологију, тадашњег Одсека за биолошке науке Природно-математичког факултета, Универзитета у Београду, завршила је 1987. године. За време студија радила је као демонстратор из предмета Биохемија на Биолошком факултету у Београду. Током 1987. до јануара 1988. године била је стипендиста Основне заједнице науке Београд, када је примљена у стални радни однос у Институту за нуклеарне науке Винча – Институт од националног значаја за Републику Србију (ИНН „Винча“), Лабораторија за молекуларну биологију и ендокринологију. Током 1990. године је провела три месеца на усавршавању у Бусијер-Бадил, Француска (*Centre International de Formation en Biotechnologie, Bussiere-Badil, France*). Магистарски рад је одбранила 1992. године на студијској групи за Општу биологију тадашњег Одсека за биолошке науке Природно-математичког факултета Универзитета у Београду. Исте године изабрана је у истраживачко звање истраживач сарадник.

Након магистрирања, 1995. године провела је месец дана у Пекингу, Кина (*International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, China National Center for Biotechnology Development, Beijing, China*). Докторску дисертацију одбранила је 1996. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду и исте године је изабрана у звање научни сарадник. Након докторирања, 1997. године, четири месеца је била у својству гостујућег научника у Сан Франциску, САД (*Metabolic Research Unit, University of California, San Francisco, California, USA*). Од 1998. до 2000. године, као стипендиста владе САД-а (добитник стипендије *National Institute of Health-NIH*), боравила је на постдокторским студијама у Детроиту, САД (*Hypertension and Research Division, Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan, USA*). У периоду од 2000. до 2003. године била је на позицији *Assistant Professor of Research*, у Њујорку, САД (*Department of Medicine, SUNY-HSC at Brooklyn, Brooklyn, New York, USA*), где је радила под руководством неких од највећих имена америчке науке, укључујући и проф. др Роберта Фурчгота (*Robert Furchgott*), добитника Нобелове награде 1998. године за откриће улоге азот-моноксида. У звање виши научни сарадник изабрана је 2004. године. Као стипендиста *European co-operations in the field of scientific and technical research*, 2005. године била је на студијском боравку (месец дана) на Медицинском факултету у Љубљани, Словенија. У периоду од 2006. до 2007. године била је на позицији *Visiting Research Assistant Professor* у Чикагу, САД, (*University of Illinois at Chicago, Department of Medicine, Chicago, USA*). У научно звање научни саветник је изабрана 2007. године. Као добитник стипендије *Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD* је у току 2011. године боравила три месеца у Берлину, Немачка, (*Department of Internal Medicine-Cardiology, Charite-Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany*). Такође, у својству гостујућег научника, боравила је у више наврата (2007, 2008, 2009. и 2012. године) у Паризу, Француска (*CNRS UMR 7131, University Pierre and Marie Curie, Hôpital Broussais, Paris, France*). По повратку са усавршавања, основала је и опремила Лабораторију за ендокринологију, хипертензију и болести метаболизма у ИНН „Винча“ и увела нову област истраживања, која се односи на изучавање молекулских механизма регулације биолошких маркера кардио и васкуларно-метаболичких обољења и поремећаја.

Обављала је дужност помоћника генералног директора за науку ИНН „Винча“ 2013. године. У периоду од 2013. до 2019. године била је на позицији редовног професора на основним академским студијама, предмет Биохемија, као и на академским докторским студијама на Стоматолошком факултету у Панчеву, Универзитета Привредна академија у Новом Саду. На истом факултету, од 2014. до 2019. године је обављала дужност продекана за науку. Од јануара 2014. до децембра 2017. године обављала је дужност директора Лабораторије за радиобиологију и молекуларну генетику ИНН „Винча“. Од 2014. године је на позицији гостујућег професора у Њујорку, САД (*Pharmaceutical Research Institute at Albany, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Rensselaer, New York, USA*). У мандату од 2019.-2023. године је члан Управног, у коме од децембра 2020. године, обавља дужност заменика председника Управног одбора. Учествовала је у својству руководиоца, коруководиоца и у функцији истраживача на 11 домаћих и 11 међународних пројеката, и два пројекта билатералне сарадње са Француском и Словенијом. Такође је била члан *Management Committee* у три COST (*European cooperation in science & Technology*) акције. Тренутно руководи са две програмске теме у оквиру националног пројекта као и једним међународним пројектом. У својству представника испред ИНН „Винча“, руководилац је на једном пројекту у оквиру научно-технолошке сарадње са Италијом и учесник је на једном пројекту научно-технолошке сарадње са Јапаном. Такође, била је руководилац експерименталног дела реализације 12 клиничких студија. Тренутно је руководилац експерименталног дела у три клиничке студије. Држала је предавања по позиву на европским и америчким универзитетима као и предавања на докторским студијама на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Члан је многобројних домаћих и међународних научних и стручних организација. Била је рецензент научних пројеката, како међународних, тако и домаћих. Активно је учествовала у образовању како у земљи, тако и у иностранству. Из научних пројеката којима је руководила, реализовано је и одбрањено 14 докторских дисертација, један дипломски и шест мастер радова. У својству ментора руководила је израдом осам докторских дисертација, а такође је била члан комисије за одбрану једне докторске дисертације, једног дипломског и једног мастер рада. Тренутно руководи израдом једне докторских дисертација. Из клиничких студија у којима је била руководилац експерименталног дела,

одбрањене су четири докторске дисертација. Такође је била ментор страним студентима који су обављали летњу праксу у ИНН „Винча“. Била је више пута председник или члан комисије за избор у научна и наставна звања. Била је члан уредништва и тренутно је члан уредништва у осам међународних и два домаћа часописа и главни је уредник у једном домаћем часопису. Рецензент је по позиву у 165 међународних научних часописа и члан је панела рецензента за 26 међународних научних часописа. Била је гостујући је уредник (*Executive Lead Guest Editor*) специјалног издања под насловом *Clinical approach for the treatment of obesity-associated diseases*, научног часописа *Current Pharmacological Design*, категорије М22. Рецензент је два универзитетска уџбеника, једне домаће и две међународне књиге, као и пет поглавља у међународним књигама реномираних издавача. Рецензент је научних пројеката, како међународних, тако и домаћих. Од 2012. године је регистровани експерт за евалуацију пројеката које финансира Европска комисија (*European Commission*). Од 2019. године је рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије.

Као вођа тима БИОЛАБ, 2008. године освојила је прву награду за најбољу видео-презентацију на такмичењу за најбољу технолошку иновацију. Добитник је годишње награде ИНН „Винча“ за изузетне резултате у области основних истраживања у категорији истраживача за период 2014-2015.год. Има развијену активну међународну сарадњу са универзитетима и институтима у Европи, САД, Саудијској Арабији, Кини, Катару, Египту, и Кувајту.

Квантитативни показатељи (Детаљнији приказ квантитативних показатеља дат је у **Прилогу број 1**)

Из научно-истраживачке активности Е. Исеновић проистекли су резултати који су у ауторству и коауторству објављени у **390** библиографских јединица. Е. Исеновић је до сада објавила **227** радова, у домаћим и међународним часописима, а 158 радова је објављено у међународним научним часописима са *Sci* листе, укупног импакт фактора **412,013** структуре дате у табели прилога број 5. Неки од радова су објављени у наугледнијим и најутицајнијим часописима, као што су *Hypertension, Endocrinology, Autophagy, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, и други. Била је пленарни или секцијски предавач како на националним, тако и на интернационалним скуповима, на којима је изложила и објавила 142 кратка саопштења у виду апстракта. Аутор је универзитетског уџбеника „Основи биохемије“, за студенте академских студија Стоматолошког факултета у Панчеву као и 18 поглавља у међународним књигама реномираних издавача као што су *Springer, Springer Nature, Elsevier, Hanley&Belfus*, и други. Од 390 библиографских јединица, 27 библиографских јединица је објавила током боравка на усовршавању у иностранству, а остале 363 библиографске јединице са афилијацијом из Србије.

Списак радова, са прегледом цитираности дат је у прилогу (**Прилогу број 2. Цитираност и Прилог број 1 Библиографија**). Према званичним подацима „Матике српске“ у бази података *Science Citation Index* и *Web of Science* (10.12.2020. године) пронађено је укупно 2042 **цитата, без аутоцитата**. Вредност Хиршовог индекса (**h-index**) износи 24. У бази података *Scopus* (14.01.2021.године) пронађено је укупно 2236 **цитата, без аутоцитата**. Вредност **h-indexa** износи 23. У бази података *Google scholar citations* (14.01.2021.године) пронађено је укупно 3903 цитата, вредност **h-indexa** износи 32, а вредност **i-10-indexa** износи 94, при чему, за последњих пет година (од 2016. године) 2289 цитата, вредност **h-indexa** износи 23, а вредност **i-10-indexa** износи 67.

Листа 20 најзначајнијих резултата Е. Исеновић (Копија радова дата је у **Прилогу број 3.**)

1. Milan Obradovic, Magbubah Essack, Sonja Zafirovic, Emina Sudar Milanovic, Vladan P. Bajic, Christophe Van Neste, Julijana Stanimirovic, Andreja Trpkovic, Vladimir B. Bajic, and **Esma R. Isenovic** (2020): Redox control of vascular biology. *Biofactors*. 46 (2):246-262.
2. Ivana Resanović, Zoran Gluvić, Božidarka Zarić, Emina Sudar-Milovanović, Vesna Vučić, Aleksandra Arsić, Olgica Nedić, Miloš Šunderić, Nikola Gligorijević, Davorka Milačić, **Esma R. Isenović** (2019): Effect of hyperbaric oxygen therapy on the fatty acid composition and IGFBP-1 in insulindependent diabetes mellitus patients: a pilot study. *Canadian Journal of Diabetes*. 44(1):22-29.
3. S. Zafirovic, M. Obradovic, E. Sudar-Milovanovic, A. Jovanovic, J. Stanimirovic, AJ. Stewart, SJ. Pitt and **ER. Isenovic** (2017): 17β-Estradiol protects against the effects of a high fat diet on cardiac glucose, lipid and nitric oxide metabolism in rats. *Mol Cell Endocrinol*. 446:12-20.
4. A. Jovanovic, E Sudar-Milovanovic, M Obradovic, SJ Pitt, AJ Stewart, S Zafirovic, J Stanimirovic, Dj Radak, **ER Isenovic** (2017): Influence of a high-fat diet on cardiac iNOS in female rats. *Curr Vasc Pharmacol*. 15:491-500.
5. Branislava Ilinčić, Edita Stokić, Zoran Stošić, Nevena Eremić Kojić, Niki Katsiki, Dimitri P Mikhailidis, **Esma R. Isenovic** (2017): Vitamin D Status and Circulating Biomarkers of Endothelial Dysfunction and Inflammation in Non-Diabetic Obese Individuals: a pilot study. *Archives of Medical Science*. 13(1): 53–60.
6. Stanimirovic J, Obradovic M, Jovanovic A, Sudar-Milovanovic E, Zafirovic S, Pitt SJ, Stewart AJ, **Isenovic ER**. (2016): A high fat diet induces sex-specific differences in hepatic lipid metabolism and nitrite/nitrate in rats. *Nitric Oxide-Biol Ch*. 54:51-59.
7. M. Obradovic, S. Zafirovic, A. Jovanovic, E. Sudar Milovanovic, SA. Mousa, M. Labudovic-Borovic and **ER. Isenovic** (2015): Effects of 17β-estradiol on cardiac Na⁺/K⁺-ATPase in high fat diet fed rats. *Mol Cell Endocrinol*. 416:46-56.

8. Edita Stokić, Aleksandar Kupusinac, Dragana Tomić-Naglić, Branka Kovačev Zavišić, Milena Mitrović, Dragana Smiljenić, Sanja Soskić, **Esma Isenović** (2015): Obesity and vitamin D deficiency: trends to promote a more proatherogenic cardiometabolic risk profile. *Angiology*. 66(3):237-43.
9. Z. Gluvic, E. Sudar, J. Tica, A. Jovanovic, S. Zafirovic, R. Tomasevic and **E.R. Isenovic** (2015): Effects of Levothyroxine Replacement Therapy on Parameters of Metabolic Syndrome and Atherosclerosis in Hypothyroid Patients: A Prospective Pilot Study. *Int J Endocrinol*. Vol. 2015, Article ID 147070, 9 pages. doi:10.1155/2015/147070.
10. M Obradovic, E Sudar, S Zafirovic, J Stanimirovic, M Labudovic-Borovic, and **ER. Isenovic** (2015): Estradiol *in vivo* induces changes in cardiomyocytes size in obese rats. *Angiology*. 66:25-35.
11. Stokic Edita, Kupusinac Aleksandar, Tomic-Naglic Dragana, Smiljenic Dragana, Kovacev-Zavistic Branka, Srdic-Galic Biljana, Soskic Sanja, and **Isenovic R. Esma** (2015): Vitamin D and dysfunctional adipose tissue in obesity. *Angiology*. 66(7):613-8.
12. Dj.Radak, I.Resanovic, and **E.R. Isenovic** (2014): Link between oxidative stress and Acute Brain Ischemia. *Angiology*. 65:667-676.
13. M.Obradovic, AJ. Stewart, SJ. Pitt, M. Labudovic-Borovic, E. Sudar, V. Petrovic, S. Zafirovic, V. Maravic-Stojkovic, V. Vasic and **ER. Isenovic** (2014): In vivo effects of 17 β -estradiol on cardiac Na⁺/K⁺-ATPase expression and activity in rat heart. *Mol Cell Endocrinol*. 388:58-68.
14. K. Smiljanic, M. Obradovic, A. Jovanovic, B. Dobutovic, D. Jevremovic, P. Marche and **ER. Isenovic** (2014): Thrombin stimulates VSMC proliferation through an EGFR-dependent pathway: Involvement of MMP-2. *Mol Cell Biochem*. 396: 147-60.
15. Goran Koricanac; Snezana Tepavcevic; Zorica Zakula; Tijana Milosavljevic; Mojca Stojiljkovic; **Esma R. Isenovic** (2011): Interference between insulin and estradiol signaling pathways in the regulation of cardiac eNOS and Na⁺/K⁺-ATPase. *European Journal of Pharmacology*. 655(1-3):23-30.
16. **Isenovic RE**, Fretaud M, Dobutovic B, Sudar E, Smiljanic K, Zaric B, Trpkovic A, Marche P. (2009): A novel hypothesis with respect to a possible involvement of cytosolic phospholipase 2 in insulin-stimulated proliferation of vascular smooth muscle cells. *Cell Biology International*. 33(3):386-392.
17. **Isenovic ER**, Faud M, Koricanac G, Sudar E, Velebit J, Dobutovic B, Marche P. (2009): Insulin regulation of proliferation involves activation of Akt and ERK 1/2 signaling pathways in vascular smooth muscle cells. *Exp Clin Endocr Diab*. 117: 214-9.
18. **Isenovic R. E**, Divald A, Milivojevic N, Grgurevic T, Fisher SE, Sowers JR. (2003): Interactive effects of insulin-like growth factor-1 and β -estradiol on endothelial nitric oxide synthase activity in rat aortic endothelial cells. *Metabolism*. 53:482- 487.
19. **Isenovic ER**, Jacobs DB, Kedeas MH, Sha Q, Milivojevic N, Kawakami K, Gick G, Sowers JR. (2004): Angiotensin II Regulation of the Na⁺ Pump Involves the Phosphatidylinositol-3 Kinase and p42/44 Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Pathways in Vascular Smooth Muscle Cells. *Endocrinology*. 145:1151-1160.
20. LaPointe M, **Isenovic E**. (1999): Interleukin-1 β regulation of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 involves the p42/44 and p38 MAPK signaling pathways in cardiac myocytes. *Hypertension*. 33:276-282.

Сажет приказ до 5 (пет) најзначајнијих доприноса кандидата (Шири опис осталих радова дат је у Прилогу број 4)

Научно-истраживачка област и ужа специјалност Е. Исеновић су молекуларна биологија и ендокринологија. Посебно интересовање Е. Исеновић је изучавање и разумевање молекулских механизма деловања хормона. Активно је учествовала у истраживањима која се односе на фундаментална изучавања структурно-функционалних модификација рецептора за стероидне хормоне и инсулин у физиолошким и патофизиолошким стањима организма. Међутим, у каснијем, па и у текућем периоду, посебну пажњу посвећује изучавању *in vivo* и *in vitro* ефеката цитокина и различитих хормона у регулацији биомаркера кардио и васкуларно-метаболичких поремећаја и обољења: азот-моноксид синтаза (*NOS*), индучибилне (*iNOS*) и ендотелне (*eNOS*) *NOS*, као и натријум-калијумове пумпе (*Na⁺/K⁺-ATPaze*). За *in vitro* изучавања користила је примарне ћелијске културе: неонаталних ћелија срца (*NVM*), васкуларних глаткомишићних ћелија (*VSMC*) и ендотелних ћелија (ЕЦ) аорте пацова.

Е. Исеновић уводи и развија нову област изучавања код нас, која се односи на изучавање *in vivo* ефеката хормона у регулацији *NOS* и *Na⁺/K⁺-ATPaze* у кардио и васкуларно-метаболичким поремећајима и обољењима. За изучавања *in vivo* ефеката хормона грелина и естрадиола (Е2), као и полних разлика у регулацији *NOS* и *Na⁺/K⁺-ATPaze* у патофизиолошким условима, по први пут у Србији, Е. Исеновић дизајнира експериментални модел гојазних, инсулин-резистентних (*IR*) и хипертензивних пацова (*HF* пацови). Овај модел пацова дизајниран је десетонедељном исхраном пацова обogaћеном са 42% масти (*HF* дијета). Овакав начин исхране доводи до развоја гојазности здружене са *IR* и хипертензијом. Добијени резултати на овом *in vivo* експерименталном моделу су резултирали у 13 радова објављених у међународним часописима, два рада у домаћим часописима, а такође су презентовани у виду предавања и апстраката на седам међународних конференција. Публиковани радови чији су резултати добијени на овом иновативном експерименталном моделу пацова су цитирани укупно 143 пута у часописима са високим импакт факторима, што говори у прилог значајности резултата који чине и део осам

одбрањених докторских дисертација, једне докторске дисертације која је у фази писања и једне докторске дисертације која је у фази експерименталне израде.

Резултати истраживања **Е. Исеновић**, а који се односе на изучавања *in vivo* ефеката E2 у регулацији *iNOS* и $Na^+/K^+-ATPase$ по први пут показују да E2 у физиолошким условима регулише активност и експресију $Na^+/K^+-ATPase$ у срцу молекулским механизмом који укључује *Akt* и *p42/p44* киназе. *In vivo*, E2 у срцу HF пацова повећава активност и експресију $Na^+/K^+-ATPase$ механизмом који укључује учешће *Akt* киназе. Осим тога, давање E2 доводи и до смањења гојазношћу индуковане хипертрофије срца. *In vivo* E2 такође смањује ниво рецептора за ангиотензин типа 1 и експресију *RhoA* протеина, и активира *PI3K/Akt* сигнални пут који утиче на повећање експресије гена за α_1 и α_2 субјединице $Na^+/K^+-ATPase$ и смањену синтезу *iNOS* (**рад под редним бројем 7 из листе 20 најзначајнијих резултата**). Ови резултати представљају оригинални допринос разумевању молекулских механизма који су у основи директних ефеката E2 на срце, али и указују на потенцијални терапијски приступ у лечењу поремећаја које изазива гојазност здружена са *IR*, који укључује и примену E2. На основу резултата из ове области, Е. Исеновић на позив реномираног издавача, *Springer*, учествује са поглављем под насловом *Na⁺/K⁺-ATPase, Sodium/potassium-adenosine triphosphatase*, у писању књиге под називом *Encyclopedia of Signaling Molecules*. Такође, објављени резултати су иницирали 2019. године сарадњу са *King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)*, Саудијска Арабија, који је рангиран у 100 најбољих универзитета на основу резултата рангирања 2019. год. Ова сарадња је резултирала не само са до сада публикованих 10 радова у реномираним међународним научним часописима, него и финансирањем међународног пројекта под насловом "*In vivo effects of insulin-like growth factor-1 on metabolic and biological parameters in obese, insulin-resistant rats*" (OSR#4129), 2019.-2021. год., од стране, *KAUST-a*, којим из Србије руководи Е. Исеновић и проф. др. Такаши Гојоборија (*Takashi Gojobori*), из Саудијске Арабије.

У наставку свог даљег научно-истраживачког рада, у сарадњи са академиком Ђ. Радаком, Е. Исеновић објављује рад (**рад под редним бројем 12 из листе 20 најзначајнијих резултата**) у коме дискутује досадашње резултате укључујући и њихове објављене резултате, који се односе на епидемиологију акутне исхемије мозга (*ABI*) и механизме оксидативног стреса у патогенези *ABI*. Показано је да је један од механизма исхемијске каскаде који доводи до ћелијске смрти оксидативни стрес. Поремећена равнотежа између оксидативних и антиоксидативних механизма у корист продукције слободних радикала може довести до структурних и функционалних оштећења различитих ћелија у мозгу, услед способности слободних радикала да реагују са макромолекулама, што даље води липидној пероксидацији, оксидацији протеина и ДНК. Овај рад је објављен релативно скоро (2017. год.) и већ је цитиран 140 пута у радовима објављеним у реномираним међународним часописима. Такође, добијени резултати из ове тематике су резултирали у шест радова публикованих у међународним часописима, и две публикације објављене у домаћим часописима. Из ове тематике одбрањена су два мастер рада. Такође тематика описана у овом раду је иницирала успостављање активне научне сарадње са Универзитетом у Катару која је до сада резултирала једном заједничком публикацијом као и једним пројектом који је у процесу рецензије.

Е. Исеновић уводи и развија још једну нову област изучавања код нас, која се односи на изучавања регулације пролиферације *VSMC* под деловањем хормона. У циљу изучавања регулације пролиферације *VSMC* под деловањем хормона, по први пут у Србији, Е. Исеновић уводи примарну ћелијску културу *VSMC* аорте пацова, које изолује из торакалног дела аорте *Wistar* пацова једноставном и рентабилном методом за извођење, а која представља комбинацију експлант технике и ензимске дигестије, која након девет дана даје примарну културу *VSMC* аорте високе чистоће са одрживим потенцијалом за пролиферацију уз високу вијабилност и контрактилност. Добијени и публиковани резултати (**рад под редним бројем 14 из листе 20 најзначајнијих резултата**) су међу првима у литератури који показују да тромбин делује преко *p42/p44* и рецептора за епидермални фактор раста, доводећи до повећања пролиферације *VSMC*. Публиковани резултати су допринели упознавању процеса раста и функционисања *VSMC* у патофизиолошким стањима, попут атеросклерозе, у којој пролиферација *VSMC* има кључну улогу. Ови резултати су привукли пажњу научне јавности и представљени су по позиву на скупу међународног значаја у Дубаију 2011. године (на коме је учествовало и пет добитника Нобелове награде), са предавањем под називом: *Involvement of MMP-2 and ADAM-12 in Thrombin-Induced Rat VSMCs Proliferation*. Ови резултати су проистекли из пројекта „Павле Савић”, којим је из Србије руководила Е. Исеновић, а из Француске проф. др Пјер Марше (*Piere Marche*), а такође чине део једне одбрањене докторске дисертације. Резултати објављени из истих истраживања у *Angiology* 61(4):357–364., су дискутовани у две међународне књиге у оквиру којих су селектовани публиковани резултати еминентних светских стручњака (1. *Serine Proteases: Advances in Research and Application*”, by Editor: Q. Ashton Action Atlanta Georgia, p.103, ISBN: 978-1-4649-2675-4, Scholarly Editions 2012, Atlanta Georgia, 2. *Issues in Circulatory and Lymphatic Research: 2011 Edition*”, by Editor: Q. Ashton, p 53-54, ISBN: 978-1-4649-6570-8, Scholarly Editions, 2012, Atlanta Georgia). Добијени резултати на овом експерименталном *in vitro* моделу су публиковани у виду научних радова у међународним (осам) и домаћим часописима (три) и такође презентовани на седам међународних конфереција. Резултати добијени из ове области изучавања су укупно цитирани 78 пута.

Посебно је препознатљив допринос Е. Исеновић у *in vitro* изучавању интеракција у деловању E2 и IGF-1 у регулацији eNOS у EC. Рад под редним бројем 19 из листе 20 најзначајнијих резултата, је посвећен *in vitro* изучавању интеракција у деловању E2 и IGF-1 у регулацији eNOS у EC, и цитиран је више десетина пута, у међународним часописима. Резултати ових објављених истраживања су међу првима у литератури који показују да се интеракција у деловању ова два хормона остварује преко PI3K/Akt сигналног пута. Публиковани резултати су допринели објашњењу деловања ова два хормона у вазорелаксацији и произашли су из истраживања реализованих у оквиру међународног пројекта (САД) под насловом *Vascular Interaction of Estradiol and IGF-1 in Insulin Resistance*, чији је руководилац била Е. Исеновић, Такође, резултати ових истраживања чине део докторске дисертације која је 2003. године одбрањена у САД.

Резултатима из *in vitro* истраживања која се односе на изучавање регулације iNOS и циклооксигеназе-2 (COX-2) под деловањем цитокина, интерлеукина-1 β (IL-1 β) у NVM, Е. Исеновић међу првима у литератури, указују на учешће митогенима активираних киназа p42/44 и p38 у IL-1 β регулисаној синтези iNOS и COX-2 (рад под редним бројем 20 из листе 20 најзначајнијих резултата). Резултати ових истраживања су објављени у часопису *Hypertension*, једном од најугледнијих часописа у области патологије и регулације хипертензије. Рад је цитиран 174 пута, а међу радовима који га цитирају налазе се и радови који су објављени у најпрестижнијим часописима из области хипертензије и кардиоваскуларних обољења као што су *Circulation, Cardiovascular Research, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, Hypertension, Heart, The American Journal of Physiology, Atherosclerosis* и други. Ови резултати су отворили и иницирали бројна истраживања у овој области и поставили су темељ за даља истраживања усмерена ка разумевању молекулског механизма контроле и регулације ова два инфламаторна протеина чије су експресије повећане у стањима инфаркта миокарда и срчане инсуфицијенције.

Квалитативни показатељи (Детаљнији приказ квалитативних показатеља дат је у Прилогу број 5)

Е. Исеновић се бави изучавањем молекулских механизма регулације биолошких маркера кардио и васкуларно-метаболичких поремећаја и обољења, а резултати њених истраживања су препознати и примењени у струци и објављени у радовима и неколико међународних и националних књига, као и на предавањима по позиву. Као редовни професор је учествовала у редовној настави на предмету Биохемија, као и на докторским студијама на предметима Методе научноистраживачког рада и Биолошке основе орофацијалног система на Стоматолошком факултету у Панчеву, Универзитета Привредна академија у Новом Саду. На истом факултету обављала је дужност продекана за науку. Гостујући је професор на *Pharmaceutical Research Institute at Albany, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Rensselaer, New York, USA*. Обављала је дужност помоћника генералног директора за науку ИНН „Винча“, као и дужност директора Лабораторије за радиобиологију и молекуларну генетику ИНН „Винча“. Тренутно руководи Лабораторијом за ендокринологију, хипертензију и болести метаболизма у ИНН „Винча“.

Била је и члан је интернационалних и националних стручних и научних одбора и удружења. Члан је *International Society for Development and Sustainability Japan, The Science Advisory Board-USA*, Српског хемијског друштва. Такође је члан научног одбора Европске организације за ендокринологију за рецензију радова за Европски конгрес ендокринологије. Активан је члан Научног већа ИНН „Винча“. Члан је *European Science Foundation* и *Regional network of evaluators of the Western Balkans kao u Alumni of Deutscher Akademischer Austauschdienst –DAAD* и *France Alumni*. Консултант је у *Society of studying cardiovascular diseases, SOS-CVD*. Члан је Научног одбора Медитеранског удружења Србије за метаболички синдром, дијабетес и хипертензију у трудноћи. Била је члан Српског лекарског друштва, Српског друштва са молекуларну биологију, *American Chemical Society, American Association for the Advancement of Science, The Endocrine Society*, Српског друштва за нуклерану медицину, *American Diabetes Association, American Heart Association*, Српског биолошког друштва. Као члан научног организационог одбора активно је учествовала у организацији 3. Конгреса о хиперлиппротеинемјама Србије са међународним учешћем (Нови Сад, 2013. године). Такође је била члан организационог одбора међународног конгреса *The 5th International Conference on Medicine Sciences and Bioengineering (Technical Program Committee, Guangzhou, China, 2019. год.)*. У мандату од 2019.-2023. године је члан Управног одбора ИНН „Винча“, у коме од децембра 2020. године, обавља дужност заменика председника Управног одбора ИНН „Винча“. Од 2019. године је рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије. Била је представник ИНН „Винча“ за ERASMUS програм, као и члан Већа Института при Универзитету у Београду. Била је активна као члан Комисије за образовање и Научне комисије Научног већа ИНН „Винча“. Обављала је дужност председника Већа области Здравље и животна средина Научног већа ИНН „Винча“. Такође, била је члан *Management Committee* у три COST акције. Током боравка у САД била је члан *College of Medicine Interviewer Committee, SUNY at Brooklyn, Division of Student Affairs* на државном факултету у Њујорку, а на истом факултету била је и члан *The faculty of the SUNY at Brooklyn Graduate School*.

Е. Исеновић је рецензент по позиву у 165 међународних научних часописа од којих већина припада водећим међународним часописима из биологије и медицине: *Acta Physiologica, Aging Cell, American Journal of Physiology Angiology, Endocrine Reviews, Diabetes Research and Clinical Practice Oncotarget, PLOS ONE*, и други, а члан је и панела рецензената за 26 међународних научних часописа. Била је гостујући уредник (*Executive Lead Guest*

Editor) специјалног издања под насловом *Clinical approach for the treatment of obesity-associated diseases*, у оквиру научног часописа *Current Pharmacological Design*, категорије M22. Била је члан уредништва у два међународна часописа, а тренутно је члан уредништва у осам међународних и једног домаћег часописа и главни уредник у једном домаћем часопису. Рецензент је два универзитетска уџбеника, једне домаће и две иностране књиге реномираних издавача као и четири поглавља у иностраним књигама реномираних издавача. Била је рецензент научних пројеката, како међународних, тако и домаћих. Рецензирала је пројекте за: *International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research*, *Endocrine Society: FP7-PEOPLE-2012-IAPP -EU 7th Framework Programme in the areas of Systems Medicine and Health*, „*Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD*; *Swiss National Science Foundation*; *Research and Innovation Foundation's Cyprus (RIF) RESTART 2020*; *Programme for Research, Technological Development and Innovation and specifically; EUROSTARS*; *la Caixa Foundation*; *Innovation Fund Denmark (IFD)*; *Ministry of Science, Education and Sports Републике Хрватске*, *Endocrine Society*; *Era Africa - component of the European Commission's Seventh Framework Programme Call For International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at the Project Management Agency c/o German Aerospace Center (DLR)*; *Endocrine Society-Summer Research Fellowship Awards*; *European Cooperation in Science and Technology External Open Call OC-2019-1*, *Swiss Foundation*, као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Иновационог фонда Републике Србије. Од 2012. године је регистровани експерт за евалуацију пројеката финансираних од стране Европске комисије (*European Commission*), а од 2020. године је и регистровани експерт за *REPRISE (the Register of Scientific Experts set up at the MIUR-Ministero dell'Università e della Ricerca) section: Fundamental research*.

Добитник је многобројних награда. Као вођа тима БИОЛАБ, 2008. године освојила је прву награду за најбољу видео-презентацију на такмичењу за најбољу технолошку иновацију. Добитник је годишње награде ИНН „Винча“ за изузетне резултате у области основних истраживања у категорији истраживача за период 2014.-2015. године. Е. Исеновић, је два пута награђена од стране Публонс (*Publons*) као један од најбољих рецензената у области Биологије и Биохемије, за 2017-2018 годину и за 2019. годину (*Publons Peer Review Awards 2018., or placing in the top 1% reviewers in BIOLOGY & BIOCHEMISTRY on Publons' global reviewer database, determined by the number of peer review performed during the 2017-2018 Award year and Award for 2019. Year*).

Имајући у виду личне карактеристике Е. Исеновић коју одликује професионализам, одлучност, одважност, упорност, доследност, оптимизам, кооперативност, позитивност, енергичност, креативност, толерантност, организованост, прагматичност, иницијативност, стваралачки дух, и изражена комуникативност, Е. Исеновић је особа високих моралних и етичких квалитета, која поред успешног бављења научно-истраживачким радом, своје слободне време више од две деценије, посвећује и хуманиратном раду (збрињавање напуштених и болесних животиња као и активностима које се односе на помоћ старијим особама, бескућницима и особама са интелектуалним сметњама).

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Е. Исеновић је допринела развоју науке у Србији и оснивањем и руковођењем веома успешне истраживачке групе и лабораторије и покретањем основних и примењених истраживања из више модерних области биологије и биомедицине. Остварени резултати Е. Исеновић, објављени су у врхунским међународним часописима који су цитирани велики број пута како у радовима, тако и у докторским дисертацијама, код нас и у свету. Е. Исеновић већ више од две деценије активно промовише науку држањем семинара, учешћем у раду националних стручних удружења, ангажовањем у промотивним активностима, организовањем националних и међународних скупова, формирањем квалитетног научног подмлатка и интезивном сарадњом са врхунским научницима широм света. Е. Исеновић је и активни члан и дуги низ година успешно обавља и послове од општег значаја за науку у Србији и Европи као рецензент националних, европских и међународних пројеката, као и научних радова.

По повратку са усавршавања Е. Исеновић је стечена знања уградилa у формирање лабораторије за ендокринологију, хипертензију и болести метаболизма у ИНН „Винча“. У новоформираној лабораторији окупља групу младих сарадника са научним амбицијама којим је кроз међународну и билатералну сарадњу омогућила усавршавање под својим менторством у познатим европским и светским лабораторијама и универзитетима. У нашој земљи уводи и развија нову област истраживања која се односе на изучавање регулације пролиферације *ISMC* као и регулације различитих биомаркера кардио и васкуларно-метаболичких обољења и поремећаја и на тај начин доприноси разумевању сложене етиологије која је у основи ових патологија. Ове теме су од изузетног значаја за савременог човека и представљају кључне правце у савременим светским биомедицинским истраживањима. Као руководиоца лабораторије и покретач нове области допринела је да се из те области одбрани 12 докторских дисертација, заврши једна докторска дисертација, и одбрани пет мастер и један дипломски рад.

Истраживања Е. Исеновић дала су значајан допринос у разумевању регулаторних механизма и деловању и утицају хормона на експресију биомаркера у кардиоваскуларном систему, затим улоге $Na^+/K^+-ATPaze$ и *NOS* у регулацији биолошки важних механизма у срцу, попут регулације вазорелаксације и хипертрофије у физиолошким и патофизиолошким стањима код кардио и васкуларно-метаболичких обољења и поремећаја. Наиме, у до сада публикованим радовима Е. Исеновић дат је теоријски и методолошки приступ који представља

значајан допринос у разумевању молекуларних механизма деловања хормона, као и објашњењу њихових интеракција у регулацији ћелијских процеса у различитим ефекторним ткивима. Истовремено, наведена истраживања припадају групи радова који доприносе медицинској дијагностици, затим побољшању терапеутских приступа, па и превенцији хормонски зависних болести и поремећаја. Изучавање кардиоваскуларних биомаркера је учинило лабораторију коју води Е. Исеновић познатом ван граница Европе. Истраживања којима се Е. Исеновић тренутно бави, су оригинална истраживања која чине добру основу за клиничке студије из различитих области, укључујући хормонски зависне болести и ендокрине поремећаје.

Велико интересовање научне јавности изазвали су резултати којима је Е. Исеновић допринела да се по први пут у литератури укаже на учешће фосфолипазних изоформи—цитосолне фосфолипазе -2 и калцијум- независне фосфолипазе у *IL-1 β* регулисаног синтези инфламаторних протеина *iNOS* и *COX-2*, чије су експресије повећане у стањима инфаркта миокарда и срчане инсуфицијенције.

Резултати изучавања *in vitro* ефеката *IGF-1* и *Ang II* као и њихове међусобне интеракције у регулацији вазорелаксације су не само изазвали интересовање стручне јавности, него су и покренули увођење нове области истраживања у васкуларној биологији ради бољег разумевања улоге ових хормона у кардиоваскуларној биологији и у кардиоваскуларним обољењима.

Епидемија кардиоваскуларних болести као водећег узрока смртности људске популације, како код нас тако и у свету, навела је Е. Исеновић да по први пут у Србији уведе и развије методу добијања примарне културе *VSMC* ћелија аорте пацова. Увођење ове методе омогућило је нашим истраживачима, да се применом овог валидног *in vitro* експерименталног модела, укључе у актуелна изучавања регулације пролиферације *VSMC*, која представља кључне догађаје у настанку кардиоваскуларних обољења, укључујући атеросклерозу и хипертензију. Значај резултата ових *in vitro* истраживања на *VSMC* је препознат како од стране домаће, тако и међународне научне средине, и по позиву проф. др П. Маршеа (*Pierre Marche*) са Универзитета Пјер и Марија Кири из Париза, Француска (*University Pierre and Marie Curie, Paris, France*), Е. Исеновић остварује врло продуктивну научну сарадњу која је омогућила усавршавање наших младих истраживача и из које је резултирало и финансирање пројекта „Павле Савић“. Из ове сарадње публикован је већи број радова у ренимираним часописима и урађена је и одбрањена једна докторска дисертација.

Е. Исеновић је велико интересовање стручне јавности изазвала и увођењем како модела *VSMC*, тако и увођењем и развијањем по први пут у Србији области која се односи на *in vivo* изучавање ефеката различитих хормона на регулацију биомаркера кардио и васкуларно-метаболичких поремећаја и обољења. Нова област истраживања данас представља центар научног и медицинског интереса.

За потребе ових изучавања, Е. Исеновић дизајнира експериментални модел гојазних, инсулин резистентних и хипертензивних пацова. Развијање овог модела изазвало је велико интересовање домаће и међународне стручне јавности што је резултирало развијањем широке међународне научне сарадње са светски познатим универзитетима у САД, Европи и Саудиској Арабији. Као резултат ових сарадњи, публикован је већи број радова у реномираним часописима и на њен предлог три истакнута професора из света су промовисани за професоре по позиву на Медицинском факултету Универзитета у Београду и Стоматолошком факултету у Панчеву. Такође, истраживања на овом иновативном експерименталном моделу су дала резултате који су до сада обједињени не само у публикованим радовима него и у осам одбрањених и једној урађеној докторској дисертацији, као и у једаном одбрањеном мастер и једном одбрањеном дипломском раду.

Поред фундаменталног научног рада, Е. Исеновић се бави и врло значајним усмереним истраживањима која доприносе дијагностици, као и објашњењу клиничког значаја настанка и развоја кардио и васкуларно-метаболичких и хормон-зависних болести и поремећаја. Научни и стручни рад Е. Исеновић је довео до препознавања значаја изучавања биомаркера кардио и васкуларно-метаболичких поремећаја и обољења у нашој средини, што се манифестовало и активним укључивањем наших клиничара у реализацију клиничких студија и преклиничких истраживања ради проширивања и развоја нових терапеутских приступа и стратегија у лечењу кардио и васкуларно-метаболичких обољења. Из реализованих клиничких студија одбрањене су четири докторске дисертације и пет мастер радова, а још једна докторска дисертација је у завршној фази. Објављени научни резултати из клиничких истраживања, изузетни по свом квалитету и утицају и оригинална решења у методолошким приступима су достигнућа којима је Е. Исеновић дала значајан допринос модерној науци у нашој земљи. Сматрамо да је посебно важна применљивост њених резултата у медицинској дијагностици и побољшању терапеутских приступа, јер представља један од одговора на очекивања друштва од научно-истраживачке заједнице.

У сарадњи са истраживачким тимом академика Ђ. Радака, Е. Исеновић је спровела и прву клиничку студију под насловом: *Фармаколошка неуропротекција мозга пре и после каротидне ендартеректомије, и регулације неурохормона, ензима оксидативног стреса, азот-моноксида и биомаркера апоптозе*. Резултати ове студије доприносе не само упознавању механизма настанка акутне исхемије мозга, која је један од најчешћих узрочника можданог удара од кога годишње умре 15 милиона људи широм света, него и превенције њеног настанка. Такође, резултати ове студије су иницирали успостављање активне сарадње са Универзитетом у Катару и чине део два одбрањена мастер рада.

Знање и искуство стечено у основним истраживањима Е. Исеновић усмерила је и на изучавање утицаја екстракта биљке *Gentiana lutea* и њених компоненти на васкуларна обољења, имајући у виду да висока преваленција васкуларних обољења и чињеница да уколико се неадекватно лече доводе до морталитета, повећавају потребу за адекватним терапеутским средствима без нежељених ефеката. Е. Исеновић је иницирала спровођење пилот клиничке студије (у сарадњи са академиком Ђ. Радаком) карактера преклиничког *skringa* која је обухватила испитанике оба пола са хроничним венским болестима доњих екстремитета који су користили природни екстракт *Gentiana lutea* (Линцуре), у облику гела који су осмислили др Г. Јоксић, научни саветник ИНН "Винча" и Е. Исеновић. Резултати студије су показали значајно смањење бола у доњим екстремитетима, након примене гела. Тестирани гел је у припреми за његову регистрацију а затим и за његову комерцијализацију.

Такође, у сарадњи са академиком Ђ. Радаком дизајнирала је есеј за одређивање биохемијских клиничких параметара (азот-моноксида, глукозе и липидног профила) из пљувачке. Овај есеј омогућава да се на неинвазиван начин одреде поменути параметри што је неопходно за одређивање адекватне терапије. Примена овог есеја би могла знатно да замени тренутно скупе комерцијалне тестове. Есеј је тренутно у процесу стандаризације.

По позиву је учествовала као један од преставника Србије у креирању *DIAMAP (Roadmap for Diabetes Research in Europe)*, који је подржан пројектом *EURADIA (Alliance for European Diabetes Research)*, финансираним у оквиру FP7. Такође је као представник Србије активна у организацији која се бави превенцијом дијабетеса у свету (*Network Active in Diabetes Prevention*). По позиву Европског удружења за ендокринологију доприноси садржају веб сајта *You & Your Hormones*, који је креиран са циљем да се како пацијентима оболелим од ендокриних поремећаја и обољења, тако и широј јавности омогући приступ поузданим информацијама из области ендокринологије.

Рад који је објављен у *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 100(2):603-606, по избору главног уредника часописа проглашен је за најбољи рад из области дијабетеса за период јануар-март 2015. године. Рад који је објављен у *Current Vascular Pharmacology* 2017; 15(1): 30-39, је награђен (друга награда) од стране *Serbian Cardionephrology Association*, за најбољу публикацију из области кардионефрологије у 2017. години. Резултати публикације која је објављена у *Angiology* 61(4):357-364. су дискутовани у две међународне књиге у оквиру којих су селектовани публиковани резултати еминентних светских стручњака (1. *Serine Proteases: Advances in Research and Application*", by Editor: Q. Ashton Action Atlanta Georgia, p.103, ISBN: 978-1-4649-2675-4, *Scholarly Editions* 2012, Atlanta Georgia, 2. *Issues in Circulatory and Lymphatic Research: 2011 Edition*", by Editor: Q. Ashton, p 53-54, ISBN: 978-1-4649-6570-8, *Scholarly Editions*, 2012, Atlanta Georgia).

Е. Исеновић је активно учествовала у образовању како у земљи, тако и у иностранству. Из научних пројеката којима је руководила, реализовано је и одбрањено 14 докторских дисертација, један дипломски и пет мастер радова. Руководила је израдом осам докторских дисертација, а такође је била члан комисије за одбрану једне докторске дисертације, једног мастер и једног дипломског рада. Тренутно руководи израдом једне докторске дисертација. Такође је била ментор страним студентима који су обављали летњу праксу у ИНН „Винча“. Била је више пута председник или члан комисије за избор у научна и наставничка звања.

Предлог за пријем за дописног члана САНУ

Е. Исеновић је кроз свој рад достигла међународну препознатљивост и признање. Остварени резултати Е. Исеновић, објављени у врхунским међународним часописима који су цитирани велики број пута како у радовима тако и у докторским дисертацијама код нас и у свету, сврставају Е. Исеновић у групу актуелних светских експерата у области молекуларне ендокринологије као и међу најуспешније научнике у Србији.

Допринос Е. Исеновић у развоју науке у Србији се између осталог огледа и кроз њено ангажовање у оснивању, образовању и руковођењу тимом успешних истраживача, покретању, увођењу и развијању нових проблематика основних, клиничких и примењених истраживања, њеним активним учешћем у промоцији науке кроз предавања и активним ангажовањем у раду стручних тела, као и широком међународном сарадњом са водећим научницима света. Остварени резултати из неколико различитих научних области, објављени у међународним часописима и цитирани велики број пута, као и две иновативне методе, сврставају Е. Исеновић међу водеће, најуспешније и најсвестраније научнике у Србији. Њен научни углед, и код нас и у свету, и постигнути научни резултати су показатељи њеног утицаја на реалне токове развоја науке у Србији.

На основу изложеног, а нарочито имајући у виду да је Е. Исеновић увела и развила бројне нове области истраживања као и да је имплементирала нове експерименталне моделе и тако допринела развоју молекуларне ендокринологије код нас, проширила обим и подигла квалитет рада, активно учествовала у образовању младих генерација истраживача, задовољство нам је да предложимо уваженим члановима САНУ колегиницу Е. Исеновић за дописног члана САНУ, **Одељење хемијских и биолошких наука**, верујући да ће њеним избором Академија добити веома корисног и вредног члана.

Председница Научног већа Института за Нуклеарне науке "Винча", Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду

др Мила Пандуровић, виши научни сарадник

Мила Пандуровић

Резиме предлога за избор проф др Есме Исеновић за дописног члана САНУ у Одељењу хемиских и биолошких наука

Предлагач: Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“, Универзитета у Београду.

Кратки биографски подаци

Др Есма Исеновић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“, Универзитета у Београду и редовни професор Стоматолошког факултета у Панчеву, Универзитета Привредна академија у Новом Саду, рођена је 1962. године у Београду. Дипломирала је 1987. на Одсеку за биолошке науке Природно-математичког факултета Универзитета у Београду (ПМФ УБ), на студијској групи Општа биологија. Од 1988. године запослена је у Институту за нуклеарне науке „Винча“ (ИНН „Винча“) у Лабораторији за молекуларну биологију и ендокринологију. Магистарски рад је одбранила 1992. године на студијској групи за Општу биологију ПМФ УБ, а докторску тезу одбранила је 1996. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду. У звање научни сарадник изабрана је 1996., у звање виши научни сарадник 2004., а звање научни саветник стакла је 2007. Од 2013. као редовни професор учествује у настави на предмету Биохемија на основним академским студијама, као и на академским докторским студијама на Стоматолошком факултету у Панчеву, Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Акредитовани је ментор на докторским студијама Биолошког факултета Универзитета у Београду. Од 2014. године ангажована је као гостујући професор у Институту за фармацеутску истраживања у Албани (Њујорку, САД).

По повратку са усавршавања проф Исеновић је стечена знања уградила у формирање Лабораторије за ендокринологију, хипертензију и болести метаболизма у ИНН „Винча“ којом је руководила у периоду од 2014. до 2017.г.

Током каријере више пута је боравила на краћим стручним усавршавањима у иностранству (Badil, Француска, 1990; Пекинг, Кина, 1995; Сан Франциско, САД 1997; Чикаго, САД, 2006; Париз, Француска; 2006, 2007, 2008, 2009; Шкотска, УК, 2013). У периоду од 1998. до 2000. боравила је на пост-докторском усавршавању у Одељењу за хипертензију и истраживање, Болнице Хенри Форд (Детроит, САД) а у периоду између 2000. и 2003. била је ангажована као Доцент за истраживање у Одељењу медицине на Државном универзитету Њујорк (САД). Има развијену активну међународну сарадњу са универзитетима и институтима у Европи, САД, Саудијској Арабији, Катару и Кувајту.

Обављала је и обавља већи број функција у научним и стручним телима. Између осталог, обављала је дужност помоћника генералног директора за науку ИНН „Винча“ (2013), као и дужност продекана за науку Стоматолошког факултета у Панчеву (од 2014.). У периоду од 2014. до 2017. била је ангажована као директор Лабораторије за радиобиологију и молекуларну генетику ИНН „Винча“.

Била је руководилац 7 пројеката (пет међународних и два национална) и учесник на још 18 пројеката (7 међународних и 11 домаћих). Учествовала је у 15 клиничких студија а у 12 је била руководилац експерименталног дела студије. Руководила је једним пројектом научно-технолошке сарадње и два билатерална пројекта.

Била је ангажована као рецензент по позиву у 165 међународних часописа, а рецензирала је и бројне књиге и поглавља у књигама. Такође проф. Исеновић је рецензирала 32 међународна и домаћа пројекта (детаљан списак приложен у Биографији).

Активно је учествовала у образовању младих научних кадрова, како у земљи, тако и у иностранству. Под њеним менторством урађено је 8 докторских теза, а у оквиру пројеката и клиничких студија којима је руководила урађене су бројне докторске тезе и мастер радови.

Члан је уређивачког одбора 10 научних часописа (8 међународних и два домаћа) и члан је панела рецензента за 26 међународних научних часописа. Рецензент је два универзитетска уџбеника, једне домаће и две међународне књиге, као и пет поглавља у међународним књигама реномираних издавача. Рецензирала је 32 међународна и домаћа научна пројекта (детаљан списак приложен у Биографији). Од 2012. године је регистровани експерт за евалуацију пројеката које финансира Европска комисија (European Commission). Од 2019. године је рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије.

Квантитативни показатељи

Из научно-истраживачких активности проф. Исеновић проистекли су резултати који су у ауторству и коауторству објављени у оквиру 390 библиографских јединица. Е. Исеновић је до сада

објавила 227 радова, у домаћим и међународним часописима, а 158 радова је објављено у међународним научним часописима са Sci листе, **укупног импакт фактора 412,013** (детаљан списак приложен у Биографији). Неки од радова су објављени у наугледнијим и најутицајнијим часописима. У око две трећине објављених радова проф Исеновић је имала улогу водећег (последњег) аутора. Списак радова, са прегледом цитираности приложен је у Биографији.

Била је пленарни или секцијски предавач како на националним, тако и на међународним скуповима, на којима је изложила и објавила бројна кратка саопштења у виду апстракта. Аутор је универзитетског **уџбеника „Основи биохемије“**, за студенте академских студија Стоматолошког факултета у Панчеву као и **18 поглавља у међународним књигама реномираних издавача** као што су Springer, Springer Nature, Elsevier, Hanley&Belfus, и други.

Радови које је проф Исеновић објавила имали су широк одјек у научној заједници. Према званичним подацима „Матице српске“ у бази података Science Citation Index и Web of Science (10.12.2020. године) пронађено је укупно **2042 цитата**, без аутоцитата. Вредност Хиршовог индекса (**h-index**) износи **24**. У бази података Scopus (14.01.2021.године) пронађено је укупно **2236 цитата**, без аутоцитата. Вредност h-indexа износи 23.

Области истраживања:

Молекуларна биологија и ендокринологија; изучавање молекуларних механизма деловања хормона; структурно- функционалних модификација рецептора за стероидне хормоне и инсулин у физиолошким и патофизиолошким стањима организма; ефекти цитокина и различитих хормона у регулацији биомаркера кардио и васкуларно-метаболичких поремећаја и обољења; хормонска регулација пролиферације глатко мишићних ћелија крвних судова; експериментална клиничка истраживања.

Најзначајнији научни доприноси кандидата

Истраживања којима се бави проф Исеновић односе се на фундаментална изучавања **структурно-функционалних модификација рецептора за стероидне хормоне и инсулин, у физиолошким и патофизиолошким стањима организма**. Посебну пажњу посветила је изучавању *in vivo* и *in vitro* ефеката цитокина и различитих хормона у регулацији биомаркера кардио и васкуларно-метаболичких поремећаја и обољења. Проф Исеновић дизајнирала експериментални модел гојазних, **инсулин-резистентних (IR) и хипертензивних пацова (HF пацови)**. *In vitro* истраживања, посвећеним изучавању регулације *iNOS* (индуцибилна азот-монооксид-синтаза) и циклооксигеназе-2 (*COX-2*) под деловањем цитокина, интерлеукина-1 β (*IL-1 β*) у неонаталним ћелијама срца, проф Исеновић је указала на учешће фосфолипазних изоформи, као и учешће митогенима активираних киназа у *IL-1 β* регулисаној синтези *iNOS* и *COX-2*. Резултати њених истраживања допринели су разјашњењу молекуларног механизма регулације вазорелаксације под деловањем, како изопротеранола, тако *IGF-1* (инсулину сличан хормон раста 1) и иницирали су даља истраживања са циљем што бољег разумевања улоге ових хормона у кардиоваскуларној биологији и у кардиоваскуларним обољењима.

У наставку истраживачког рада, проф Исеновић се у сарадњи са академиком Ђ. Радаком бавила анализом епидемиологију акутне исхемије мозга и механизмима оксидативног стреса у патогенези исхемије. Указано је да поремећена равнотежа између оксидативних и антиоксидативних механизма у корист продукције слободних радикала може довести до структурних и функционалних оштећења различитих ћелија у мозгу, услед способности слободних радикала да реагују са макромолекулама, што даље води липидној пероксидацији, оксидацији протеина и ДНК.

Проф Исеновић уводи и развија нову област изучавања код нас, која се односи на изучавања регулације пролиферације васкуларних глаткомишићних ћелија (*VSMC*) под деловањем хормона. Резултати ових истраживања допринели су упознавању процеса раста и функционисања ових ћелија у патофизиолошким стањима, попут атеросклерозе, у којој пролиферација васкуларних глаткомишићних ћелија има кључну улогу. У даљим истраживањима са сардницима је проучавала молекуларне механизме директних ефеката грелина на кардиоваскуларни систем који су указали да се грелин може сматрати једним од потенцијалних хормона који би се у будућности могао користити у терапији кардиоваскуларних обољења.

Са сардницима је показала да давање хормона естрадиол Е2 хипертензивним пацовима доводи до смањења гојазношћу индуковане хипертрофије срца. Такође, изучавала је и ефекат деловања Е2 и *IGF-1* и показала да се интеракција у деловању ова два хормона остварује преко PI3K/Akt сигналног пута. Ови резултати представљају оригинални допринос разумевању молекуларних механизма који

су у основи директних ефеката E2 на срце, а указују и на потенцијални терапијски приступ у лечењу поремећаја које изазива гојазност. У даљим истраживањима проучаван је механизам настанка полно специфичних разлика запажених код гојазних животиња и протективну улогу ендогеног E2 код женки пацова.

Са сардницима се бавила и *in vitro* истраживања која се односе на изучавање регулације iNOS (индукована азот-моноксид синтаза) и циклооксигеназе-2 (COX-2) под деловањем цитокина, интерлеукина-1 β (IL-1 β) у примарним ћелијским културама неонаталних ћелија срца. Ови резултати су указали на учешће митогенима активираних киназа p42/44 и p38 у IL-1 β регулисаној синтези iNOS и COX-2.

Квалитативни показатељи

Проф. Исеновић се бави изучавањем молекулских механизма регулације биолошких маркера кардио и васкуларно-метаболичких поремећаја и обољења, а резултати њених истраживања су препознати и примењени у струци и објављени у бројним радовима и неколико међународних и националних књига, као и на предавањима по позиву.

Као редовни професор је учествовала у настави на предмету Биохемија, као и на докторским студијама на предметима Методе научноистраживачког рада и Биолошке основе професионалног система на Стоматолошком факултету у Панчеву, Универзитета Привредна академија у Новом Саду. На истом факултету обављала је дужност продекана за науку.

Ангажована је као гостујући професор на **Pharmaceutical Research Institute at Albany, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Rensselaer, New York, USA.**

Члан бројних интернационалних и националних стручних и научних одбора и удружења, укључујући International Society for Development and Sustainability Japan, The Science Advisory Board–USA, European Science Foundation и Regional network of evaluators of the Western Balkans као и Alumni of Deutscher Akademischer Austauschdienst –DAAD, France Alumni, Научног одбора Медитеранског удружења Србије за метаболички синдром, дијабетес и хипертензију у трудноћи. Члан је и бројних националних и међународних друштва (детаљан списак приложен у Биографији)

Као рецензент по позиву била је ангажована у 165 међународних научних часописа од којих већина припада водећим међународним часописима из биологије и медицине. Члан је панела рецензента за 26 међународних научних часописа. Била је члан уређивачког одбора у 8 међународних и једном домаћем часопису, као и главни уредник у једном домаћем часопису. Рецензент је два универзитетска уџбеника, једне домаће и две иностране књиге реномираних издавача као и четири поглавља у иностраним књигама реномираних издавача.

Рецензирала је бројне међународне пројекте (између осталих и пројекте из позива FP7-PEOPLE-2012-IAPP -EU 7th Framework, Swiss National Science Foundation, EUROSTARS; European Cooperation in Science and Technology) као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Иновационог фонда Републике Србије (детаљан списак приложен у Биографији). Од 2012. године је регистровани експерт за евалуацију пројеката финансираних од стране Европске комисије (European Commission), а од 2020. године је и регистровани експерт за REPRISE (the Register of Scientific Experts set up at the MIUR-Ministero dell'Università e della Ricerca) section Fundamental research.

Добитница је бројних награда. Као вођа тима БИОЛАБ, 2008. године освојила је прву награду за најбољу видео-презентацију на такмичењу за најбољу технолошку иновацију. Добитник је годишње награде ИИН „Винча“ за изузетне резултате у области основних истраживања у категорији истраживача за период 2014.-2015. године. Два пута је награђена од стране Публонс (Publons) као један од најбољих рецензента у области Биологије и Биохемије. Од часописа Angiology добила је признање за рад који је био међу 10 најцитиранијих радова је 2011.г. Такође, добитник је и бројних захвалница научних часописа за учешће у рецензијама радова.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Проф. Исеновић је допринела развоју науке у Србији и оснивањем и руковођењем успешне истраживачке групе и лабораторије и покретањем основних и примењених истраживања из више модерних области биологије и биомедицине. Неки од њених резултата објављени су у врхунским међународним часописима који су цитирани велики број пута. Више од две деценије активно промовише науку држањем семинара, учешћем у раду националних стручних удружења, ангажовањем у промотивним активностима, организовањем националних и међународних скупова, формирањем

квалитетног научног подмлатка и интезивном сарадњом са врхунским научницима широм света. Проф. Исеновић је и активни члан и дуго низ година успешно обавља и послове од општег значаја за науку у Србији и Европи.

По повратку са усавршавања Е. Исеновић је стечена знања уградилa у формирање Лабораторије за ендокринологију, хипертензију и болести метаболизма у ИНН „Винча“.

У сарадњи са истраживачким тимом академика Ђ. Радака, Е. Исеновић је спровела и прву клиничку студију под насловом: **Фармаколошка неуропротекција мозга пре и после каротидне ендартеректомије, и регулације неурохормона, ензима оксидативног стреса, азот-моноксида и биомаркера апонтозе.**

Знање и искуство стечено у основним истраживањима Е. Исеновић, у сарадњи са академиком Ђ. Радаком, усмерила је и на изучавање утицаја екстракта биљке *Gentiana lutea* (љаница) и њених компоненти на васкуларна обољења. Такође, у сарадњи са академиком Ђ. Радаком дизајнирала је есеј за одређивање биохемијских клиничких параметара (азот-моноксида, глукозе и липидног профила) из пљувачке. Овај есеј омогућава да се на неинвазиван начин одреде поменути параметри што је неопходно за одређивање адекватне терапије.

Рад који је објављен у *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 100(2):603-606, по избору главног уредника часописа проглашен је за најбољи рад из области дијабетеса за период јануар-март 2015. године. Рад који је објављен у *Current Vascular Pharmacology* 2017; 15(1): 30-39, је награђен (друга награда) од стране Serbian Cardionephrology Association, за најбољу публикацију из области кардионефрологије у 2017. години.

Закључак:

На основу биографије, постигнутих научно-истраживачких резултата, руковођења бројним пројектима и осталих изложених података сматрамо да проф. Есма Исеновић испуњава услове да буде брана за дописног члана Српске академије наука и уметности.

Београд, 17. април 2021.

Предлог припремила

Академик Милена Стевановић

Дописни члан Тања Ђирковић Величковић

Листа од 20 најзначајнијих резултата (наведена у Биографији кандидата)

1. Milan Obradovic, Magbubah Essack, Sonja Zafirovic, Emina Sudar Milanovic, Vladan P. Bajic, Christophe Van Neste, Julijana Stanimirovic, Andreja Trpkovic, Vladimir B. Bajic, and Esmā R. Isenovic (2020): Redox control of vascular biology. *Biofactors*. 46 (2):246-262.
2. Ivana Resanović, Zoran Gluvić, Božidarka Zarić, Emina Sudar-Milovanović, Vesna Vučić, Aleksandra Arsić, Olgica Nedić, Miloš Šunderić, Nikola Gligoriјевић, Davorka Milačić, Esmā R. Isenović (2019): Effect of hyperbaric oxygen therapy on the fatty acid composition and IGFBP-1 in insulindependent diabetes mellitus patients: a pilot study. *Canadian Journal of Diabetes*. 44(1):22-29.
3. S. Zafirovic, M. Obradovic, E. Sudar-Milovanovic, A. Jovanovic, J. Stanimirovic, A.J. Stewart, S.J. Pitt and E.R. Isenovic (2017): 17β-Estradiol protects against the effects of a high fat diet on cardiac glucose, lipid and nitric oxide metabolism in rats. *Mol Cell Endocrinol*. 446:12-20.
4. A. Jovanovic, E. Sudar-Milovanovic, M. Obradovic, S.J. Pitt, A.J. Stewart, S. Zafirovic, J. Stanimirovic, D.J. Radak, E.R. Isenovic (2017): Influence of a high-fat diet on cardiac iNOS in female rats. *Curr Vasc Pharmacol*. 15:491-500.
5. Branislava Ilić, Edita Stokić, Zoran Stošić, Nevena Eremić Kojić, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Esmā R. Isenovic (2017): Vitamin D Status and Circulating Biomarkers of Endothelial Dysfunction and Inflammation in NonDiabetic Obese Individuals: a pilot study. *Archives of Medical Science*. 13(1): 53-60.

6. Stanimirovic J, Obradovic M, Jovanovic A, Sudar-Milovanovic E, Zafirovic S, Pitt SJ, Stewart AJ, **Isenovic ER.** (2016): A high fat diet induces sex-specific differences in hepatic lipid metabolism and nitrite/nitrate in rats. *Nitric Oxide Biol Ch.* 54:51-59.
7. M. Obradovic, S. Zafirovic, A. Jovanovic, E. Sudar Milovanovic, SA. Mousa, M. Labudovic-Borovic and **ER. Isenovic** (2015): Effects of 17 β -estradiol on cardiac Na⁺ /K⁺ -ATPase in high fat diet fed rats. *Mol Cell Endocrinol.* 416:46-56.
8. Edita Stokić, Aleksandar Kupusinac, Dragana Tomić-Naglić, Branka Kovačev Zavišić, Milena Mitrović, Dragana Smiljenić, Sanja Soskić, **Esma Isenović** (2015): Obesity and vitamin D deficiency: trends to promote a more proatherogenic cardiometabolic risk profile. *Angiology.* 66(3):237-43.
9. Z. Gluovic, E. Sudar, J. Tica, A. Jovanovic, S. Zafirovic, R. Tomasevic and **E.R. Isenovic** (2015): Effects of Levothyroxine Replacement Therapy on Parameters of Metabolic Syndrome and Atherosclerosis in Hypothyroid Patients: A Prospective Pilot Study. *Int J Endocrinol.* Vol. 2015, Article ID 147070, 9 pages. doi:10.1155/2015/147070.
10. M Obradovic, E Sudar, S Zafirovic, J Stanimirovic, M Labudovic-Borovic, and **ER. Isenovic** (2015): Estradiol in vivo induces changes in cardiomyocytes size in obese rats. *Angiology.* 66:25-35.
11. Stokic Edita, Kupusinac Aleksandar, Tomic-Naglic Dragana, Smiljenic Dragana, Kovacev-Zavistic Branka, SrdicGalic Biljana, Soskic Sanja, and **Isenovic R. Esma** (2015): Vitamin D and dysfunctional adipose tissue in obesity. *Angiology.* 66(7):613-8.
12. Dj.Radak, I.Resanovic, and **E.R. Isenovic** (2014): Link between oxidative stress and Acute Brain Ischemia. *Angiology.* 65:667-676.
- 13.M.Obradovic, AJ. Stewart, SJ. Pitt, M. Labudovic-Borovic, E. Sudar, V. Petrovic, S. Zafirovic, V. Maravic-Stojkovic, V. Vasic and **ER. Isenovic** (2014): In vivo effects of 17 β -estradiol on cardiac Na⁺ /K⁺ -ATPase expression and activity in rat heart. *Mol Cell Endocrinol.* 388:58-68.
14. K. Smiljanic, M. Obradovic, A. Jovanovic, B. Dobutovic, D. Jevremovic, P. Marche and **ER. Isenovic** (2014): Thrombin stimulates VSMC proliferation through an EGFR-dependent pathway: Involvement of MMP-2. *Mol Cell Biochem.* 396: 147-60.
15. Goran Koricanac; Snezana Tepavcevic; Zorica Zakula; Tijana Milosavljevic; Mojca Stojiljkovic; **Esma R. Isenovic** (2011): Interference between insulin and estradiol signaling pathways in the regulation of cardiac eNOS and Na⁺/K⁺-ATPase. *European Journal of Pharmacology.* 655(1-3):23-30.
16. **Isenovic RE**, Fretaud M, Dobutovic B, Sudar E, Smiljanic K, Zaric B, Trpkovic A, Marche P. (2009): A novel hypothesis with respect to a possible involvement of cytosolic phospholipase 2 in insulin-stimulated proliferation of vascular smooth muscle cells. *Cell Biology International.* 33(3):386-392.
17. **Isenovic ER**, Faud M, Koricanac G, Sudar E, Velebit J, Dobutovic B, Marche P. (2009): Insulin regulation of proliferation involves activation of Akt and ERK 1/2 signaling pathways in vascular smooth muscle cells. *Exp Clin Endocr Diab.* 117: 214-9.
18. **Isenovic R. E**, Divald A, Milivojevic N, Grgurevic T, Fisher SE, Sowers JR. (2003): Interactive effects of insulinlike growth factor-1 and β -estradiol on endothelial nitric oxide synthase activity in rat aortic endothelial cells. *Metabolism.* 53:482- 487.
19. **Isenovic ER.**, Jacobs DB, Kedeas MH, Sha Q, Milivojevic N, Kawakami K, Gick G, Sowers JR. (2004): Angiotensin II Regulation of the Na⁺ Pump Involves the Phosphatidylinositol-3 Kinase and p42/44 Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Pathways in Vascular Smooth Muscle Cells. *Endocrinology.* 145:1151-1160.
20. LaPointe M, **Isenovic E.** (1999): Interleukin-1 β regulation of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 involves the p42/44 and p38 MAPK signaling pathways in cardiac myocytes. *Hypertension.* 33:276-282

**Предлог за избор др Игора Паштија, професора Универзитета у Београду – Факултета
за физичку хемију, са дописног члана САНУ**

1. Биографски подаци – запослење, научни пројекти и међународна сарадња

Др Игор А. Пашти је рођен 09.01.1984. год. у Сомбору. Завршио је гимназију у Сомбору 2003. године. На Факултету за физичку хемију БУ дипломирао је 2007. године као студент генерације са просечном оценом 10. Докторске студије завршио је за само две године, 2009., у својој 25. години, са тезом под насловом „Корелација електронских и електрокаталитичких својстава површина прелазних метала”. Запослен је на Факултету за физичку хемију од октобра 2007., као сарадник у настави, и до сада је прошао изборе у сва наставна звања. У звање доцента изабран је јуна 2011, у звање ванредног професора 2016. и у звање редовног професора у марту 2021. Од 1. октобра 2015. обавља функцију продекана за науку и докторске студије. Води наставу на предметима Електрохемија (основне студије), Електрохемија и електрохемијске методе, Електрохемијска кинетика, Реакциона динамика, Физичко-хемијски аспекти науке о материјалима, Теоријски аспекти науке о површинама (мастер студије), Кинетика електродних процеса, и Графен (докторске студије). У наставу је увео два нова предмета - Теоријски аспекти науке о површинама и Графен.

Аутор је два помоћна универзитетска уџбеника (практикума), који користе студенти физичке хемије и сродних факултета, као и једног универзитетског уџбеника на енглеском језику (Игор А. Пашти, *Electrochemical Measurements of Catalytic Activity – Focus on energy conversion*, ISBN: 978-86-82139-79-9).

Био је ментор девет одбрањених докторских дисертација, и ментор је три докторске тезе чија је израда у току. Поред тога, био је ментор 16 мастер и 18 дипломских радова. Три његова докторанта су већ постали универзитетски наставници. Неки од студената којима је био ментор дипломских и мастер радова наставили су докторске студије на Универзитету у Београду, али и на неким од најпрестижнијих универзитета у Европи (Упсала, ЕТН Цирих, Утрехт, итд).

У свом истраживачком раду проф. Пашти се бави електрокатализом и развојем материјала за електрохемијску конверзију енергије, са циљем унапређења њихових електрокаталитичких својстава. Током досадашњег радног стажа је учествовао у 20 научних пројеката, од којих у шест као руководилац. Два пројекта којима је руководио, међународног ранга, већ су завршена, а тренутно је руководилац националног пројекта из програма ПРОМИС, под називом „Rational design of multifunctional electrode interfaces for efficient electrocatalytic hydrogen production - RatioCAT“, као и три пројекта међународног ранга, под насловима: „Optimizing Fuel Cell Catalyst Stability upon Integration with Reforming – OFiCeR“, Electrospun and carbonized lignin for electrochemical applications, пројекат мултилатералне сарадње у Дунавском региону, и New approaches to the understanding of the electrochemical properties of nanocarbons under operating conditions, пројекат билатералне сарадње са Немачком. На основу пројеката којима руководи обезбедио је значајно унапређење услова за истраживачки рад на Факултету за физичку хемију, кроз набавку нове опреме и усавршавање младих научних кадрова.

Проф. Игор Пашти има интензивну међународну научну сарадњу, успостављену путем студијских боравака и учешћа на заједничким пројектима, са бројним еминентним високошколским и научним институцијама: КТН – Royal Institute of Technology, Stockholm (Шведска), Uppsala University (Шведска), Brandenburg Technical University (Немачка), Friedrich-Alexander University (FAU), Erlangen (Немачка), CEST – Center for Electrochemical Surface Technology (Аустрија), Institute of Macromolecular Chemistry, Prague (Чешка), National

Institute of Chemistry, Ljubljana (Словенија), Jozef Stefan Institute, Ljubljana (Словенија), ICIQ - Institute of Chemical Research of Catalonia (Шпанија), Faculty of Science – Department of Chemistry, Sarajevo (Босна и Херцеговина), Kompetenzzentrum Holz gmbh, Linz (Аустрија) и другим. Поред бројних студијских истраживачких боравака, на којима је држао курсеве из области свог рада, био је 2017/2018. године и на постдокторском усавршавању на КТН – Royal Institute of Technology и Uppsala University (Шведска) под руководством Проф. Борјеа Јохансена (члана Нобеловског комитета за физику). По завршетку постдокторског усавршавања КТН му је доделио статус придруженог истраживача (affiliated researcher) на период од 5 година. Спољни је сарадник одељењског пројекта Ф-190 САНУ.

2. Библиографија и цитираност:

Досадашњи научни опус проф. Игора Паштија укључује два поглавања у монографијама међународног значаја (издавачи Nova Science Publishers и САНУ), рад монографског карактера на 120 страна у врло утицајном часопису Progress in Materials Science, 122 рада у научним часописима међународног ранга уврштених у базу SCOPUS. Велика већина радова (92) публикована је у часописима највиших категорија: једанаест категорије M21a и 81 категорије M21. Већи број радова (1-7, 14) објављен је у часописима врло високих фактора утицајности, у распону 10-31. Одржао је седам предавања по позиву (пленарна и секцијска предавања) и бројна саопштења на научним скуповима. По позиву је одржао три предавања у САНУ (*“Однос теоријских и експерименталних метода у електрокатализи”*, 24. април 2013, предавање по позиву у огранку САНУ у Новом Саду: *“Савремени правци у развоју нових материјала за конверзију енергије”*, 15. октобар 2014., објављено у Анали огранка САНУ у Новом Саду, бр. 10 за 2014. годину, предавање *„Моделовање и симулација наноструктура“*, у оквиру серије предавања Фасцинантни свет нанонауке и нанотехнологије, 13.03.2018). Каутор је и три патента регистрована у Заводу за интелектуалну својину Србије.

Према потврди Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, до јануара 2021., његови радови су цитирани 1531 пут, уз Хиршов индекс 24. Према бази SCOPUS, <https://orcid.org/0000-0002-1000-9784> на дан 20. 03. 2021, радови кандидата цитирани су 2163 пута (1661 пут без аутоцитата), уз Хиршов индекс 26. База Google Scholar <https://scholar.google.com/citations?user=8Xt-bUAAAAJ&hl=en> на дан 20. 03. 2021. наводи 2586 цитата радова и Хиршов индекс 30. Збирни импакт фактор научних радова кандидата је преко 500. Цитираност његових радова у последњој деценији бележи континуиран раст.

3. Листа значајнијих резултата (20 одабраних референци)

1. **Pašti, I.A.**, Mentus, S.V. “Spot the difference” – just a game or the game-changer, JOULE, 5 (3), (2021), 519-521 (IF2019 = 29,155)
2. Lačnjevac, U., Vasilic, R., Dobrota, A., Đurđić, S., Tomanec, O., Zbořil, R., Mohajernia, S., Nguyen, N.T., Skorodumova, N., Manojlović, D., Elezović, N., **Pašti, I.**, Schmuki, P. High-performance hydrogen evolution electrocatalysis using proton-intercalated TiO₂ nanotube arrays as interactive supports for Ir nanoparticles, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 8 (43), (2020) 22773-22790. (IF2019=11,301)
3. Rafailović, L.D., Gammer, C., Ebner, C., Rentenberger, C., Jovanović, A.Z., **Pašti, I.A.**, Skorodumova, N.V., Peter Karnthaler, H. High density of genuine growth twins in electrodeposited aluminum, SCIENCE ADVANCES, 5 (10), (2019) art. no. 3894. (IF2019=13,117)
4. **Pašti, I.A.**, Fako, E., Dobrota, A.S., López, N., Skorodumova, N.V., Mentus, S.V. Atomically Thin Metal Films on Foreign Substrates: From Lattice Mismatch to Electrocatalytic Activity, ACS CATALYSIS, 9 (4), (2019) 3467-3481. (IF2019=12,350)
5. Bober, P., Pflieger, J., **Pašti, I.A.**, Gavrilov, N., Filippov, S.K., Klepac, D., Trchová, M., Hlídková, H., Stejskal, J. Carbogels: Carbonized conducting polyaniline/poly(vinyl alcohol) aerogels derived from cryogels for electrochemical capacitors, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 7 (4), (2019) 1785-1796. (IF2019=11,301)

6. **Pašti, I.A.**, Jovanović, A., Dobrota, A.S., Mentus, S.V., Johansson, B., Skorodumova, N.V. Atomic adsorption on pristine graphene along the Periodic Table of Elements – From PBE to non-local functional, *APPLIED SURFACE SCIENCE*, 436 (2018) 433-440. (IF2018=5,155)
7. Nowakowska, S., Mazzola, F., Alberti, M.N., Song, F., Voigt, T., Nowakowski, J., Wäckerlin, A., Wäckerlin, C., Wiss, J., Schweizer, W.B., Broszio, M., Polley, C., Leandersson, M., Fatayer, S., Ivas, T., Baljovic, M., Mousavi, S.F., Ahsan, A., Nijs, T., Popova, O., Zhang, J., Muntwiler, M., Thilgen, C., Stöhr, M., **Pašti, I.A.**, Skorodumova, N.V., Diederich, F., Wells, J., Jung, T.A. Adsorbate-Induced Modification of the Confining Barriers in a Quantum Box Array, *ACS NANO*, 12 (1), (2018) 768-778. (IF2016=13,942)
8. Lazarević-Pašti, T., Anićijević, V., Baljovic, M., Anićijević, D.V., Gutić, S., Vasić, V., Skorodumova, N.V., **Pašti, I.A.** The impact of the structure of graphene-based materials on the removal of organophosphorus pesticides from water, *ENVIRONMENTAL SCIENCE: NANO*, 5 (6), (2018) 1482-1494. (IF2018=7,704)
9. Novčić, K.A., Dobrota, A.S., Petković, M., Johansson, B., Skorodumova, N.V., Mentus, S.V., **Pašti, I.A.** Theoretical analysis of doped graphene as cathode catalyst in Li-O₂ and Na-O₂ batteries – the impact of the computational scheme, *ELECTROCHIMICA ACTA*, 354 (2020) art. no. 136735. (IF2019=6,215)
10. Jovanović, A.Z., Mentus, S.V., Skorodumova, N.V., **Pašti, I.A.** Reactivity Screening of Single Atoms on Modified Graphene Surface: From Formation and Scaling Relations to Catalytic Activity, *ADVANCED MATERIALS INTERFACES*, (2020) DOI: 10.1002/admi.202001814 (IF2019=4,948)
11. Karačić, D., Korać, S., Dobrota, A.S., **Pašti, I.A.**, Skorodumova, N.V., Gutić, S.J. When supporting electrolyte matters – Tuning capacitive response of graphene oxide via electrochemical reduction in alkali and alkaline earth metal chlorides, *ELECTROCHIMICA ACTA*, 297 (2019) 112-117. (IF2019=6,215)
12. Fako, E., Dobrota, A.S., **Pašti, I.A.**, López, N., Mentus, S.V., Skorodumova, N.V. Lattice mismatch as the descriptor of segregation, stability and reactivity of supported thin catalyst films, *PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS*, 20 (3) (2018) 1524-1530. (IF2016=4,123)
13. **Pašti, I.A.**, Jovanović, A., Dobrota, A.S., Mentus, S.V., Johansson, B., Skorodumova, N.V. Atomic adsorption on graphene with a single vacancy: Systematic DFT study through the periodic table of elements, *PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS*, 20 (2) (2018) 858-865 (IF2016=4,123)
14. Gutić, S.J., Dobrota, A.S., Leetmaa, M., Skorodumova, N.V., Mentus, S.V., **Pašti, I.A.** Improved catalysts for hydrogen evolution reaction in alkaline solutions through the electrochemical formation of nickel-reduced graphene oxide interface, *PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS*, 19 (20), (2017) 13281-13293. (IF2015=4,449)
15. Dobrota, A.S., Gutić, S., Kalijadis, A., Baljovic, M., Mentus, S.V., Skorodumova, N.V., **Pašti, I.A.** Stabilization of alkali metal ions interaction with OH-functionalized graphene: Via clustering of OH groups-implications in charge storage applications, *RSC ADVANCES*, 6 (63) (2016) 57910-57919. (IF2014=3,840)
16. **Pašti I. A.**, Leetmaa M., Skorodumova N. V. General principles for designing supported catalysts for hydrogen evolution reaction based on conceptual Kinetic Monte Carlo modeling, *INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY*, 41(4) (2016) 2526-2538 (IF2014 = 3,313)
17. Ćirić-Marjanović G. N., **Pašti I. A.**, Mentus S.V., One-dimensional nitrogen-containing carbon nanostructures, *PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE*, 69 (2015) 61-182 (IF2014 = 31,301)
18. **Pašti I. A.**, Gavrilov N. M, Mentus S. V, DFT study of chlorine adsorption on bimetallic surfaces - Case study of Pd₃M and Pt₃M alloy surfaces, *ELECTROCHIMICA ACTA*, 130 (2014) 453-463 (IF2014 = 4,504)
19. **Pašti I. A.**, Gavrilov N. M, Baljovic M. R, Mitric M. N, Mentus S. V, Oxygen reduction reaction of Pt-In alloy: Combined theoretical and experimental investigations, *ELECTROCHIMICA ACTA*, vol. 114, (2013) str. 706-712 (IF2013 = 4,086)

20. **Pašti, I.A.**, Marković, A., Gavrilov, N., Mentus, S.V. Adsorption of Acetonitrile on Platinum and its Effects on Oxygen Reduction Reaction in Acidic Aqueous Solutions—Combined Theoretical and Experimental Study, *ELECTROCATALYSIS*, vol. 7 (3), (2016) str. 235-248. (IF2016=2,398)

4. Приказ и оцена најзначајнијих научних доприноса кандидата

Приказана листа значајнијих резултата је мали део укупног научног опуса кандидата, али добро илуструје његова истраживачка интересовања и квалитет научног рада. Из те листе се види да је главни правац његовог истраживачког рада убрзање електрохемијских реакција водоничне и кисеоничне електроде, кључних за рад горивних ћелија и остале видове конверзије енергије. У оквиру те главне области испитивао је бројне каталитички активне системе који се могу класификовати у следеће три подобласти:

I- угљенични материјали, са нагласком на графен,

II- неплатински катализатори, уграђени или адсорбовани на угљеничном или оксидном носачу,

III- катализатори платинске групе метала, адсорбовани на угљеничном или оксидном носачу.

У свом раду проф. Пашти развија избалансиран експериментални и теоријски приступ. У експерименталном погледу користи савремене електрохемијске методе и методе карактеризације површина. У теоријском смислу оријентисао се на примену теорије функционала густине (DFT) у испитивања електронске структуре и интеракција адсорбена/адсорбата који омогућује испитивања на нивоу појединачних атома. У наставку, његови доприноси у наведеним подобластима детаљније су анализирани.

I. Једна од значајнијих праваца истраживања проф. Паштија усмерен је ка разумевању везе између локалне атомске структуре, морфологије, хемијског састава и других физичких и хемијских својстава угљеничних материјала са њиховим електрохемијским и електрокаталитичким својствима. Угљенични материјали су претежно изведени из полимерних материјала, уз контролу морфологије на основу морфологије полимерног прекурсора, а значајну пажњу посвећује савременом и широко испитиваном материјалу –графену, из реда тзв, дводимензионалних (2Д) материјала. У раду под редним бројем 5 субјект разматрања је нова класа угљеничних материјала, карбогелови, изведена из проводних аерогелова композита полианилина и поливинил алкохола. Детаљно је описана могућа примена ових материјала у електрохемијским кондензаторима. У вези са електрохемијским кондензаторима истичу се и радови под бројевима 11 и 15 у којима је показано како се електрохемијским путем могу контролисати капацитивна својства редукованог графен оксида, као и на који начин присуство кисеоничних функционалних група утиче на капацитивна својства графенских материјала у различитим електролитима. Имајући у виду теоријска истраживања, посебно се истичу радови број 6 и 13 који представљају најдетаљније теоријске студије интеракције графенских површина са великим бројем елемената периодног система. Рад под бројем 13 је чак уврштен у HOT Article Collection часописа *Physical Chemistry Chemical Physics*. Експериментално и теоријско искуство у оквиру истраживања графенских материјала, кандидат је са групом ко-аутора искористио и за објашњење адсорпционих својстава функционализованих површина графена у раду број 8, који је једна од студија које су јасно издвојиле главне параметре одговорне за адсорпциона својства графена. Део искуства кандидата у раду са угљеничним материјалима објављен је у ревијалном тексту под бројем 17 (од 120 страна) у часопису *Progress in Materials Science* (импакт фактор 31,301).

II. У оквиру истраживања неплатинских катализатора, истиче се идентификација и развој нових напредних материјала за конверзију енергије, као у објашњењу електрохемијског понашања неких познатих материјала. У вези са претходно, под бројем I. поменутих правцем истраживања, могу се истаћи радови који се баве композитима графена и не-платинских елемената као нових електрокатализатора. На пример, рад под бројем 13

описује композите редукованог графен оксида са никлом, добијених једностепеним електрохемијским процесом, који показују неупоредиво већу активност од чистог никла. У овом раду је по први пут недвосмислено демонстриран утицај преливања адсорбованог водоника (spillover) на каталитичку активност и то комбинацијом експеримента, теоријских прорачуна на бази теорије функционала густине и кинетичких Монте Карло симулација. Кандидат је такође понудио унапређење теоријског приступа у моделирању каталитичких процеса на површинама графенских материјала, који комбинује теоријске приступе различитог нивоа комплексности са циљем ефикасне и економичне анализе великог броја нових материјала (на пример, рад под бројем 9). У последње време кандидат се посебно посветио испитивању такозваних једноатомских катализатора (енг. Single atom catalysts), чијој успешности доприноси примена теоријске DFT методе. Истраживачки рад кандидата у овој области фокусиран је на материјале са графенским носачима, са акцентом давања комплетне слике понашања једноатомских катализатора, од формирања, до стабилности под електрохемијским условима до електрокаталитичке активности. Као илустрација може да се наведе рад под бројем 10, који је публикован по позиву уредника водећег међународног часописа. Искуство у области испитивања малих металних честица и појединачних атома на различитим подлогама, омогућила су идентификацију новог механизма издвајања водоника на наноцевима TiO_2 функционализованих са ултраниским количинама иридијума (рад бр. 2). Према понуђеном механизму, издвајање водоника је под утицај протона уграђених у кристалну решетку анатаза, и није одређено само стањем наночестица иридијума.

III. Значајан део истраживања кандидата у области развоја нових електрокаталитичких материјала такође се односи на објашњење понашања нових металних катализатора на бази платине, као и модификацију површине платине са циљем унапређења каталитичке активности (пример радови 18,19 и 20) и објашњење понашања танкослојних електрокатализатора (пример радови 4, 12, 20) и катализатора на (интерактивним) носачима (пример рад 16). Потребно је истаћи идентификацију легуре Pt-In (рад бр. 19) као новог катализатора за реакцију редукције кисеоника, с обзиром да су легуре платине са р-елементима типично разматране као катализатори за оксидацију етанола и других малих органских молекула.

Комбинован теоријски и експериментални приступ у развоју нових материјала је јединствен приступ у земљи, какав има релативно мали број истраживачких група у свету. Стога, несумњива је улога кандидата као предводника оваквог приступа у истраживању на националном нивоу. О афирмисаности кандидата и истраживачке групе коју је оформио на Факултету за физичку хемију сведоче публикације у неким од најпрестижнијих научних часописа од којих је одређен број по позиву. На пример, по позиву уредника, објављени су радови бр 1 и 10, од којих је први објављен у часопису екстремно високе утицајности. Уз то, графички прикази из његових публикација бирани су три пута од стране уредника афирмисаних научних часописа као илустрације насловних страна тих часописа (*Electrocatalysis*, Springer, *Physica Status Solidi B*, Wiley, и *Advanced Material Interfaces*, Wiley - у специјалној свесци посвећеној једноатомским катализаторима). Кроз сарадњу допринео је и другим областима хемије, физичке хемије и науке о површинама. О томе, на пример, говоре радови под бројем 3 и 7, оба објављена у изузетно утицајним научним часописима, а у којима је кандидат водио главну улогу у теоријском моделирању система и објашњавању новоуочених феномена.

Потребно је нагласити да је у већини публикованих радова кандидат имао улогу водећег истраживача и аутора одговорног за кореспонденцију са уредништвима часописа. Посебно треба истаћи да је наведене импозантне радне резултате И. Пашти постигао за врло кратко време, имајући у виду да је његова универзитетска каријера започела 2007. године, што сведочи о његовој високој ефикасности и ентузијазму.

5. Квалитативни показатељи рада кандидата

И Пашти се, осим у научном раду, истиче по бројним другим активностима од значаја за академску и друштвену заједницу: (1) у организацији научних скупова и уредничком раду, (2) активностима у раду научних друштава, (3) рецензирањем уџбеника, научних пројеката и научних радова, као и (4) промоцији науке.

На основу сарадње са КТХ предводио је организацију научне конференције „International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications“, која се од 2014 организује четврти пут за редом и прерасла је у конференцију европског ранга. Био је уредник књиге абстраката на до сада одржаним скуповима из ове серије. Поред тога, био је члан Локалног организационог одбора конференције *Physical Chemistry 2008*, конференције *Physical Chemistry 2010*, Београд, конференције *Physical Chemistry 2012*, Београд; члан научног одбора конференције *4th ICCCEB&H* и *International Conference on Energy Storage ENERSTOCK 2021*.

Члан уредништва часописа *Catalysts*, секција *Computational Catalysis* (IF = 3,44).

Председник је секције младих Друштва физикохемичара Србије, члан Српског хемијског друштва (СХД) и Међународног друштва електрохемичара (ISE), као и представник СХД у радној групи „Хемија и енергија“ Европског хемијског друштва (EUChemS).

Рецензирао је два помоћна универзитетска уџбеника, већи број научних пројеката за Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ARRS Slovenia, RIAS COFUND - Fellowship Programme, Austrian Science Fund (FWF), и друге фондације научних истраживања. Рецензирао је и преко 300 научних радова у престижним научним часописима као што су *Nature Communications*, *Small*, *ACS Catalysis*, *ACS Applied Materials & Interfaces*, *Chemical Communications*, *Journal of Physical Chemistry*, *Chemistry of Materials*, *Electrochimica Acta*, *Computational Material Science*, *Chemical Physics*, *Physical Chemistry Chemical Physics*, *International Journal of Hydrogen Energy*, *Journal of Alloys and Compounds*, *Applied Surface Science*, *Synthetic Metals*, *Ionics*, *MATCH*, *Materials Science in Semiconductor Processing*, *Analytical Letters*, *Journal of Computational Science*, *Materials Chemistry and Physics*, *Catalysis Science & Technology*, *Sustainable Energy & Fuels*, *Helyon*, *Electrocatalysis*, *Molecules*, *Materials*, *International Journal of Electrochemical Sciences*, *Journal of Electroanalytical Chemistry*, *Journal of Nanostructure in Chemistry*, *Chemical Engineering Science*, *Journal of the Serbian Chemical Society* и други.

Руководио је појектима промоције науке финансираним од стране Центра за промоцију науке (пројекти *Наука око нас*). Учествовао је у домаћем пројекту *Упознајте електрохемију*, као и на два међународна пројекта промоције науке (H2020-MSCA-2018-NIGHT и H2020-MSCA-2020-NIGHT). Организовао је манифестације промоције науке у оквиру пројеката *Наука око нас*, на Факулету за физичку хемију, које је посетило више стотина средњошколаца. Одржао је велики број предавања на страним универзитетима, као и научно-популарних предавања у земљи (у Коларчевој задужбини, као и у Музеју науке и технике).

5.1 Награде и признања

За свој рад проф. Пашти је добио је већи број признања. Посебно се истиче награда САНУ за област хемијских, биолошких и сродних наука за 2012. годину, као највише научно признање у нашој земљи.

Патент „Електрокаталитички суперкондензатор на бази угљеничних наночестица са воденим електролитичким раствором“, чији је кандидат један од коаутора, награђен је од стране Привредне Коморе Београда као најбољи проналазак остварен у 2013/2014 години.

Поред тога, добитник је Повеље града Сомбора за 2013. годину, као заслужни грађанин

6. Одјек резултата кандидата у Србији и свету

Научни радови Игора Паштија имају значајан међународни одјек. Од првог научног рада који је објавио 2008. године, до сада, према потврди Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, која не узима у обзир аутоцитате, до јануара 2021., његови радови су цитирани 1531 пут, уз Хиршов индекс 24, а према опште-доступној бази Google Scholar, радови су му достигли високу цитираност од преко 2500 пута са Хиршовим индексом 30. Годишњи број цитата кандидата је у току последње деценије у константном успону. Високим научном угледу доприноси чињеница што је (према категоризацији МПНТР Србије) радове публикувао у високо ранжираним научним часописима: 92 од 122 научних радова је из навише М21 категорије, што је далеко изнад националног просека, а посебно се истичу радови у часописима изузетно високих фактора утицајности (IF): *Joule*, (IF2019 = 29,155) *ACS Nano* (IF2016=13,942), *ACS Catalysis* (IF2019=12,350), *Journal of Materials Chemistry A* (IF2019=11,301), *Science Advances* (IF2019=13,117), *Progress in Materials Science* (IF2015 = 31.083). Према подацима у реферату за избор за редовног професора, кандидат је у протеклих 5 година (од избора у претходно наставно звање) најпродуктивнији истраживач на Факултету за физичку хемију са 59 научних радова у том петогодишњем периоду. Његове квалитете препознао је институт КТН у Шведској доделивши му петогодишњи статус придруженог истраживача. Захваљујући ефективној међународној сарадњи, међу којима има врло високо цитиране ауторе (проф. Борје Јохансен, члан Нобеловског комитета за физику у Шведској, проф Патрик Шмуки, руководиоца истраживања површина и корозије на Универзитету Фридрих-Александер у Ерлангену, Немачка).

Захваљујући афирмисаности свог научног рада кандидат је добио велики број позива за рецензирање научних пројеката и научних радова значајних издавачких кућа научне публицистике. За свој рецензентски рад редовно добија годишња признања – плакете водећих издавачких кућа (Elsevier, Springer, Wiley, ACS Publishing, RSC Publishing)

Неке од радова у високоранжираним научним часописима објавио је на позив уредништва (*Joule*, *Advanced Material Interfaces*). Један од радова је уврштен у „HOT Article Collection“ часописа *Physical Chemistry Chemical Physic*. Бројна предавања на међународним и националним научним скуповима одржао је по позиву, а међу њима истичу се три предавања у САНУ и предавање на годишњем скупу Међународног друштва електрохемичара (International Society of Electrochemistry) 2020. Фрагменти радова били су бирани од стране уредништава за насловне стране три високо рангирана научна часописа (*Electrocatalysis*, *Physica Status Solidi B*, *Advanced Material Interfaces*).

Резултати његовог научног рада били су запажени на националном нивоу још 2012, када му је додељена тада новоустановљена награда САНУ за област хемије.

Кандидат је постигао и значајан успех примењујући резултате научног рада у педагошком раду. Неки од његових доктораната су већ наставници на Универзитету у Београду и Универзитету у Сарајеву. Искуство у научном раду кандидат је пренео у наставу, ревидирајући курикулуме предмета на којима је ангажован као наставник и уводећи нове предмете у наставу на мастер и докторским студијама. Као руководиоца научних пројеката, од којих су четири у току, кандидат је оформио истраживачки тим младих сарадника, који комбинованим експериментално-теоријским приступом, успешно преузима националну, и ширу, регионалну лидерску улогу у области електрокатализе. Конференција „International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications“, коју је први пут организовао 2014. на бази пројекта са КТН брзо је прерасла регионални значај и по обухвату учесника постала конференција европског ранга. Уз то, кроз набавку нове опреме и у организационом смислу, значајно је допринео унапређењу истраживачке инфраструктуре на Факултету за физичку хемију, која је сада доступна и у процесу коршћења од стране истраживача из других НИО у земљи и иностранству. Поред тога, кандидат је омогућио усавршавање и међународну мобилност студентима којима је био ментор, а кроз рад као продекан за науку и докторске студије у претходном петогодишњем периоду унапредио међународну сарадњу Факултета за физичку хемију са великим бројем НИО у земљи и свету.

7. Закључак и предлог

Др Игор Пашти, редовни професор Факултета за физичку хемију, дипломирао је 2007. године са највишом просечном оценом, одбранио докторску тезу 2009., у својој 25. години, и у релативно кратком протеклом временском периоду постигао импозантне резултате у научном и педагошком раду и међународној сарадњи.

Бави се комбинованим теоријско-експерименталним истраживањима у области електрохемијске кинетике и електрокатализе, фокусираних на развој нових материјала за конверзију енергије, укључујући изучавања електрокаталитичких процеса на нивоу појединачних атома. Данас је то у свету врло актуелна проблематика, везана за прелаз са фосилних горива на обновљиве изворе енергије у циљу спречавања климатских промена. У тој области постигао је високу међународну препознатљивост: Аутор је два поглавља у монографијама међународног ранга, великог монографског рада у часопису импакт фактора 31, и 122 рада у часописима међународног ранга SCOPUS i WoS (од којих 92 у часописима највишег ранга, M21a и M21). Осам радова публиковао је у часописима изузетно високих фактора утицајности, у распону 10-31. Три рада је објавио по позиву главних уредника, међу њима један у часопису фактора утицајности 29, а резултати три рада били су одабрани за илустрације насловних страна водећих међународних часописа. Један од радова у часопису *Physical Chemistry Chemical Physics* уврштен је у „HOT Article Collection“ тог часописа. Одржао је седам предавања по позиву на научним скуповима, од тога два у САНУ и једно у Огранку САНУ у Новом Саду, као и бројна саопштења на научним скуповима. Радови су му до јануара 2021., према бази WoS цитирани 1531 пут, уз Хиршов индекс 24, а према бази SCOPUS преко 2000 пута уз Хиршов индекс 26.

Проф. Пашти се бави и бројним другим активностима у међународној научној сарадњи, преносу резултата научног рада у образовни процес и у популаризацији науке. Био је гостујући истраживач у шест водећих европских универзитета. После постдокторског усавршавања на КТН – Royal Institute of Technology и Uppsala University (Шведска) 2017/2018 добио статус придруженог истраживача (affiliated researcher) за период од 5 година. Учествовао је у 20 научних пројеката, од којих у шест као руководиоца. Руководилац је тима младих истраживача укључених у национални пројекат из серије Промис. Спољни је сарадник одељењског пројекта Ф-190 САНУ. Руководи научним одбором међународне конференције под називом International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications. Члан је уредништва часописа *Catalysts*, секција *Computational Catalysis*. Рецензирао је преко 300 радова за најзначајније издавачке куће. Аутор је три универзитетска уџбеника. Био је ментор 9 одбрањених докторских теза, плус три чија је израда у току и преко 30 мастер и дипломских радова. Добитник је награде САНУ за хемију 2012. године, награде Привредне коморе Београда за иновацију, почасни је грађанин града Сомбора и добитник је бројних признања издавачких кућа научне публицистике за рецензентски рад.

С обзиром на импозантан број и значај објављених радова у области значајној у савременим светским трендовима, јединствен експериментално-теоријски приступ у истраживачком раду препознат у земљи и свету, остварену међународну сарадњу са престижним институцијама из иностранства, ангажовање на образовању научног подмлатка, резултате у промоцији науке и научне мисли, остварене у кратком временском интервалу, што указује на високу ефикасност и изразит радни ентузијазам, свесрдно предлагимо Скупштини САНУ да проф. Игора Паштија изабере за дописног члана Одељења хемијских и биолошких наука САНУ.

У Београду, 10. мај 2021.

Академик Иван Гутман

Академик Миљенко Перић

Академик Славко Ментус